

USSMAK - ICSPFR

Congress

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi

International Congress of Social, Political and Financial Researches

IV. USSMAK
TAM VE ÖZET METİN
BİLDİRİ KİTABI
PROCEEDINGS BOOK

13-14 MART/MARCH

2026

Editörler/ Editors

Doç.Dr. Osman GEYİK

Dr. Öğr. Üyesi Dilek VEYSİKARANİ GEYİK

Arş.Gör. M.Fatih CÜRE

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
International Congress of Social, Political and Financial Researches

**IV.Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
(USSMAK-2026)
13-14 Mart 2026**

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2026)
13-14 March 2026**

***Tam ve Özet Metin
Bildiri Kitabı / Proceedings Book***

Editörler/ Editors

Doç. Dr. Osman GEYİK
Dr. Öğr. Üyesi Dilek VEYSİKARANI GEYİK
Arş. Gör. Muhammed Fatih CÜRE

PLENILUNE PUBLISHING

Editörler / Editors

Doç. Dr. Osman GEYİK
Dicle Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-9885-9638

Dr. Öğr. Üyesi Dilek VEYSİKARANI GEYİK

Munzur Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-8071-0720

Arş. Gör. Muhammed Fatih CÜRE

Manisa Celal Bayar Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-0961-1759

Yayınevi / Publisher

PLENILUNE PUBLISHING
Elektronik Materyal Baskı
Mart / 2026

ISBN

978-625-94540-5-4

Düzenleyen / Organizer

Mali Araştırmalar Derneği

Destekleyenler / Supporters

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD)
Bulletin of Economic Theory and Analysis (BETA)

İlgili Bağlantılar / Related Links

www.usmak-congress.com
www.usmad-journal.com
<https://dergipark.org.tr/tr/pub/usmad>
www.maliarastirmalar.org
[@usmak_congress](https://twitter.com/usmak_congress)
[@usmad_journal](https://twitter.com/usmad_journal)
[@maliarastirmalardernegi](https://twitter.com/maliarastirmalardernegi)

USSMAK - ICSPFR Congress

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
International Congress of Social, Political and Financial Researches

USSMAK HAKKINDA

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi, akademik ve etik ilkeler çerçevesinde düzenlenmektedir. Kongrenin bilim kurulunda farklı ülkelerden bilim insanları yer almakta ve kongreye gönderilen çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edildikten sonra kongre programına ve bildiri kitaplarına dahil edilmektedir. Hakemler tarafından onaylanmayan çalışmalar kongrede yer almamaktadır. USSMAK'ta yer alan [bildiriler Doçentlik kriterlerini](#) sağlamaktadır. USSMAK online ve sanal sunum şeklinde gerçekleştirilmektedir. Kongrede sunulan bildiriler kongrenin [YouTube](#) kanalında yayınlanmaktadır.

ABOUT ICSPFR

International Congress of Social, Political and Financial Researches is organized within the framework of academic and ethical principles. The scientific committee of the congress includes scientists from different countries, and the studies sent to the congress are included in the congress program and proceedings books after being included in the referee evaluation process. Studies that are not approved by the referees are not included in the congress. Papers in ICSPFR meet [the criteria for Associate Professorship](#). ICSPFR is carried out in the form of online and virtual presentations. Papers presented at the congress are published on the congress's [YouTube](#) channel.

USSMAK - ICSPFR
Congress

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
International Congress of Social, Political and Financial Researches

Onursal Başkanlar/Honorary Chairs

Prof. Dr. Robert W. McGee
Fayetteville State University

Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Osman Geyik
Dicle Üniversitesi

Sekreteryaya Başkanı

Dr. Dilek Veysikarani Geyik – Munzur Üniversitesi

Düzenleme Kurulu

Dr. Mehmet Sadık Aydın- Mardin Artuklu Üniversitesi (Akademisyen Temsilcisi)

Dr. Hikmet Dersim Yıldız - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Arş. Gör. Tolga Sezdi – Bursa Uludağ Üniversitesi

Arş. Gör. Muhammed Fatih Cüre - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Sekreteryaya

ussmak.congress@gmail.com

USSMAK / ICSPFR 2026

Bilim Kurulu/ Scientific Committee

- Prof. Dr. Azra Ahmić - International University Travnik
Prof. Dr. Ali Maksuti - University of Tetovo
Prof. Dr. Dibyesh Anand - University of Westminster
Prof. Dr. Erşan Sever - Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Farhang Morady - University of Westminster
Prof. Dr. Ljiljana Markovic - University of Belgrade
Prof. Dr. Mahmut Tekçe - Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Karakaş - Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Şişman - Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mithat Arman Karasu - Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Demir - Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Maria Nascimento Cunha - Instituto Superior Miguel Torga
Prof. Dr. M. Mustafa Erdoğan - Beykoz Üniversitesi
Prof. Dr. Olena Lavrentieva - Kryvyi Rih State Pedagogical University
Prof. Dr. Özgür Altındağ - Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Robert W. McGee - Fayetteville State University
Prof. Dr. Serkan Benk - İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Salvatore Capasso - University of N.Parthenope
Prof. Dr. Stavros D. Mavroudeas - Panteion University
Prof. Dr. Tea Kasradze - Caucasus International University
Prof. Dr. Vinay Kandpal, Graphic Era University
Prof. Dr. Richardson Kojo Edeme - Dennis Osadebay University
Assoc. Prof. Dr. Chandrima Chakraborty - Vidyasagar University
Assoc. Prof. Dr. Yaqup - Kinnaird College for Women
Assoc. Prof. Dr. . Gülçin Taşkiran - Altınbaş Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Habip Demirhan - Hakkari Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Reşat Arıca - Batman Üniversitesi
Dr. Adam Sofronijevic - University of Belgrade
Dr. Jacinta Mwendu Maweu - University of Nairobi
Dr. Zamira Öskönbaeva - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Sayı : E-56650720-900-247567
Konu : Kongre Görevlendirmesi (Doç. Dr.
Mehmet Sadık AYDIN)

13/03/2026

İLGİLİ MAKAMA

Fakültemiz İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Sadık AYDIN, Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi (International Congress on Social, Political and Financial Researches) kapsamında düzenlenen çevrim içi kongrede Düzenleme Kurulu Üyesi ve Akademisyen Temsilcisi olarak görev almıştır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Dekan

IV. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi

IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches

Dates / Tarihler

Özet Gönderim Sonu / Abstract Submission: 5 Şubat / February 2026

Kabul Bildirimi / Notification of Approval: 15 Şubat / February 2026

Final Programının İlanı / Final Program: 1 Mart / March 2026

Kongre Günleri / Congress Dates: 13-14 Mart / March 2026

Çevrim içi / Online

<https://www.ussmak-congress.com/>
ussmak.congress@gmail.com

KATILIMCI LİSTESİ/ LIST OF PARTICIPANTS

UNVAN / TITLE	KATILIMCI / PARTICIPANT	KURUM / INSTITUTION
Prof. Dr.	Maria Zulmira AMORIM	Instituto Superior Miguel Torga
Prof. Dr.	Robert W. MCGEE	Fayetteville State University
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.	Ahmet KÖSTEKÇİ	Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.	Erdal EROĞLU	Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.	Hikmet Gülçin BEKEN	Gümüşhane Üniversitesi
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.	Osman GEYİK	Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.	Reşat ARICA	Batman Üniversitesi
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.	Baki YEGEN	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Dr.	Ayşe Esra PEKER	Fırat Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Dr.	Cihad FİDAN	Munzur Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Dr.	Cumali KILIÇ	Mardin Artuklu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Dr.	Dilek VEYSİKARANİ GEYİK	Munzur Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Dr.	Mehmet DABAKOĞLU	Mardin Artuklu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Dr.	Oleksandr P. KRUPSKYI	Oles Honchar Dnipro National University,
Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Dr.	Sedat POLAT	Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. / PhD	Zohaib Hassan SAIN	Universitas Brawijaya
Dr. / PhD	Mevlüde Feyza ATAŞ	Ankara Üniversitesi
Dr. / PhD	Alim YELBOĞA	Gümüşhane Üniversitesi
Dr. / PhD	Aslan AYDOĞDU	Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. / PhD	Chems Eddine BOUKHEDIMI	University of Tizi Ouzou
Dr. / PhD	Ermelinda SATKA	Agricultural University of Tirana
Dr. / PhD	Gülseren AYDIN	İstanbul Beykent Üniversitesi
Dr. / PhD	Hakan ÖZDEMİR	İstanbul Bilgi Üniversitesi
Dr. / PhD	İhsan ÖZTUNÇ	Bağımsız Araştırmacı
Dr. / PhD	Jyoti GUPTA	University of Delhi
Dr. / PhD	Merve ÖZTÜRK	Batman Üniversitesi
Dr. / PhD	Tamar BARBAKADZE	Tbilisi State University
Arş. Gör. / Res. Asst.	Abdulgafur Çelik	Mardin Artuklu Üniversitesi
Lider Endüstriyel İş Birliği ve Teşvik Uzmanı,	Gökçe Z.KAYA	STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş
Yl. Öğrencisi / Master's Student	Orkhan MAMMAZADA	Fırat Üniversitesi
Yl. Öğrencisi / Master's Student	Abdulmecit YILDIRIM	Mardin Artuklu Üniversitesi
Yl. Öğrencisi / Master's Student	Abdurrahman DENİZ	Batman Üniversitesi
Yl. Öğrencisi / Master's Student	Alisja LAME	University of Tirana
Yl. Öğrencisi / Master's Student	Büşra BARIM	Fırat Üniversitesi
Yl. Öğrencisi / Master's Student	Elif BİLGİN	Fırat Üniversitesi
Yl. Öğrencisi / Master's Student	Emine MİZRAK	Dicle Üniversitesi
Yl. Öğrencisi / Master's Student	Eray KÖKSAL	Mardin Artuklu Üniversitesi
Yl. Öğrencisi / Master's Student	Kübra DALGIN	Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yl. Öğrencisi / Master's Student	Perihan ÖZÇELİK	Batman Üniversitesi
Yl. Öğrencisi / Master's Student	Rakela LILA	Agricultural University of Tirana, Tirana
Yl. Öğrencisi / Master's Student	Şilan ÇELEBİOĞLU	Mardin Artuklu Üniversitesi
Yl. Öğrencisi / Master's Student	Tuğçe SINMAZ	Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
International Congress of Social, Political and Financial Researches

IV. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL, POLITICAL AND FINANCIAL RESEARCHES

IV. ULUSLARARASI SOSYAL, SİYASAL VE MALİ ARAŐTIRMALAR KONGRESİ

13 Mart 2026 | Online / Çevrimiçi

Türkiye

KONGRE PROGRAM KİTAPÇIĐI / CONGRESS PROGRAM BOOK

Açılış Paneli (Opening Panel 08:30 –08.45 / 13.03.2026

Açılış Konuşmacısı

Doç. Dr. Osman GEYİK

"Kongre Açılış ve Takdim Konuşmaları"

1. Oturum (Session 1 – ROOM 1)

09:00 – 10:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Sadık AYDIN

Pişmanlık ve Islah Müessesesine Mükellef Odaklı Yaklaşım Önerileri Doç Dr. Baki YEGEN

Kaptolojik Tasarım Teknikleri Bağlamında Yasadışı Kumar ve Bahis Platformlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri Yüksek Lisans Öğrencisi

Eda Nur ÖZBEK, Hazine ve Maliye Uzmanı Burak ÖZBEK

Etik Değerler ve Vergi Uyumu: Ülkelerarası Bir Karşılaştırma Öğr.Gör. Dr. Alim YELBOĞA, Dr. Hakan ÖZDEMİR

Kodların Egemenliği: Vergi Denetiminde Algoritmik Asimetri Ve Hak Arayışı Arş. Gör. Dr.

Gülseren AYDIN

Yeni Nesil Mükellefiyet: Sosyal Kredi Skoru Arş. Gör. Dr. Gülseren AYDIN

2. Oturum (Session 2 – ROOM 2)

09:00 – 10:30

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Dilek VEYSİKARANI GEYİK

Uluslararası Vergi Rekabet Endeksi Çerçevesinde OECD Ülkelerinin Kümeleme Analizi ile Değerlendirilmesi *Dr. Öğr. Üyesi Dilek VEYSİKARANI GEYİK*

Yeşil Bütçeleme Politikaları Bağlamında Mardin'de Bölgesel Kalkınmayı Yeniden Düşünmek *Yüksek Lisans Öğrencisi Şilan ÇELEBİOĞLU, Yüksek Lisans Öğrencisi Abdulmecit YILDIRIM*

Belediyelerde Yeşil Finansman Ve Yeşil Tahviller: Uygulanabilirlik Ve Sınırlılıklar Üzerine Bir Değerlendirme *Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçe SINMAZ, Doç. Dr. Erdal EROĞLU*

İklim Değişikliğine Uyum Ve Sürdürülebilir Kent Bağlamında Çanakkale Belediyesi Uygulamaları *Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra DALGIN, Doç. Dr. Erdal EROĞLU*

3. Oturum (Session 3 – ROOM 3)

09:00 – 10:30

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Esra PEKER

Elazığ İlçelerinde Kırsal Kesim Hanehalklarının Gıda Talebi ve Tüketici Harcamaları Üzerine Bir Analiz Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Esra PEKER, Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra BARIM

Elazığ İlinde Tüketicilerin Gıda Tüketim Talebi Ve Tüketici Davranışları Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Esra PEKER, Yüksek Lisans Öğrencisi Elif BİLGİN

Türkiye-Avrupa Birliği Arasında Yeşil Enerji Tedarik Zincirlerinin Geleceği Arş. Gör. Dr. Merve ÖZTÜRK

Avrupa Birliği İklim Politikaları Bağlamında Polonya'da Nükleer Enerjiye Geçiş: Lubiatowo-Kopalino Projesi Arş. Gör. Dr. Merve ÖZTÜRK

Sürdürülebilir Gelecek İçin Yeşil Hastanelerde Dönüşüm Süreçleri Ve Uygulamaları: Tunceli İli Örneği Dr. Öğr. Üyesi Cihad FİDAN

4. Oturum (Session 4 – ROOM 4)

09:00 – 10:30

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Cumali KILIÇ

Girişimci Üniversite Kavramı ve Yükseköğretimde Dönüşen Roller Dr. Öğr. Üyesi Cumali KILIÇ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DABAKOĞLU

Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının İş Tutum Ve Davranışlarına Etkisi Yüksek Lisans Öğrencisi Eray KÖKSAL, Dr. Öğr. Üyesi Cumali KILIÇ

Ekonomik Kamu Düzeninin Korunmasına Yönelik İlkeler Bağlamında Kamu İhale Kanunu'nun 21/b Hükmünün Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Sedat POLAT, Dr. Bağımsız Araştırmacı İhsan ÖZTUNÇ

ABD'nin Ortadoğu Politikası Üzerine Genel Bir Değerlendirme Yüksek Lisans Öğrencisi Emine MİZRAK

5. Oturum (Session 5 – ROOM 1

10:45 – 12:15

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet KÖSTEKÇİ

Türkiye’de Mali Disiplinin Güncel Görünümü: 2023 Genel Seçim Sonrası Mali Göstergeler Üzerinden Bir Değerlendirme *Doç. Dr. Ahmet KÖSTEKÇİ*

Yeşil Dönüşüm Bağlamında Nadir Toprak Elementlerinin Politik Ekonomisi *Doç. Dr. Hikmet Gülçin BEKEN*

Latin Amerika Ülkelerinde Büyüme ve İşsizlik İlişkisi: Panel Veri Analizi
Yüksek Lisans Öğrencisi Orkhan MAMMADZADA

Kara Paranın Tarihçesi ve Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisine Etkisi *Yüksek Lisans Öğrencisi Onur KALKAN*

Türkiye’de Nakdi Sosyal Yardımlar Ve Yoksulluk İlişkisi: Kavramsal Bir Değerlendirme *Arş. Gör. Abdulgaffur ÇELİK*

6. Oturum (Session 6 – ROOM 2

10:45 – 12:15

 Oturum Başkanı: Dr. Tolga SEZDİ

Yerli Turist Perspektifinden Batman'da Güvenlik Algısı Doç. Dr. Reşat ARICA, Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman DENİZ

Hasankeyf'in Yavaş Şehir Potansiyelinin Yerel Halk Algıları Çerçevesinde Keşfi Doç. Dr. Reşat ARICA, Yüksek Lisans Öğrencisi Perihan ÖZÇELİK

Küresel Piyasa Belirsizliklerinin Bitcoin Getirileri Üzerindeki Etkileri: Yeni Çok Değişkenli Wavelet Kantil Regresyon Çerçevesinden Ampirik Bulgular Öğr. Gör. Dr. Aslan AYDOĞDU

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Dikeyinde Döngüsel Ekonomi Ve Yeşil Bütçeleme: Türkiye Ve Dünya Uygulamaları Uzman Gökçe Z. KAYA

7. Oturum (Session 7 –Video Conference)

10:45 – 12:15

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Osman GEYİK

A Comparative Analysis of Turkey and Azerbaijan on Public Finance, Governance, and the Ethics of Tax Evasion

Prof. Robert W. MCGEE & Assoc. Prof. Osman GEYİK

Decoding Travel Decisions: Why Review Usefulness and Trust Matter *Prof. Maria Zulmira AMORİM & Assit. Prof. Oleksandr P. KRUPSKYI*

Demographic Influences on Green Consumption Behavior: Evidence from a Cross-Country Survey on Organic Food Products *Dr. Chems Eddine BOUKHEDİMİ , Dr. Ermelinda SATKA, Dr. Tamar BARBAKADZE, Dr. Jyoti GUPTA & Mevlüde Feyza ATAŞ*

Economic Effects of Migration on the Agricultural Sector: Evidence from Albania *Ermelinda SATKA, Rakela LILA, Alisja LAME*

Transforming Higher Education: Addressing Financial Constraints and Strengthening Academia–Industry Linkages for Social Development *Dr. Zohaib Hassan SAIN & Dr. Chems Eddine BOUKHEDİMİ*

KONGRE KAPANIŐI

Tüm katılımcılara ve oturum başkanlarımıza değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

[www.usmak-
congress.com](http://www.usmak-congress.com)

İÇİNDEKİLER/ TABLE OF CONTENT

1	CİHAD FİDAN , Sürdürülebilir Gelecek İçin Yeşil Hastanelerde Dönüşüm Süreçleri ve Uygulamaları: Tunceli İli Örneği	1-2
2	ŞİLAN ÇELEBİOĞLU, ABDULMECİT YILDIRIM , Yeşil Bütçeleme Politikaları Bağlamında Mardin’de Bölgesel Kalkınmayı Yeniden Düşünmek	3-4
3	KÜBRA DALGIN, ERDAL EROĞLU , İklim Değişikliğine Uyum ve Sürdürülebilir Kent Bağlamında Çanakkale Belediyesi Uygulamaları	5-6
4	ERAY KÖKSAL, CUMALİ KILIÇ , Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının İş Tutum ve Davranışlarına Etkisi	7-8
5	GÜLSEREN AYDIN , Kodların Egemenliği: Vergi Denetiminde Algoritmik Asimetri ve Hak Arayışı	9-11
6	GÜLSEREN AYDIN , Yeni Nesil Mükellefiyet: Sosyal Kredi Skoru	12-14
7	DİLEK VEYSİKARANİ GEYİK , Uluslararası Vergi Rekabet Endeksi Çerçevesinde OECD Ülkelerinin Kümeleme Analizi ile Değerlendirilmesi	15-16
8	AYŞE ESRA PEKER, BÜŞRA BARIM , Elazığ İlçelerinde Kırsal Kesim Hanehalklarının Gıda Talebi ve Tüketici Harcamaları Üzerine Bir Analiz	17-18
9	AYŞE ESRA PEKER, ELİF BİLGİN , Elazığ İlinde Tüketicilerin Gıda Tüketim Talebi Ve Tüketici Davranışları Üzerine Bir Araştırma	19-21
10	BAKİ YEGEN , Pişmanlık ve Islah Müessesesine Mükellef Odaklı Yaklaşım Önerileri	22-24
11	SEDA POLAT, İHSAN ÖZTUNÇ , Ekonomik Kamu Düzeninin Korunmasına Yönelik İlkeler Bağlamında Kamu İhale Kanunu’nun 21/b Hükmünün Değerlendirilmesi	25-27
12	EMİNE MİZRAK , ABD’nin Ortadoğu Politikası Üzerine Genel Bir Değerlendirme	28-29
13	TUĞÇE SINMAZ, ERDAL EROĞLU , Belediyelerde Yeşil Finansman Ve Yeşil Tahviller: Uygulanabilirlik Ve Sınırlılıklar Üzerine Bir Değerlendirme	30-31
14	ALİM YELBOĞA, HAKAN ÖZDEMİR , Etik Değerler ve Vergi Uyumunu: Ülkelerarası Bir Karşılaştırma	32-33
15	HİKMET GÜLÇİN BEKEN , Yeşil Dönüşüm Bağlamında Nadir Toprak Elementlerinin Politik Ekonomisi	34-35
16	ASLAN AYDOĞDU , Küresel Piyasa Belirsizliklerinin Bitcoin Getirileri Üzerindeki Etkileri: Yeni Çok Değişkenli Wavelet Kantil Regresyon Çerçevesinde Ampirik Bulgular	36-38

17	GÖKÇE Z. KAYA , Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Dikeyinde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Bütçeleme: Türkiye Ve Dünya Uygulamaları	39-40
18	AHMET KÖSTEKÇİ , Türkiye’de Mali Disiplinin Güncel Görünümü: 2023 Genel Seçim Sonrası Mali Göstergeler Üzerinden Bir Değerlendirme	41-42
19	ABDULGAFUR ÇELİK , Türkiye’de Nakdi Sosyal Yardımlar Ve Yoksulluk İlişkisi: Kavramsal Bir Değerlendirme	43-44
20	ORKHAN MAMMAZADA , Latin Amerika Ülkelerinde Büyüme ve İşsizlik İlişkisi: Panel Veri Analizi	45-46
21	MARIA ZULMIRA AMORIM, OLEKSANDR P. KRUPSKYI , Decoding Travel Decisions: Why Review Usefulness and Trust Matter	47
22	ZOHAIB HASSAN SAIN, CHEMS EDDINE BOUKHEDIMI , Transforming Higher Education: Addressing Financial Constraints and Strengthening Academia–Industry Linkages for Social Development	48
23	ROBERT W. MCGEE, OSMAN GEYİK , A Comparative Analysis of Turkey and Azerbaijan on Public Finance, Governance, and the Ethics of Tax Evasion	49
24	CUMALİ KILIÇ, MEHMET DABAKOĞLU , Girişimci Üniversitesi Kavramı ve Yükseköğretimde Dönüşen Roller	50-59
25	MERVE ÖZTÜRK , Türkiye-Avrupa Birliği Arasında Yeşil Enerji Tedarik Zincirlerinin Geleceği	60-69
26	MERVE ÖZTÜRK , Avrupa Birliği İklim Politikaları Bağlamında Polonya’da Nükleer Enerjiye Geçiş: Lubiatowo-Kopalino Projesi	70-80
27	ERMELİNDİ SATKA, RAKELA LİLA, ALİSJA LAME , Economic Effects of Migration on the Agricultural Sector: Evidence from Albania	81-92
28	REŞAT ARICA, PERİHAN ÖZÇELİK , Hasankeyf’in Yavaş Şehir Potansiyelinin Yerel Halk Algıları Çerçevesinde Keşfi,	93-118
29	CHEMS EDDİNE BOUKHEDİMİ, ERMELİNDİ SATKA, TAMAR BARBAKADZE, JYOTİ GUPTA, MEVLÜDE FEYZA ATAŞ , Demographic Influences on Green Consumption Behavior: Evidence from a Cross-Country Survey on Organic Food Products	119-134
30	REŞAT ARICA, ABDURRAHMAN DENİZ , Yerli Turist Perspektifinden Batman’da Güvenlik Algısı	135-156

Sürdürülebilir Gelecek İçin Yeşil Hastanelerde Dönüşüm Süreçleri ve Uygulamaları: Tunceli İli Örneği

Green Hospitals For A Sustainable Future: Transformation Processes And Practices – The Case Of Tunceli Province

Cihad FİDAN¹

ÖZET

Yeşil hastane yaklaşımı, sağlık yapılarında sürdürülebilirlik anlayışının en somut yansımalarından biridir. Yeşil hastaneler; enerji ve su verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, atıkların azaltılması ve çevre dostu malzeme tercihleriyle hem çevresel etkiyi azaltmayı hem de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen yapılardır. Bu yaklaşım çevresel boyutun yanı sıra ekonomik ve toplumsal açıdan da uzun vadeli kazanımlar sağlamaktadır. Dünya genelinde artan nüfus, hızlı kentleşme, iklim değişikliği ve doğal kaynakların hızla tükenmesi, sağlık sektöründe de sürdürülebilir yapı modellerine yönelimi zorunlu kılmıştır. Hastaneler; yüksek enerji ve su tüketimi, yoğun atık üretimi ve sürekli çalışan sistemleri nedeniyle çevresel etkisi en yüksek kamu yapıları arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok ülke ve uluslararası kuruluş, karbon salımını azaltmak, işletme maliyetlerini düşürmek ve çevreyle uyumlu sağlık hizmetleri sunmak amacıyla yeşil hastane uygulamalarını teşvik etmektedir. Çalışmanın özgün yönü Tunceli ilinde inşa edilmesi planlanan bir hastanenin yeşil hastane olarak tasarlanmasının PESTEL analizi çerçevesinde ele alınması oluşturmaktadır. Literatürde genellikle büyükşehirler ve gelişmiş bölgeler üzerine odaklanan çalışmaların aksine, bu araştırma sosyo-ekonomik açıdan gelişme ihtiyacı olan bir ilde sürdürülebilir hastane yatırımının politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve hukuki boyutlarını bütüncül biçimde incelenmektedir. Yerel koşulları merkeze alan bu yaklaşım, yeşil hastane yatırımlarının bölgesel kalkınma, çevresel koruma ve sağlık hizmetlerinin niteliği üzerindeki potansiyel etkilerini ortaya koymayı amaçlamakta; böylece hem literatüre özgün bir katkı sunmayı hem de karar vericiler için yol gösterici olmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Sektörü, Yeşil Hastaneler, PESTEL Analizi, Tunceli

Jel Kodu: I10, I18, Q01, R58 Q53

¹ Dr. Öğretim Üyesi, Munzur Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, cihadfidan@munzur.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7892-7859

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

ABSTRACT

The green hospital approach is one of the most concrete reflections of the concept of sustainability in health-care buildings. Green hospitals aim to reduce environmental impacts and improve the quality of health services through energy and water efficiency, the use of renewable energy, waste reduction, and the preference for environmentally friendly materials. This approach provides long-term benefits not only environmentally but also economically and socially. The rapid increase in population, accelerated urbanization, climate change, and the rapid depletion of natural resources worldwide have made it necessary to adopt sustainable building models in the health sector as well. Hospitals are among the public buildings with the highest environmental impact due to their high energy and water consumption, intensive waste generation, and continuously operating systems. For this reason, many countries and international organizations promote green hospital practices in order to reduce carbon emissions, lower operating costs, and provide environmentally compatible health services. The originality of this study lies in examining the planned construction of a hospital in Tunceli Province as a green hospital within the framework of PESTEL analysis. Unlike studies in the literature that generally focus on metropolitan and developed regions, this research holistically examines the political, economic, social, technological, environmental, and legal dimensions of a sustainable hospital investment in a province with socio-economic development needs. By centering on local conditions, this approach aims to reveal the potential impacts of green hospital investments on regional development, environmental protection, and the quality of health services, thereby providing an original contribution to the literature and guidance for decision-makers.

Keywords: *Health Sector, Green Hospitals, PESTEL Analysis, Tunceli.*

Jel Codes: *I10, I18, Q01, R58 Q53*

Yeşil Bütçeleme Politikaları Bağlamında Mardin’de Bölgesel Kalkınmayı Yeniden Düşünmek

Rethinking Regional Development in Mardin in the Context of Green Budgeting Policies

*Şilan ÇELEBİOĞLU²
Abdulmecit YILDIRIM³*

ÖZET

Maliye politikalarının çevresel hedeflere uyumlu hale getirilmesi şeklinde tanımlanan yeşil bütçeleme, mevzu bahis hedefleri kamu maliyesine entegre ederek, ekonomik sürdürülebilirliğin yanı sıra mali sürdürülebilirliğe de katkı sağlamaktadır. Söz konusu sürdürülebilirlik sosyal kalkınmayı da desteklediğinden yeşil bütçeleme politikaları hükümetlerin ve zaman zaman mahalli idarelerin de kalkınma planları içerisinde yer almakta ve uygulanmaktadır. Günümüzün küresel sorunlarından biri olan iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir araç olduğundan dünya ülkeleri arasında sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin merkezinde yer almaktadır. Kamu harcamalarından vergilendirme politikalarına; biyolojik çeşitliliğin artırılmasından doğal kaynakların korunmasına kadar geniş bir alanı kapsayan yeşil bütçeleme, ilk elde politik direnç ve yönetsel stratejiler gerektiren bir uygulama alanı olarak karımıza çıkmaktadır. Öncelikli olarak ekonomik büyüme üzerine odaklanan hükümetlerin, iklim değişikliklerinin küresel bir sorun haline gelmesiyle birlikte yeşil bütçeleme kavramı hem akademik hem de politik alanda gelişmiş, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik açısından ön plana çıkmıştır.

Yeşil bütçeleme kavramını Türkiye özelinde değerlendirdiğimizde henüz yerleşik ve kurumsal bir sistemden söz etmenin yetersiz kalacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat son yıllarda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından alınan karar belgelerinde sıklıkla yeşil dönüşümün vurgulandığı ve dolayısıyla yeşil bütçeleme politikalarının potansiyelinin yaygınlaştığı görülmektedir. Her ne kadar Türk vergi mevzuatında çevresel amaçlı kanuni/yasal düzenlemelerin eksikliği ve geleneksel bütçeleme yöntemlerinin yaygınlığı çevre politikaları ile mali yönetim arasındaki entegrasyonu sınırlasa da çevresel vergiler, yeşil tahviller ve teşvikler gibi mali araçlar yasal kararlarda gittikçe gözle görülür biçimde artmaktadır.

Bu çalışmada, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yeşil bütçeleme uygulamalarını politik kapsamlı incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada yeşil bütçeleme politikalarının yalnızca

² Yüksek Lisans Öğr., Mardin Artuklu Üniversitesi LEE SBUİ, silancebioglu@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-2248-5550.

³ Yüksek Lisans Öğr., Mardin Artuklu Üniversitesi LEE İşletme, yildirimmecit@hotmail.com.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

hükümet stratejileri çerçevesinde değil, aynı zamanda mahalli yapılar üzerinden geliştirilmesinin üzerinde durulacak ve bu bağlam Mardin özelinde tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: *Yeşil bütçeleme, Bölgesel kalkınma, Mardin*

Jel Kodu: *R11, Q01, Q58*

ABSTRACT

Green budgeting, defined as aligning fiscal policies with environmental goals, contributes to both economic and fiscal sustainability by integrating these goals into public finances. As this sustainability also supports social development, green budgeting policies are included in and implemented by governments and, at times, local authorities within their development plans. As a critical tool in combating climate change, one of today's global challenges, it is at the heart of sustainable development strategies among countries worldwide. Covering a wide range of areas, from public spending to taxation policies, and from increasing biodiversity to protecting natural resources, green budgeting presents itself as an area of application that requires political resistance and managerial strategies. With governments primarily focused on economic growth, the concept of green budgeting has developed in both academic and political spheres as climate change has become a global issue, coming to the fore in terms of environmental and social sustainability.

When evaluating the concept of green budgeting specifically in Turkey, it would not be wrong to say that it is still premature to speak of an established and institutionalized system. However, in recent years, decisions made by the Presidency of Strategy and Budget frequently emphasize green transformation, indicating that the potential of green budgeting policies is becoming more widespread. Although the lack of legal regulations for environmental purposes in Turkish tax legislation and the prevalence of traditional budgeting methods limit the integration of environmental policies and financial management, financial instruments such as environmental taxes, green bonds, and incentives are increasingly visible in legal decisions.

This study aims to examine green budgeting practices in a political context within the framework of sustainable development. The study will focus on the development of green budgeting policies not only within the framework of government strategies but also through local structures, and will discuss this context specifically in Mardin.

Keywords: *Green budgeting, Regional development, Mardin.*

Jel Codes: *R11, Q01, Q58*

İklim Değişikliğine Uyum ve Sürdürülebilir Kent Bağlamında Çanakkale Belediyesi Uygulamaları⁴

Climate Change Adaption and Sustainable Urban Practices: The Case of Çanakkale Municipality

*Kübra DALGIN⁵
Erdal EROĞLU⁶*

ÖZET

Bu çalışma, yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir kentleşme süreçlerindeki rolünü Çanakkale Belediyesi örneği üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Artan iklim riskleri ile kuraklık, sel ve müsilaj gibi çevresel sorunlar, belediyelerin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesini ve iklim risklerine karşı kentsel dirençliliğin artırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, Çanakkale Belediyesi'nin iklim değişikliğine uyum kapasitesini, mevcut uygulamalarını, kurumsal altyapısını ve güçlü–zayıf yönlerini bütüncül bir bakış açısıyla analiz ederek sürdürülebilir kent politikalarına yönelik çıkarımlar geliştirmektir. Çalışmada nitel yöntem benimsenmiştir. Veriler; Park ve Bahçeler, Mali Hizmetler, Su ve Kanalizasyon ile Katı Atık Yönetimi birimlerinde görev yapan yöneticilerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler, gözlem ve doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Bulgular, belediyenin özellikle entegre katı atık yönetimi tesisleri, atıktan enerji üretimi, güneş enerjisi sistemleri, ileri biyolojik arıtma tesisleri, arıtılmış suyun yeniden kullanımını hedefleyen “Mor Şebeke” uygulaması, yeşil bina sertifikalı hizmet binaları ve kuraklığa dayanıklı peyzaj tasarımları gibi alanlarda güçlü bir teknik ve kurumsal kapasiteye sahip olduğunu göstermektedir. Buna karşın finansman yetersizlikleri, merkezi destek eksikliği, veri temelli izleme sistemlerinin sınırlılığı ve toplumsal farkındalık düzeyindeki farklılıklar önemli engeller olarak öne çıkmaktadır. Elde edilen bulgular, Çanakkale Belediyesi'nin çevresel altyapı yatırımları ve katılımcı yönetim pratikleri açısından kayda değer ilerlemeler kaydettiğini; ancak uzun vadede yeşil finansman uygulamalarının yaygınlaştırılması, iklim uyum göstergelerinin geliştirilmesi ve mekânsal planlama politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

⁴ Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde hazırlanan "İklim Değişikliğine Uyum ve Sürdürülebilir Kent Bağlamında Çanakkale Belediyesi'nin Güçlü ve Zayıf Yönlerinin Değerlendirilmesi" başlıklı tezinden üretilmiştir.

⁵ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Maliye Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi kubradalgin@mail.com, ORCID: 0009-0005-6301-3671

⁶ Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Maliye Bölümü, erdalerogluuu@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5359-2420

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliğine Uyum, Sürdürülebilir Kent, Yerel Yönetimler, Yeşil Altyapı, Kentsel Dayanıklılık
Jel Kodu: Q54, Q56, H72, H79

ABSTRACT

This study aims to evaluate the role of local governments in climate change adaptation and sustainable urbanization processes through the case of Çanakkale Municipality. Increasing climate risks, together with environmental problems such as droughts, floods, and mucilage, necessitate strengthening municipalities' adaptive capacity to climate change and enhancing urban resilience against climate-related risks. The main objective of this research is to analyze Çanakkale Municipality's climate change adaptation capacity, current practices, institutional infrastructure, and strengths and weaknesses from a holistic perspective, and to develop policy implications for sustainable urban development. A qualitative research method was adopted in the study. The data were collected through semi-structured interviews conducted with managers working in the departments of Parks and Gardens, Financial Services, Water and Sewerage, and Solid Waste Management, as well as through observation and document analysis. The findings indicate that the municipality possesses strong technical and institutional capacity, particularly in areas such as integrated solid waste management facilities, waste-to-energy production, solar energy systems, advanced biological wastewater treatment plants, the "Purple Network" initiative aimed at the reuse of treated wastewater, green building-certified service buildings, and drought-resistant landscape designs. However, financial constraints, limited central government support, insufficient data-driven monitoring systems, and variations in the level of public awareness emerge as significant challenges. The results demonstrate that Çanakkale Municipality has achieved notable progress in environmental infrastructure investments and participatory governance practices; nevertheless, in the long term, the expansion of green finance mechanisms, the development of climate adaptation indicators, and the strengthening of spatial planning policies are required.

Keywords: Climate Change Adaptation, Sustainable City, Local Governments, Green Infrastructure, Urban Resilience
Jel Codes: Q54, Q56, H72, H79

Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının İş Tutum ve Davranışlarına Etkisi

The Effect of Employees' Organizational Justice Perceptions on Work Attitudes and Behaviors

*Eray KÖKSAL⁷
Cumali KILIÇ⁸*

ÖZET

Günümüz modern iş dünyasında sürdürülebilir kurumsal başarı, yalnızca teknik yeterliliklerle değil, çalışanların örgüt içerisindeki uygulamaları ve karar alma süreçlerini nasıl anlamlandırdığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu araştırmanın temel amacı da çalışanların örgütsel adalet algılarının iş tutumları ve sergiledikleri davranışlar üzerindeki etkisini derinlemesine incelemektir. Örgütsel adalet; dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel boyutlarıyla bireyin kurumuna olan bağlılığını, motivasyonunu ve genel iş tatminini şekillendiren kritik bir unsurdur. Çalışma, nitel araştırma desenine uygun olarak tasarlanmış olup kapsamlı bir literatür taraması ile başlatılacaktır. İlk aşamada, mevcut akademik çalışmalar detaylıca incelenerek örgütsel adalet ve iş tutumları arasındaki ilişkiyi açıklayan temel kavramsal çerçeve oluşturulacak ve bu süreçten elde edilen yorumlar ışığında belirli temalar belirlenecektir. Araştırmanın metodolojik gelişiminde, katılımcı görüşlerinin derinliğini ortaya çıkaracak araçların niteliği büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, çalışmada kullanılacak olan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular; literatürde yer alan, bilimsel olarak test edilmiş ve geçerliliği kanıtlanmış ölçeklerin detaylıca incelenmesi sonucunda tasarlanacaktır. Bu ölçeklerden elde edilen temel göstergeler, mülakat sorularının teorik zeminini oluşturacaktır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise bu bilimsel dayanaklarla hazırlanan formlar aracılığıyla katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilecektir. Elde edilecek katılımcı yorumları ve çıkarılan sonuçlar, literatür taramasından elde edilen temalarla karşılaştırmalı bir analize tabi tutulacaktır. Bu yöntemle, teorik bilgilerin saha gerçekleriyle ne ölçüde örtüştüğü ve çalışanların adalet algılarının somut iş davranışlarına (işten ayrılma niyeti, örgütsel vatandaşlık, performans ve bağlılık vb.) nasıl yansıdığı tespit edilecektir. Araştırma sonucunda, adalet algısının olumlu seyretmesinin pozitif iş tutumlarını güçlendirmesi, buna karşın adaletsizlik algısının işe yabancılaşma ve verimlilik kaybı gibi negatif sonuçlar doğurması beklenmektedir. Bu bağlamda çalışma, yöneticilere çalışan bağlılığını artırmak adına adalet mekanizmalarını nasıl iyileştirebileceklerine dair stratejik çıktılar sunmayı amaçlamaktadır.

⁷ Mardin Artuklu Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi, İşletme Bölümü, ek_066@hotmail.com, ORCID: 0009-0007-8287-6485

⁸ Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, İşletme, cumalikilic@artuklu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-1564-1938

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, İş Tutumları, Çalışan Davranışı, Nitel Araştırma.
Jel Kodu: M10, M12, M54.

ABSTRACT

In today's modern business world, sustainable corporate success is directly related to how employees interpret practices and decision-making processes within the organization, rather than just technical competencies. The primary purpose of this research is to examine in depth the impact of employees' perceptions of organizational justice on their work attitudes and the behaviors they exhibit. Organizational justice, with its distributive, procedural, and interactional dimensions, is a critical element that shapes an individual's commitment to their institution, motivation, and overall job satisfaction. The study is designed in accordance with the qualitative research pattern and will be initiated with a comprehensive and systematic literature review. In the first stage, existing academic studies will be examined in detail to create the basic conceptual framework explaining the relationship between organizational justice and work attitudes, and specific themes will be identified in light of the qualitative insights obtained from this process. In the methodological development of the research, the quality and depth of the insights gathered are of paramount importance. In this context, the questions in the semi-structured interview form to be used in the study will be designed after an in-depth analysis of scales that have been scientifically tested and validated in the academic literature. The key indicators derived from these scientifically grounded scales will form the theoretical basis of the interview questions, ensuring that the qualitative inquiry is established on rigorous metrics. In the second stage of the research, in-depth semi-structured interviews will be conducted with participants using forms prepared with these scientific foundations. The qualitative results and insights obtained from the participants will be subjected to a comparative analysis with the themes derived from the literature review. With this method, the extent to which theoretical information overlaps with field realities and how employees' perceptions of justice are reflected in concrete work behaviors (turnover intention, organizational citizenship, performance, and commitment) will be determined. As a result of the research, it is anticipated that a positive perception of justice will significantly strengthen positive work attitudes, whereas a perception of injustice will lead to negative consequences such as alienation from work and loss of organizational productivity. This study will provide strategic outputs for managers and human resources practitioners on how they can improve justice mechanisms in order to increase employee engagement and organizational harmony.

Keywords: *Organizational Justice, Work Attitudes, Job Satisfaction, Employee Behavior, Qualitative Research.*

Jel Codes: *M10, M12, M54.*

Kodların Egemenliđi: Vergi Denetiminde Algoritmik Asimetri ve Hak Arayışı

The Sovereignty of Codes: Algorithmic Asymmetry And The Search
For Justice in Tax Audit

Gülseren AYDIN⁹

ÖZET

Dijitalleşme ve Yapay Zekâ (YZ) teknolojileri, “Vergi İdaresi 3.0” vizyonuyla vergi denetim kapasitesini radikal bir boyuta taşıırken, hukuk devleti ilkesinin temel taşlarından biri olan “silahların eşitliđi” prensibini de yeni bir tartışma alanına çekmektedir. Türkiye özelinde Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu tarafından kullanılan SARP, VDK-RAS, KURGAN ve VERA gibi sistemler, vergi incelemelerini emek yoğun süreçlerden teknoloji yoğun süreçlere dönüştürerek idareye proaktif denetim gücü sağlamaktadır. Ancak bu teknolojik sıçrama, idarenin sahip olduđu devasa veri işleme kapasitesi ile mükellefin bu süreci anlama ve itiraz etme kabiliyeti arasında bir “dijital uçurum” yaratmaktadır. Devlet, üstün kamu gücünü algoritmalarla pekiştirerek denetim alanını genişletirken; mükellef, işleyişini bilmediđi bir mekanizmanın çıktılarına karşı savunmasız kalarak modern bir “dijital asimetri” ile karşı karşıya kalmıştır.

Algoritmik denetim süreçlerindeki en kritik hukuki problematik, derin öğrenme modellerinin karara varış mantığını gizleyen “kara kutu” sorunudur. Bir algoritma, bir mükellefi “yüksek riskli” olarak kodladığında veya sahte belge düzenleme eğilimiyle puanladığında, bu sonucun hangi veri setlerine ve hangi ağırlıklandırma kriterlerine dayandığı şeffaf bir şekilde sunulmamaktadır. Bu durum, idari işlemlerin “gerekçeli olması” zorunluluđunu teknik bir imkansızlığa dönüştürerek yargısal denetimin etkinliğini kırmaktadır. Ayrıca, denetçilerin YZ çıktılarını mutlak doğru kabul etme eğilimi olarak tanımlanan “otomasyon yanlılığı”, idari işlemin tesisinde insan muhakemesini devre dışı bırakmaktadır. Sonuç olarak, klasik vergi hukukunun “niyet, kusur ve irade” üzerine kurulu sorumluluk rejimi sarsılmakta; ceza hukuku ilkeleri, zihinsel süreçlerden koparak yalnızca algoritmanın saptadığı ekonomik anomalilere dayalı mekanik bir cezalandırma pratiđine evrilmektedir.

Bu güç dengesizliğini gidermenin yolu, mükellefin savunma hakkının da dijital araçlarla tahkim edilmesinden geçmektedir. İdarenin algoritmik gücüne karşı mükellefin de benzer teknolojilerle donatılması, “silahların eşitliđi” ilkesinin güncel bir tezahürüdür. Geleceğin vergi uyuşmazlıkları, sadece mevzuat yorumu üzerinden deđil, farklı YZ modellerinin veriyi işleme biçimleri arasındaki çatışmalar üzerinden yürütülecektir. Bu aşamada mükelleflerin, idarenin

⁹ Araştırma Görevlisi Doktor, İstanbul Beykent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Ana Bilim Dalı, gulserenaydin@beykent.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6970-651X.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

kestiği cezalardaki algoritmik hataları saptayabilen, yargı içtihatlarını tarayarak saniyeler içinde kişiselleştirilmiş itirazlar üreten ve “karşı-algoritma” geliştiren dijital asistanlara ihtiyacı bulunmaktadır. Mükellefin sadece sonuca değil, bu sonucu doğuran modelin mimarisine ve veri setlerine dair “bilgi edinme hakkı”, adil yargılanma hakkının siber-hukuk düzlemindeki en temel parçası olarak kabul edilmelidir.

Özet olarak, vergi hukukunun insan merkezli dokusunu korumak için “insan müdahalesi şartı” yasal bir zorunluluk haline getirilmelidir. YZ kararları nihai hüküm değil, ancak bir uzman denetçinin onayından geçmesi gereken birer “karine” olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, idarenin kullandığı algoritmalar bağımsız teknik heyetler tarafından etik ve hukuki uygunluk denetimine tabi tutulmalı; “açıklanabilir yapay zekâ” raporlama standartları vergi mevzuatına entegre edilmelidir. Vergi adaleti, yalnızca hazinenin gelirlerini korumakla değil, mükellefin haklarını da koruyan dijital savunma kalkanlarının inşa edilmesiyle mümkün olacaktır. Algoritmik devrim, hukuk sistemini bir enstrümana dönüştürmemeli; aksine hukuk, algoritmayı denetleyen üstün norm olarak kalmalıdır.

Anahtar Kelimeler: *Vergi Denetimi 3.0, Algoritmik Asimetri, Silahların Eşitliği İlkesi, Mükellef Hakları.*

Jel Kodu: *K34, K24, H20.*

ABSTRACT

Digitalization and Artificial Intelligence (AI) technologies, under the “Tax Administration 3.0” vision, have shifted tax audit capacities to a radical dimension while challenging the “equality of arms” principle. In Türkiye, systems such as SARP, VDK-RAS, KURGAN, and VERA have transformed audits into technology-intensive processes, granting the administration proactive oversight. However, this leap creates a “digital divide” between the state’s massive data-processing capacity and the taxpayer's ability to comprehend and contest the process. By reinforcing public power with algorithms, the state expands its audit sphere, leaving taxpayers vulnerable to a modern “algorithmic asymmetry.”

The most critical legal problematic is the “black box” problem, which veils the decision-making logic of deep learning models. When an algorithm codes a taxpayer as “high risk” without transparent criteria, the requirement for “reasoned administrative acts” becomes a technical impossibility, undermining the efficacy of judicial review. Furthermore, “automation bias” often replaces human judgment with AI outputs, shaking the classical tax law regime built upon “intent and fault.” Consequently, legal principles risk evolving into a mechanical punitive practice based solely on algorithmic economic anomalies.

To rectify this imbalance, the taxpayer’s right of defense must be fortified with digital tools. Equipping taxpayers with similar technologies is a contemporary manifestation of the “equality of arms” principle. Future tax disputes will likely revolve around conflicts between different AI processing models rather than mere legislative interpretation. Thus, taxpayers require digital

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

assistants capable of detecting algorithmic errors and developing “counter-algorithms.” The “right to information” regarding model architecture and data sets must be recognized as a fundamental component of a fair trial in the cyber-legal framework.

In summary, a “human-in-the-loop” requirement must be legally mandated to preserve the human-centric fabric of tax law. AI decisions should be treated as “presumptions” subject to expert auditor approval and independent ethical audits. Integrating “explainable AI” (XAI) standards into tax legislation is essential for justice. The algorithmic revolution must not transform the legal system into a mere instrument; instead, law must remain the supreme norm that governs the algorithm.

Keywords: *Tax Audit 3.0, Algorithmic Asymmetry, Equality of Arms, Taxpayer Rights.*

Jel Codes: *K34, K24, H20.*

Yeni Nesil Mükellefiyet: Sosyal Kredi Skoru

Next-Generation Taxpayerhood: The Social Credit Score

Gülseren AYDIN¹⁰

ÖZET

Sosyal Kredi Sistemi (SKS), büyük veri ve yapay zekâ analitiğinin bir yönetim enstrümanı olarak kullanıldığı, bireylerin ve tüzel kişilerin davranışlarını sistematik olarak puanlayıp “ödül ve ceza” mekanizmalarıyla toplumsal bir hizalanma yaratan dijital bir disiplin modelidir. Çin örneğinde kristalize olan bu yapı; finansal ödeme alışkanlıklarından trafik kurallarına uyuma, sosyal medya etkileşimlerinden hayırseverlik faaliyetlerine kadar uzanan devasa bir veri havuzunu işleyerek her aktöre dinamik bir kredi notu atar. Bu noktada vergi hukuku, sadece mevzuata uyumu denetleyen teknik bir alan olmaktan çıkarak, mükellefin sosyal ve ekonomik hayatının tüm katmanlarını doğrudan etkileyen bir “itibar yönetimi” disiplinine dönüşmektedir.

Sistem içerisindeki vergi yönetimi, “Kırmızı Liste” ve “Kara Liste” usulüyle yürütülerek dürüst mükellefiyeti somut bir ekonomik ranta dönüştürür. Kırmızı listede yer alan yüksek puanlı mükellefler; kamu ihalelerinde puan avantajı, düşük faizli kredi imkanları ve rutin vergi incelemelerinden muafiyet gibi teşviklerle ödüllendirilerek “güvenilir paydaş” olarak tescillenir. Öte yandan, vergi kaçakçılığı veya vergi ziyayı gibi ihlallerde bulunanlar, “güveni ihlal edenler” listesine alınarak yalnızca mali cezalarla değil, aynı zamanda tren ve uçak bileti alamama, çocuklarını nitelikli okullara kaydedememe gibi sert yaptırımlarla karşılaşır. Bu durum, vergi hukukundaki yaptırımların klasik “para cezası” sınırlarını aşarak medeni hakların kısıtlanmasına evrildiğini ve vergi borcunun ödenmesinin, birey için temel hak ve özgürlüklere yeniden kavuşma aracı haline geldiğini göstermektedir.

Ancak bu dijital panoptikon, modern hukukun en temel direklerinden biri olan “mali nedensellik” ilkesiyle derin bir çatışma içerisindedir. Mali hukukta bir yaptırımın, işlenen ihlalin mahiyetiyle doğrudan orantılı ve ilgili olması beklenirken; vergi borcu nedeniyle seyahat özgürlüğünün kısıtlanması, suç ile ceza arasındaki rasyonel bağı koparmaktadır. Bu yaklaşım, cezalandırmanın bir ıslah aracı olmaktan çıkıp bireyin tüm yaşam alanlarını kuşatan bir “sivil ölüm” mekanizmasına dönüşmesine yol açarak mülkiyet hakkı, özel hayatın gizliliği ve seyahat hürriyeti gibi evrensel hukuk normlarını zedelemektedir. Ayrıca algoritmik puanlama süreçlerinin şeffaf olmayışı ve veri güvenliği riskleri, “mükellef hakları” ile “kamu yararı” arasındaki hassas dengenin kamu otoritesi lehine bozulmasına neden olmaktadır.

Türkiye özelinde bu sistemin mevcut izdüşümü, oldukça kısıtlı bir alanda seyreden “Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi” uygulamasıdır. Çin’deki bütüncül yapının aksine bu

¹⁰ Araştırma Görevlisi Doktor, İstanbul Beykent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Ana Bilim Dalı, gulserenaydin@beykent.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6970-651X.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

uygulama, sadece mali bir ödevin yerine getirilmesini yine mali bir indirimle ödüllendirdiği için nedensellik bağıını korur; fakat kapsamlı bir ekonomik itibar yönetimi sunmakta yetersiz kalır. Türkiye’de Sosyal Kredi Sistemi’nin vergi hukukuyla entegrasyonu, mevcut statik teşviklerin ötesine geçerek, sistemi “cezalandırma aygıtı” yerine dürüstlüğü ödüllendiren “ekonomik güven motoru” olarak kurgulanmalıdır. Bu kapsamda, mükellefin vergi uyumunu sadece yıllık indirim şartı olarak değil, devletin tüm kademelerinde kapı açan “Dijital İtibar Skoru” haline getirmelidir. Bu skorun merkezine mali nedensellik ilkesi yerleştirilerek; sistem politik veya ideolojik tartışmalardan arındırılmalı, yalnızca vergi sadakati, kamu borç yükümlülükleri gibi somut finansal veriler üzerine inşa edilmelidir. Böylece sistem, bireyin özel hayatına müdahale eden bir gözetim aracı olmak yerine, kamusal kaynakların verimli kullanımını sağlayan bir mali disiplin mekanizmasına dönüşecektir. Bu dijital itibarın toplumsal kabul görmesi için modelin teşvik odaklı bir yapıda kurgulanması ve vatandaşın “ceza korkusu” yerine “avantaj iştahı” ile sisteme dahil edilmesi elzemdir. Yüksek skora sahip mükelleflere düşük faizli kredi imkanları, pasaport ve harç indirimleri veya kamu hizmetlerinde öncelik gibi somut faydalar sunulması, dürüstlüğü bir yaşam pratiği haline getirecektir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Kredi Sistemi, Mali Nedensellik, Vergi Uyumu, Dijital Etik.

Jel Kodları: H20, K34, O33.

ABSTRACT

The Social Credit System (SCS) is a digital governance model utilizing big data and AI to systematically score individual and corporate behaviors, fostering social alignment through “reward and punishment” mechanisms. Exemplified by China, this structure processes vast datasets—from financial habits to social media interactions—assigning actors dynamic credit ratings. Consequently, tax law evolves from a technical compliance field into a “reputation management” discipline impacting all layers of a taxpayer’s socio-economic existence.

Systemic tax management utilizes “Red” and “Black” lists to transform compliance into economic rent. High-scoring “reliable stakeholders” receive advantages in public tenders, low-interest loans, and audit exemptions. Conversely, violators face “civil death” sanctions transcending fiscal penalties, such as travel bans or educational restrictions. Here, tax payment becomes a prerequisite for reclaiming fundamental freedoms, signaling a shift from monetary fines to the restriction of civil rights.

However, this digital panopticon contradicts the principle of “fiscal causality.” While legal sanctions should be proportional to the infraction, restricting movement due to tax debt severs the rational link between offense and penalty. This undermines universal norms like property rights and privacy. Furthermore, opaque algorithmic scoring and data security risks tilt the balance between “taxpayer rights” and “public interest” toward state authority.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

In Turkey, the “5% Tax Reduction for Compliant Taxpayers” remains a limited application. Unlike China’s holistic model, it maintains causality by rewarding fiscal duties with fiscal discounts but fails to provide comprehensive reputation management. Integrating SCS into Turkish tax law should prioritize an "economic confidence engine" over a punitive apparatus. Compliance should be reimagined as a "Digital Reputation Score" facilitating state-wide access. Centered on fiscal causality and objective financial data—shielded from ideological bias—the system should prioritize "incentive appetite" over "fear of punishment." Offering high-scoring taxpayers tangible benefits like priority public services and loan advantages will institutionalize integrity as a standard social practice.

Keywords: *Social Credit System, Fiscal Causality, Tax Compliance, Digital Ethics.*

Jel Codes: *H20, K34, O33.*

Uluslararası Vergi Rekabet Endeksi Çerçevesinde OECD Ülkelerinin Kümeleme Analizi ile Değerlendirilmesi

An Evaluation of OECD Countries Through Cluster Analysis within
the Framework of the International Tax Competitiveness Index

Dilek VEYSİKARANI GEYİK¹¹

ÖZET

Küreselleşme ve sermaye hareketlerinin hız kazanmasıyla birlikte, ülkelerin vergi sistemleri küresel pazarda yalnızca kamu gelirlerinin finansmanı açısından değil, aynı zamanda iş ve yatırım ortamının niteliği ile ekonomik rekabetçilik bakımından da kilit bir politika alanı hâline gelmiştir. Bu bağlamda, ülkelerin vergi yapılarının uluslararası ölçekte karşılaştırılmasına olanak tanıyan bileşik endeksler, karşılaştırmalı analizler açısından önemli bir referans çerçevesi sunmaktadır. Söz konusu bileşik endekslerden biri de Tax Foundation tarafından her yıl yayımlanan Uluslararası Vergi Rekabet İndeksi (International Tax Competitiveness Index - ITCI)'dir. İlgili endeks, ele aldığı ülkelerin vergi sistemlerini rekabetçilik, sadelik ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda değerlendirerek, bir ülkenin vergi sisteminin vergi politikasının iki temel yönüne ne ölçüde uyduğunu ölçmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası Vergi Rekabet Endeksi, bir ülkenin vergi sisteminin tarafsızlık ve rekabetçilik düzeyini değerlendirmek amacıyla vergi oranlarının yanı sıra vergilerin yapısal özelliklerini de kapsayan çok sayıda vergi politikası değişkenini dikkate almaktadır. Endeks, kurumlar vergisi, gelir vergisi, tüketim vergileri, emlak vergileri ve yurtdışında elde edilen kazançların vergilendirilmesi gibi temel unsurlar üzerinden gelişmiş ülkelerin vergi sistemlerinin karşılaştırılmasına olanak sağlayarak vergi politikalarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapmaktadır. ITCI için yapılan literatür araştırması doğrultusunda ilgili değişken hakkında çoğunlukla ülkelerin sıralanması (ranking) yoluyla ele alınarak bu sıralama üzerinden yorumlar yapılmaktadır. Sıralama yaklaşımı ülkelerin bireysel konumlarını göstermekte; ancak benzer rekabetçilik seviyelerine sahip ülkelerin homojen gruplar altında toplanmasına olanak tanımamaktadır. Bu doğrultuda, ilgili çalışmanın amacı 2025 yılına ait ITCI genel skorları kullanılarak 38 OECD ülkesi üzerinde kümeleme analizinin uygulanmasıdır. Bulgular, benzer endeks skorlarına sahip ülkelerin belirli kümeler altında toplandığını ve vergi rekabetçiliğinin ülkeler arasında eşit dağılmadığını ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, ITCI sıralamasını tekrarlamaktan ziyade, endeksin genel skorlarına dayalı daha sade ve yorumlanabilir bir seviye sınıflandırması sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Rekabet, Kümeleme Analizi.

Jel Kodu: C1, F6, H2.

¹¹ Dr. Öğr. Üyesi, Munzur Üniversitesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, dilekveysikarani@munzur.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8071-0720

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

ABSTRACT

As globalization and capital flows speed up, countries' tax systems have become a key policy area in the global market. This is true not only for raising public revenues but also for the quality of the business and investment environment and economic competitiveness. In this context, composite indices that let you compare the tax systems of different countries on a global scale are a useful tool for comparative research. The Tax Foundation publishes the International Tax Competitiveness Index (ITCI) every year. It is one example of a composite index. The index looks at the tax systems of the countries it studies based on the principles of fairness, simplicity, and competitiveness. It tries to figure out how well a country's tax system fits with two key ideas about tax policy. The International Tax Competitiveness Index looks at a lot of different tax policy factors, such as tax rates and the way taxes are set up, to see how fair and competitive a country's tax system is. The index offers a thorough evaluation of tax policies by enabling a comparison of tax systems in developed nations based on critical factors such as corporate tax, income tax, consumption taxes, property taxes, and taxation of foreign earnings. The literature review for ITCI indicates that the pertinent variable is primarily examined through the ranking of countries, with interpretations derived from these rankings. The ranking method shows how each country ranks, but it doesn't let countries with similar levels of competitiveness be put into groups that are the same. The objective of this study is to utilize clustering analysis on 38 OECD countries based on ITCI overall scores for 2025. The results show that countries with similar index scores are grouped into certain clusters, and that tax competitiveness is not the same in all countries. In this regard, instead of reiterating the ITCI ranking, the study provides a more straightforward and comprehensible level classification derived from the overall index scores.

Keywords: *Tax, Competitiveness, Clustering Analysis.*

Jel Codes: *C1, F6, H2.*

Elazığ İlçelerinde Kırsal Kesim Hanehalklarının Gıda Talebi ve Tüketici Harcamaları Üzerine Bir Analiz

An Analysis of Food Demand and Consumer Expenditures of Rural Households in the Districts of Elazığ

Ayşe Esra PEKER¹²

Büşra BARIM¹³

ÖZET

Gıda tüketim harcamalarının ekonomik analizlerinde, hanehalklarının ekonomik ve demografik özelliklerinin bu harcamalar üzerindeki etkisinin dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Farklı gelir düzeyine, eğitim seviyesine ve demografik yapıya sahip hanehalklarının gıda harcama davranışları ve tercihleri hakkında elde edilecek veriler, tüketim taleplerini karşılayacak üretim planlarının ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu bilgiler, toplum refahını artırmaya yönelik politika ve müdahalelerin analiz edilmesinde de temel teşkil etmektedir. Türkiye bağlamında, hanehalklarının gıda harcama eğilimlerini yansıtacak güncel verilere sahip olmak, gıda ürünlerinin üretimi ve geleceğe yönelik planlamalarının sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için kritik öneme sahiptir. Gelirin eşitsiz dağıldığı ve yoksulluğun görüldüğü ülkelerde, tüketim harcamalarına yönelik talep analizleri ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de hanehalklarının gıda harcama yapısının incelenmesi, farklı hanehalklarının harcama ve tüketim davranışlarındaki çeşitliliği anlamak açısından değerli bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Bu çalışmanın temel verileri, 2026 yılı Şubat ayında Elazığ ilçelerinin kırsal bölgelerinde ikamet eden hanehalklarından anket yöntemi ile toplanmıştır. Anket örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde, “ana kitle oranlarına dayalı, kümelenmemiş tek aşamalı basit rastgele örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, TÜİK’in hanehalkı tüketim harcamalarında uyguladığı gelir bazlı %20’lik gruplama dikkate alınmıştır. Buna göre 240 hanehalkı, toplam gelirlerine göre küçükten büyüğe sıralanarak beş eşit gelir grubuna ayrılmıştır. Gelir grupları ile toplam tüketim harcamaları ortalamaları arasındaki farklılıkların belirlenmesi için %5 önem düzeyinde F testi uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Elazığ ilçelerindeki hanehalklarının tüketici davranışları, gelir-harcama grupları ekseninde incelenmiş; gıda harcamaları alt gruplara ayrılarak gelir esneklikleri tahmin edilmiştir. Ayrıca, gıda ürünleri zorunlu ve lüks mal olarak sınıflandırılmış ve tüketicilerin tüketim kalıpları bu sınıflandırmaya göre analiz edilmiştir. Elde

¹² Dr. Öğretim Üyesi, Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, esrapeker@firat.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0237-2196

¹³ Yüksek Lisans Öğrencisi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, busra.barim@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8745-9193

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

edilen bulgular doğrultusunda, yerel düzeyde uygulanabilecek gıda politikalarının oluşturulması mümkün olmuştur.

Anahtar Kelimeler: *Gıda tüketim davranışları, Tüketici harcamaları, Talebin gelir esnekliği, Elazığ*

Jel Kodu: *Q10, Q11, D13, R10*

ABSTRACT

In the economic analysis of food consumption expenditures, it is crucial to consider the impact of households' economic and demographic characteristics on these expenditures. Data obtained on the food spending behaviors and preferences of households with different income levels, educational backgrounds, and demographic structures can guide the development of production plans and marketing strategies to meet consumption demands. Moreover, such information serves as a key basis for analyzing policies and interventions aimed at improving societal welfare. In the context of Turkey, having up-to-date data reflecting households' food expenditure patterns is essential for ensuring accurate production planning and future-oriented strategies for food products. In countries where income distribution is unequal and poverty is prevalent, demand analyses related to consumption expenditures gain particular importance. Therefore, examining the structure of household food expenditures in Turkey represents a valuable research area for understanding the diversity in spending and consumption behaviors among households. The primary data for this study were collected in February 2026 through surveys administered to households residing in the rural areas of the districts of Elazığ. In determining the survey sample size, a "single-stage simple random sampling based on population proportions" method was employed. In analyzing the collected data, the 20% income group classification used by the Turkish Statistical Institute (TÜİK) for household consumption expenditures was applied. Accordingly, 240 households were ranked from lowest to highest total income and divided into five equal income groups. To identify differences between income groups and the averages of total consumption expenditures, an F-test at the 5% significance level was conducted. Data analysis was performed using the SPSS software package. In this study, consumer behavior of households in the districts of Elazığ was examined with respect to income-expenditure groups; food expenditures were further divided into subcategories, and income elasticities were estimated. Additionally, food items were classified as either necessity or luxury goods, and household consumption patterns were analyzed based on this classification. The findings provide a basis for designing local-level food policies.

Keywords: *Food consumption behavior, Consumer expenditures, Income elasticity of demand, Elazığ*

Jel Codes: *Q10, Q11, D13, R10*

Elazığ İlinde Tüketicilerin Gıda Tüketim Talebi ve Tüketici Davranışları Üzerine Bir Araştırma

A Study of Consumers Food Consumption Demand and Behavior in
Elazığ Province

Ayşe Esra PEKER¹⁴

Elif BİLGİN¹⁵

ÖZET

Tüketim olgusu, iktisat literatüründe ilk kez sistematik biçimde Keynesyen yaklaşım çerçevesinde ele alınmış ve tüketim davranışlarının analizinde harcamalar temel bir gösterge olarak değerlendirilmiştir. Keynes'e göre tüketim harcaması, belirli bir dönem içerisinde gerçekleşen toplam satışlar ile üreticilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri satışlar arasındaki fark olarak tanımlanmıştır. Günümüzde ise nüfus artışı, kentleşme ve ekonomik yapıda meydana gelen dönüşümler, tüketim kalıplarını önemli ölçüde etkilemiş ve özellikle gıda tüketimi alanında farklı sorunları da beraberinde getirmiştir. Artan nüfusa bağlı olarak gıda talebinin karşılanmasında yaşanan güçlükler, düşük gelir gruplarının yeterli ve dengeli beslenmeye erişimini sınırlayan temel faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de hanehalklarının beslenme alışkanlıkları; bölgesel farklılıklar, sosyo-ekonomik yapı, kent ve kırsal ayrımı ile bireysel tercih ve tutumlara bağlı olarak önemli ölçüde değişim göstermektedir. Bununla birlikte, gelir dağılımında yaşanan dengesizlikler nedeniyle birçok hanehalkı gıda harcamalarına yeterli pay ayıramamakta, bu durum da yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Teknolojik gelişmeler, iletişim ağlarının yaygınlaşması ve eğitim düzeyinin artması ise tüketicilerin daha bilinçli kararlar almasına katkı sağlamakta; tüketiciler sağlık, kalite ve çeşitlilik gibi unsurları gözeterek harcama tercihlerini yeniden şekillendirmektedir. Bu değişim süreci, gıda arzını sağlayan kesimlerin tüketici taleplerini yakından izlemesini ve buna uygun üretim ve pazarlama stratejileri geliştirmesini zorunlu kılmaktadır. Aynı zamanda kamu otoritelerinin, değişen tüketim yapısının doğurabileceği ekonomik ve sosyal sorunlara yönelik etkin politikalar geliştirebilmesi için güncel veriye dayalı analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Hanehalkı tüketimine yönelik yapılan çalışmalar, yalnızca mevcut tüketici davranışlarını ortaya koymakla kalmamakta, aynı zamanda geleceğe yönelik talep tahminlerinin yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda, gıda tüketim yapısının ve gelirle olan ilişkisinin incelenmesi, hem politika yapıcılar, hem de gıda sektöründe faaliyet gösteren aktörler açısından önemli bir bilgi kaynağı sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Elazığ ili merkez ilçesinde ikamet eden hanehalklarının gıda tüketim taleplerini ve tüketici davranışlarını analiz edilmesidir. Çalışmada; hanehalkı büyüklüğü, eğitim düzeyi, yaş, meslek grubu ve gelir düzeyi gibi sosyo-ekonomik değişkenler ile toplam tüketim harcamaları, gıda harcamaları ve bu harcamaların toplam harcamalar içindeki payı incelenmiştir. Ayrıca hanehalklarının gıda alışverişi yaptıkları

¹⁴ Dr. Öğretim Üyesi, Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, esrapeker@firat.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0237-2196

¹⁵ Yüksek Lisans Öğrencisi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, elif_turmus@hotmail.com, ORCID: 0000-0000-1685-3583

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

yerler, alışveriş sıklıkları ve gıda tercihlerinde etkili olan faktörler değerlendirilmiş; belirlenen gıda alt grupları için gelir esneklik katsayıları hesaplanarak tüketim malları zorunlu ve lüks mal ayrımı çerçevesinde analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Elazığ iline yönelik tüketim kalıplarının belirlenmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: *Gıda tüketim davranışları, Tüketici harcamaları, Talebin gelir esnekliği, Elazığ*

Jel Kodu: *Q10, Q11, D13, R10*

ABSTRACT

The phenomenon of consumption was first systematically addressed within the framework of the Keynesian approach in economic literature, and expenditures have been considered a fundamental indicator in analyzing consumer behavior. According to Keynes, consumption expenditure is defined as the difference between the total sales occurring within a given period and the transactions conducted among producers themselves. Today, however, population growth, urbanization, and transformations in the economic structure have significantly influenced consumption patterns, giving rise to various challenges, particularly in the area of food consumption. Difficulties in meeting food demand due to the increasing population emerge as key factors limiting low-income groups' access to adequate and balanced nutrition. In Turkey, household eating habits vary considerably depending on regional differences, socio-economic structure, urban-rural settlement patterns, and individual preferences and attitudes. Moreover, due to inequalities in income distribution, many households are unable to allocate sufficient resources to food expenditures, which adversely affects their overall quality of life. Technological advancements, the expansion of communication networks, and higher education levels contribute to consumers making more informed decisions; consumers are increasingly shaping their spending choices based on factors such as health, quality, and diversity. This evolving process necessitates that food suppliers closely monitor consumer demand and develop production and marketing strategies accordingly. Likewise, public authorities require up-to-date data-driven analyses to implement effective policies addressing the economic and social challenges arising from changing consumption patterns. Studies on household consumption not only reveal current consumer behavior but also enable the prediction of future demand. In this context, examining the structure of food consumption and its relationship with income provides valuable insights for both policymakers and actors operating in the food sector. The aim of this study is to analyze the food consumption demand and consumer behavior of households residing in the central district of Elazığ province. The study examines socio-economic variables such as household size, education level, age, occupational group, and income level, as well as total consumption expenditures, food expenditures, and the share of food expenditures within total household spending. Additionally, the study evaluates the places where households purchase food, the frequency of food shopping, and the factors influencing food choices. Income elasticity coefficients for identified food subgroups were calculated, and

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

consumption goods were analyzed within the framework of necessity and luxury classification. Based on the findings, the study aims to determine the consumption patterns specific to the households in Elazığ province.

Keywords: *Food consumption behavior, Consumer expenditures, Income elasticity of demand, Elazığ*

Jel Codes: *Q10, Q11, D13, R10*

Pişmanlık ve Islah Müessesesine Mükellef Odaklı Yaklaşım Önerileri

Recommendations for Taxpayer-Focused Approach to the Institution of Penitence and Rectification

Baki YEGEN¹⁶

ÖZET

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 371. maddesinde düzenlenmekte olan Pişmanlık ve Islah müessesesi, ilgili kanun maddesinde belirtilen koşulların sağlanması hâlinde beyan usulüne tabi olan vergi türleri bakımından vergi ziyai cezası kesilmesini önleyen bir uygulama olarak Türk vergi mevzuatında yer almaktadır. Pişmanlık ve Islah müessesesi vergi kanunlarına aykırı şekilde hareket eden kişilerin vergi idaresine kendi istekleriyle dilekçe ile haber vermelerine bağlı olarak işlevsel hâle gelen bir uygulama olarak dikkat çekmektedir. Pişmanlık ve Islah müessesinden faydalanabilmek için kişilerin haber verme tarihinden itibaren on beş gün içinde vergisel durumlarını doğru olarak yansıtacak şekilde beyanname ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri ve aynı süre içerisinde gecikme zammı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan vergi borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Beyanname ve ödeme hususunda belirlenmiş olan sürenin oldukça sınırlı bir zaman aralığına yayılmakta olması kişilerin aleyhlerine yönelik birtakım sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. Şöyle ki idareye haber verme dilekçesi veren bir kişinin on beş gün içerisinde beyanname ile ilgili yerine getirmesi gereken sorumluluğu yerine getirmeyi günlük hayatın neden olduğu yoğunluk içerisinde unutmaması pekâlâ mümkün olabilmektedir. Benzer şekilde kişinin ödeme yapmayı unutmaması ya da ekonomik durumunun ödeme yapmaya elverişli olmaması çeşitli nedenlerden ötürü mümkün olabilmektedir. Bu gibi durumlarda on beşinci günün sonunda uygulamanın mükellefler lehine olan hükümleri geçerliliğini kaybetmektedir. Buna karşın mükellefler tarafından verilen haber verme dilekçesi geçerliliğini korumakta olup mükellefler adeta kendi kendilerini ihbar eden konuma gelmekte ve cezai işlemlere muhatap olmaktadır.

Kişilerin iyi niyetli bir şekilde kendiliklerinden haber verme dilekçesi ile pişmanlıklarını idareye bildirmeleri ancak devam eden süreçte beyanname ve ödeme hususunda gereken özeni göstermemeleri ceza ile karşı karşıya kalmalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle mükellef odaklı bir yönetim anlayışı dâhilinde çeşitli öneriler sunmak mümkündür. Şöyle ki beyanname ve ödeme süresi konusunda muhataplara ülkemizde sağlık hizmetlerinde kullanılan hatırlatma niteliğindeki uygulamaya benzer şekilde çeşitli uygulamalar aracılığıyla ulaşılması yerinde olacaktır. Örneğin pişmanlık ve ıslah müessesesinden yararlanmanın ön koşulu olarak mobil

¹⁶ Doç. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, bakiyegen@ohu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4118-1445

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

uygulama mağazalarında yer alan “GİB” (Gelir İdaresi Başkanlığı) veya “e-Devlet Kapısı” uygulamalarının kişilerin mobil cihazlarına yükletilmesi ve söz konusu mobil uygulamalar vasıtasıyla kişilerin mobil cihazlarına beyanname ve ödeme ile ilgili hatırlatma bildirimleri gönderilmesi mümkün olabilmektedir. Öte yandan kişilerin sisteme kayıtlı e-posta adreslerine mail, cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmesi veya cep telefonlarına çağrı yapılması önerilmektedir. Ayrıca önerilmekte olan hatırlatma yöntemlerinde beyanname ve ödeme ile ilgili sorumlulukların süresinde yerine getirilmemeleri hâlinde pişmanlık ve ıslah müessesesi hükümlerinin geçersiz olacağı, dolayısıyla kişilerin karşı karşıya kalacakları cezai durumlar hakkında bilgi paylaşımı yapılması isabetli olacaktır. Belirtilen önerilere ek olarak pişmanlık ve ıslah müessesesinden faydalanmak isteyen ancak ekonomik durumu ödemeye yapmaya elverişli olmayan mükelleflerin mali durumları göz önünde bulundurularak mükelleflere ek süre verilmesi ya da ödeme kolaylığı sağlayacak şekilde planlama yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: *Pişmanlık ve Islah, Vergi Usul Kanunu, Mükellef Odaklı Yaklaşım*
Jel Kodu: *H20, K34, K40*

ABSTRACT

The institution of Penitence and Rectification, regulated in Article 371 of the Tax Procedure Law No. 213, is included in Turkish tax legislation as a practice that prevents the imposition of tax loss penalties for tax types subject to the declaration procedure, provided that the conditions specified in the relevant article of the law are met. The institution of Penitence and Rectification stands out as a practice that becomes functional when individuals who have acted in violation of tax laws voluntarily inform the tax administration through a written petition. To benefit from the Penitence and Rectification mechanism, individuals must fulfill their responsibilities regarding tax declarations by accurately reflecting their tax situation within fifteen days of the notification date, and pay their tax debts, calculated taking into account late payment penalties, within the same period. The fact that the deadlines for filing declarations and making payments are spread over a very limited period can lead to certain unfavorable consequences for individuals. It is quite possible for someone who has submitted a notification letter to the administration to forget, amidst the busyness of daily life, to fulfill their responsibility regarding the declaration within fifteen days. Similarly, it is possible for a person to forget to make a payment or for their financial situation to be unsuitable for making a payment for various reasons. In such cases, the provisions of the application that are favorable to taxpayers cease to be valid at the end of the fifteenth day. However, the notification letters submitted by taxpayers remain valid, and taxpayers are essentially reporting themselves, thus becoming subject to penalties.

Individuals who, in good faith, voluntarily inform the authorities of their remorse through a written statement, but subsequently fail to exercise due diligence in filing declarations and making payments, may face penalties. Therefore, it is possible to offer various suggestions

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

within the framework of a taxpayer-focused management approach. Therefore, it would be appropriate to contact the relevant parties regarding declaration and payment deadlines through various methods, similar to the reminder system used in healthcare services in our country. For example, as a prerequisite for benefiting from the institution of penitence and rectification, it may be possible to install the “GIB” or “e-Government Portal” applications available in mobile application stores on individuals' mobile devices and to send reminders regarding declarations and payments to individuals' mobile devices via these mobile applications. On the other hand, it is recommended to send emails to individuals' registered email addresses, send text messages to their mobile phones, or make calls to their mobile phones. Additionally, within the scope of the proposed reminder methods, it would be appropriate to share information regarding the penal consequences that individuals may face, given that the provisions of the penitence and rectification mechanism will become invalid if declaration and payment obligations are not fulfilled in a timely manner. In addition to the stated recommendations, it is proposed that taxpayers who wish to benefit from the penitence and rectification mechanism but whose financial situation is not suitable for making payment be granted additional time or that payment schedules be arranged in a manner that provides ease of payment, taking into account their financial circumstances.

Keywords: *Penitence and Rectification, Tax Procedure Law, Taxpayer-Focused Approach*
Jel Codes: *H20, K34, K40*

Ekonomik Kamu Düzeninin Korunmasına Yönelik İlkeler Bağlamında Kamu İhale Kanunu'nun 21/b Hükmünün Değerlendirilmesi

Evaluation of Article 21/b of the Public Procurement Law in the
Context of Principles for the Protection of the Economic Public Order

Seda POLAT¹⁷
İhsan ÖZTUNÇ¹⁸
ÖZET

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinin b bendi; doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve ön görülemeyen durumların yanı sıra yapı, can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında ihalenin ivedi olarak yapılmasına imkân tanımaktadır. Ayrıca yapım tekniği açısından özellik arz eden işler veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılması gerekliliği de bu usule başvurabilmenin diğer gerekçeleri arasında yer almaktadır. İdarelere gerek zaman gerekse ihale süreçlerinin uygulanması noktasında birtakım esneklikler sağlayan bu usul ile kamu hizmetlerinin kesintiye uğramamadan gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak literatürde bu usulün; katılımcı sayısı, katılımcıların seçimi, teklif bedelinin yaklaşık maliyete göre oranı, ihalelere itiraz oranları gibi birtakım temel göstergeler açısından dezavantajlı olduğuna yönelik güçlü bulgular yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) platformundan elde edilen veriler doğrultusunda 21/b kapsamındaki alımların kanuna aykırı kullanım örneklerinden hareketle konuyu ekonomik kamu ihale hukuku ilkeleri doğrultusunda değerlendirmektir. Bu bağlamda vaka analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden aykırı durum örnekleme tercih edilmiştir. Kanundaki gerekçeler doğrultusunda önceden belirlenen; konu uyumu, aciliyet unsuru, öngörülemezlik ve ivedilik durumundan hareketle söz konusu kriterlere aykırılığı bariz olan dokuz adet örnek vaka seçilmiştir.

Araştırmaya konu vaka örneklerinde pazarlık ihalesine gerekçe gösterilebilecek bir konuyu içermeyen ihalelerin (güneş enerjisi santrali yapım işi, havuz yapım işi, mesleki eğitim merkezi yapım işi) 21/b kapsamında gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Vakaların tamamında 21/b'ye başvurulma gerekçesi olarak somut bir gerekçeye yer verilmemiş, kanun metni olduğu gibi tekrarlanmıştır. Bazı örnek vakalarda ilan tarihi ve sözleşme tarihi arasındaki fark ve teslim süresinin uzunluğu dikkate alındığında ivedilik durumunun bariz olmadığı (kış döneminin başında kışlık kıyafet alımında teslim süresinin kış mevsimi sonrası olması, uzun süreli yapım

¹⁷ Dr. Öğr. Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, sedat.polat@beun.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2288-9448.

¹⁸ Dr., Bağımsız Araştırmacı, ihsanoztunc@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4629-801X.

***IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026***

işleri gibi) görülmüştür. Ayrıca sadece acil ihtiyaca konu olabilecek miktar ve tutarın üstünde uzun dönemli (bir yıllık akaryakıt alımı, üç yıllık katı atık depolama hizmet alımı, bir yıllık yemek hizmeti alımı, bir yıllık araç kiralama) ihaleye çıkıldığı gözlemlenmiştir. Vaka örneklerinin genelinde ihaleye teklif veren sayısının bir ile sınırlı olması ve teklif bedelinin yaklaşık maliyete göre indirim oranının (tenzilat) düşük olması, bu uygulamanın rekabet ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkeleri üzerindeki olumsuz etkilerini kanıtlar niteliktedir. Sonuç olarak haklı bir gerekçeye dayanmayan, rekabet ve şeffaflık eksikliğinin yanı sıra kamu kaynağında azalma riskini beraberinde getiren bu usulün gereksiz kullanımından kaçınılması gerektiği düşünülmektedir. Bu noktada iç ve dış denetim mekanizmaları daha etkin bir şekilde kullanılarak idarelerin gereksiz kullanımının önüne geçilmesi gerekmektedir.

***Anahtar Kelimeler— Kamu Harcaması, Kamu İhalesi, Kamu Kaynakları, Pazarlık Usulü
Jel Kodu: H30, H57, K30***

ABSTRACT

Article 21(b) of Public Procurement Law No. 4734 allows for urgent procurement in cases of sudden and unforeseeable situations such as natural disasters, epidemics, or danger to life or property, as well as in cases where it is necessary to ensure the safety of structures, life, and property. In addition, the need to conduct the procurement process urgently due to the emergence of unforeseen events or projects with special characteristics in terms of construction technique is among the other reasons for applying this procedure. This procedure, which provides certain flexibilities to administrations in terms of both time and the implementation of procurement processes, aims to ensure that public services are delivered without interruption. However, the literature contains clinch an argument that this method is disadvantageous in terms of certain key indicators, such as the number of participants, the selection of participants, the ratio of the bid price to the approximate cost, and the rate of objections to procurements. The aim of this study is to evaluate the subject in accordance with the principles of economic public procurement law, based on examples of unlawful use of procurements under Article 21/b, in accordance with data obtained from the EKAP platform. The research adopted deviant case sampling, a purposive sampling strategy, within the framework of the case study method. Nine sample cases that clearly violate the criteria were selected based on the reasons specified in the law, taking into account subject compatibility, urgency, unpredictability, and immediacy.

It has been determined that tenders not involving a subject that could justify a negotiated tender (construction of a solar power plant, swimming pool, vocational training centre) were conducted under Article 21/b. In all cases, no specific reason was given for applying 21/b; the text of the law was simply repeated. In some cases, considering the difference between the date of the announcement and the date of the contract and the length of the delivery period, it has been observed that there is no obvious urgency (the delivery period for winter clothing purchases extending beyond the winter season, long-term construction works). In addition, it

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

has been observed that procurements exceeding the amount and value that could be considered an urgent need have been put out to tender for the long term (one-year fuel procurement, catering service procurement, vehicle rental; three-year solid waste storage service procurement). In most cases, the fact that the number of bidders is limited to one and the discount rate on the bid price is low relative to the approximate cost demonstrates the negative impact of this practice on the principles of competition and the efficient use of public resources. As a result, it is considered that the unnecessary use of this method, which is not based on a valid reason and which, in addition to a lack of competition and transparency, carries the risk of a reduction in public resources, should be avoided. In this regard, internal and external audit mechanisms must be used more effectively to prevent the unnecessary use of administrative resources.

Keywords: *Public Expenditure, Public Procurement, Public Resources, Negotiated Tendering*
Jel Codes: *H30, H57, K30*

ABD'nin Ortadoğu Politikası Üzerine Genel Bir Değerlendirme

A General Assessment of U.S. Policy in The Middle East

Emine MİZRAK¹⁹

ÖZET

İkinci Dünya Savaşının ardından Uluslararası alanda gücünü tüm dünyaya kabul ettiren Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu'daki hegemonyasını oluşturmak adına bazı doktrinler yayımlamıştı. Bu doktrinlerle gerek mali gerek askeri yardımlarda bulunacağını belirtmişti. Ancak yaptığı yardımlar karşılığında o ülkelerin üstünde bir güç tahakkümünde bulunuyordu. Amerika Birleşik Devleti Başkanları olan Truman ve Eisenhower kendi isimleriyle aynı olan doktrinleri yayımlamış ve birçok ülkeye mali yardımda bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri petrol gibi enerji kaynakları açısından zengin olan Ortadoğu ülkelerini Batılı devletlerin sömürsünden kurtarmış ancak bunu kendi hegemonyasını oluşturmak için yapmıştı. Ortadoğu'daki tek güç olma adına Sovyetler Birliğinin dağılmasında aktif rol oynayan Amerika Birleşik Devletleri kendi kapitalist ekonomik gücünü tüm dünyada yayılmasını amaçlamıştı. Bush döneminde işgal edilen Afganistan ve Irak'a demokratik bir yönetimi getireceklerini amaçladıklarını belirtmiş fakat başarılı olamamışlardır. Obama döneminde Amerika Birleşik Devletleri, askerilerini geri çekmiş ve Arap ayaklanmasında müttefiklerine destek için hava saldırılarını düzenlemişti. Biden döneminde Ortadoğu politikalarında daha demokratik yöntemler kullanılacağını belirten Amerika Birleşik Devletleri İsrail-Filistin Savaşında yüzlerce sivilin can kaybına neden olmasıyla bu söylemleri gerçeği yansıtmadığını tüm dünyaya göstermişti. Bu çalışmamda ABD'nin Ortadoğu'daki politikasını, Büyük Ortadoğu Projesini ve son olarak Biden döneminde Ortadoğu'daki politikaları ve Türkiye-ABD siyasi ilişkilerini ele alacağız.

***Anahtar Kelimeler:** ABD, Türkiye, Büyük Ortadoğu Projesi, Joe BİDEN*

ABSTRACT

Following the Second World War, the United States of America, which had established its power internationally and gained worldwide recognition, released several doctrines aimed at establishing its hegemony in the Middle East. These doctrines stated that the US would provide both financial and military aid. However, in return for this aid, it exercised power and control over those countries. US Presidents Truman and Eisenhower published doctrines bearing their names and provided financial support to many countries. The United States liberated Middle Eastern countries, rich in energy resources such as oil, from Western exploitation, but it did so to establish its own hegemony. The United States, which played an active role in the collapse of the Soviet Union in order to become the sole power in the Middle East, aimed to spread its

¹⁹ Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, emizrak@bingol.edu.tr

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

capitalist economic power throughout the world. During the Bush administration, they stated that they aimed to bring democratic governance to Afghanistan and Iraq, which they had invaded, but they were unsuccessful. During the Obama administration, the United States withdrew its troops and organised air strikes to support its allies in the Arab uprising. The United States, which stated that more democratic methods would be used in its Middle East policies during the Biden administration, showed the whole world that these statements did not reflect reality when it caused the loss of hundreds of civilian lives in the Israeli-Palestinian war. In this study, we will examine the United States' policy in the Middle East, the Greater Middle East Project, and finally, the policies in the Middle East during the Biden administration and the political relations between Turkey and the United States.

Keywords: *USA, Türkiye, Greater Middle East Project, Joe Biden.*

Belediyelerde Yeşil Finansman ve Yeşil Tahviller: Uygulanabilirlik ve Sınırlılıklar Üzerine Bir Değerlendirme²⁰

Green Finance and Green Bonds in Municipalities: An Assessment of Feasibility and Limitations

Tuğçe SINMAZ²¹

Erdal EROĞLU²²

ÖZET

Bu çalışma, belediyelerde yeşil finansman modelleri kapsamında yeşil tahvil uygulamalarının uygulanabilirliğini uluslararası düzlemde ülke uygulamalarından hareketle değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İklim değişikliği, artan çevresel riskler ve sürdürülebilir kentleşme ihtiyacı, yerel yönetimlerin finansman araçlarını çeşitlendirmesini ve çevresel hedeflerle uyumlu yatırım modellerine yönelmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda yeşil tahviller, belediyelerin çevre dostu altyapı yatırımlarını finanse etmesinde öne çıkan araçlardan biri haline gelmiştir. Çalışmada, yeşil finansman kavramı sürdürülebilir kalkınma çerçevesi içinde ele alınmakta; yeşil tahvillerin yapısı, işleyişi ve belediyeler açısından kullanım alanları incelenmektedir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş olup, uluslararası literatür, kurumsal raporlar ve politika belgeleri üzerinden doküman analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz kapsamında, yeşil tahvillerin özellikle yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi ile sürdürülebilir ulaşım projelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bulgular, yeşil tahvillerin belediyelere uzun vadeli ve görece düşük maliyetli finansman sağlama, uluslararası yatırımcı ilgisini çekme ve şeffaf raporlama yoluyla kurumsal güveni artırma gibi önemli avantajlar sunduğunu göstermektedir. Buna karşın, düzenleyici çerçevenin gelişmekte olması, proje hazırlama kapasitesindeki sınırlılıklar, veri ve etki ölçüm eksiklikleri ile belediyelerin borçlanma kapasitesine ilişkin kısıtlar önemli engeller olarak öne çıkmaktadır. Elde edilen bulgular, belediyelerde yeşil tahvil uygulamalarının yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, standartlaştırılmış raporlama sistemlerinin geliştirilmesi ve ulusal düzeyde destekleyici politika çerçevelerinin oluşturulması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, yerel yönetimlerin sürdürülebilir finansman araçlarına erişimini artırmaya yönelik politika tartışmalarına katkı sunmaktadır.

²⁰ Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde hazırlanan "Belediyelerde Sürdürülebilir Yeşil Finansman, Uluslararası Yaklaşımlar ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Saha Çalışması" başlıklı tezinden üretilmiştir. Ayrıca, ilgili çalışma 225K953 no'lu 1002-A Hızlı Destek Modülü Kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

²¹ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Maliye Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, tugce_sinmaz@hotmail.com, ORCID: 0009-0009-5046-8262

²² Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Maliye Bölümü, erdalerogluu@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5359-2420

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

Anahtar Kelimeler: *Yeşil Finansman, Yeşil Tahvil, Yerel Yönetimler, Sürdürülebilir Kentleşme, İklim Finansmanı*

Jel Kodu: *Q54, Q56, H72, H79*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the potential and applicability of green bond practices within the framework of green financing models in municipalities. Increasing environmental risks driven by climate change and the growing need for sustainable urban development necessitate the diversification of local government financing instruments and a shift toward investment models aligned with environmental objectives. In this context, green bonds have emerged as one of the most prominent financial tools for financing environmentally friendly municipal infrastructure projects. The study approaches the concept of green finance within the broader framework of sustainable development and examines the structure, functioning, and areas of application of green bonds from a municipal perspective. A qualitative research design is adopted, and document analysis is conducted based on international literature, institutional reports, and policy documents. The analysis indicates that green bonds are primarily utilized in sectors such as renewable energy, energy efficiency, water and waste management, and sustainable transportation. The findings reveal that green bonds provide municipalities with several advantages, including access to long-term and relatively low-cost financing, the ability to attract international investors, and enhanced institutional credibility through transparent reporting practices. However, key challenges include evolving regulatory frameworks, limited project preparation capacity, insufficient data and impact measurement systems, and constraints related to municipal borrowing capacity. The study concludes that expanding the use of green bonds in municipalities requires strengthening institutional capacity, developing standardized reporting systems, and establishing supportive national policy frameworks. In this regard, the study contributes to ongoing policy discussions on improving local governments' access to sustainable financing instruments.

Keywords: *Green Finance, Green Bonds, Local Governments, Sustainable Urban Development, Climate Finance*

Jel Codes: *Q54, Q56, H72, H79*

Etik Değerler ve Vergi Uyumunu: Ülkelerarası Bir Karşılaştırma

Ethical Values and Tax Compliance: A Cross-Country Comparison

*Alim YELBOĞA²³
Hakan ÖZDEMİR²⁴*

ÖZET

Vergi uyumu, kamu maliyesinin sürdürülebilirliği, devlet-toplum ilişkilerinin meşruiyeti ve mali sistemin etkinliği açısından kritik bir göstergedir. Vergi uyumunu belirleyen faktörler yalnızca denetim, ceza ve ekonomik teşvikler ile sınırlı olmayıp; etik değerler, toplumsal normlar ve kurumsal güven gibi davranışsal unsurlarla da yakından ilişkilidir. Bireylerin vergi kaçırmayı haklı görüp görmemesine ilişkin tutumları, vergi ahlakının ölçülmesinde yaygın olarak kullanılan göstergelerden biridir ve ülkeler arası karşılaştırmalara imkân tanımaktadır. Bu çerçevede vergiye yönelik etik yaklaşımların farklı ülkelerde nasıl dağıldığının ortaya konulması, mali davranış kalıplarının anlaşılması açısından önemli bir analitik zemin sunmaktadır.

Bu çalışmada vergi uyumu, bireylerin vergi kaçırmayı meşru görme eğilimleri üzerinden ölçülen bir tutum değişkeni olarak ele alınmıştır. Analizlerde geniş kapsamlı uluslararası anket verileri kullanılmış ve 60'tan fazla ülkeyi kapsayan büyük örneklem üzerinden değerlendirme yapılmıştır. İlk aşamada ülkeler bazında tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış; ortalama ve standart sapma değerleri üzerinden etik tolerans düzeyleri karşılaştırılmıştır. İkinci aşamada ülkeler arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek amacıyla parametrik olmayan Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Ayrıca elde edilen test istatistiğine bağlı olarak etki büyüklüğü katsayısı hesaplanarak ülkeler arası farkların gücü değerlendirilmiştir.

Bulgular, vergi kaçırmayı haklı görme eğilimlerinin ülkeler arasında belirgin biçimde farklılaştığını göstermektedir. Japonya, Almanya, Çin ve benzeri bazı ülkelerde düşük ortalama değerler güçlü bir etik reddiye ve yüksek vergi ahlakına işaret etmektedir. Türkiye'nin ortalama değeri de küresel ortalamanın altında olup görece yüksek uyum grubunda yer almaktadır. Buna karşılık Filipinler, Rusya, Kenya ve Malezya gibi ülkelerde daha yüksek ortalamalar gözlenmiş, bu durum vergi kaçırmaya yönelik daha esnek tutumların yaygınlığına işaret etmiştir. Standart sapma düzeyleri ise bazı ülkelerde etik yaklaşımın homojen, bazılarında ise daha heterojen

²³ Öğr. Gör. Dr., Gümüşhane Üniversitesi, İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu, alimyelboga@gumushane.edu.tr; ORCID: 0000-0001-6511-7048

²⁴ Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, hakan.ozdemir@bilgi.edu.tr; ORCID: 000-0002-2740-3737

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

olduđunu ortaya koymaktadır. Kruskal–Wallis testi sonuçları ülkeler arası farkların istatistiksel olarak anlamlı olduđunu göstermekte ve etki büyüklüğü katsayısı ülke deđişkeninin vergi uyumu üzerinde orta-yüksek düzeyde açıklayıcı güce sahip olduđunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak etik deđerlerin vergi uyumunun önemli bir belirleyicisi olduđu ve politika tasarımında davranışsal boyutun dikkate alınması gerektiđi deđerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler— *Vergi Uyumu, Vergi Ahlakı, Etik Deđerler, Ülkelerarası Karşılaştırma, Davranışsal Kamu Maliyesi*
Jel Kodu: H26, H30, H20

ABSTRACT

Tax compliance is a key indicator of fiscal sustainability, the legitimacy of public authority, and the effectiveness of revenue systems. Determinants of compliance extend beyond audits, penalties, and economic incentives, and are closely connected with ethical values, social norms, and institutional trust. Individual attitudes toward the justification of tax evasion are widely used as a proxy for tax morale and enable meaningful cross-country comparisons. Examining how ethical perceptions related to taxation differ across countries provides an important analytical basis for understanding behavioral patterns in public finance.

In this study, tax compliance is examined through an attitudinal measure based on whether individuals consider tax evasion justifiable. The analysis relies on large-scale international survey data covering more than sixty countries and a very large pooled sample. In the first stage, country-level descriptive statistics were calculated and compared using mean and standard deviation values to identify ethical tolerance patterns. In the second stage, cross-country differences were tested using the nonparametric Kruskal–Wallis test. An effect size coefficient was also computed to assess the magnitude of between-country variation.

The results reveal strong and systematic cross-country differences in attitudes toward tax evasion. Low mean scores observed in countries such as Japan, Germany, and China indicate a strong ethical rejection of tax evasion and high levels of tax morale. Türkiye is also positioned below the global average and appears within the relatively high-compliance group. In contrast, higher averages in countries such as the Philippines, Russia, Kenya, and Malaysia point to more permissive attitudes toward tax evasion. Standard deviation patterns further suggest that ethical views are more homogeneous in some societies and more polarized in others. Kruskal–Wallis test results confirm that cross-country differences are statistically significant, and the calculated effect size indicates a medium-to-large explanatory role of the country factor. Overall, the findings show that ethical values constitute a major driver of tax compliance and should be considered alongside institutional quality, perceived fairness, and public service performance in tax policy design.

Keywords: *Tax Compliance, Tax Morale, Ethical Values, Cross-Country Comparison, Behavioral Public Finance*

Jel Codes: H26, H30, H20

Yeşil Dönüşüm Bağlamında Nadir Toprak Elementlerinin Politik Ekonomisi

The Political Economy of Rare Earth Elements in the Context of Green Transition

Hikmet Gülçin BEKEN²⁵

ÖZET

Yenilenebilir enerji kullanımı ve yeşil dönüşüm bağlamında nadir toprak elementleri günümüzde daha stratejik bir unsur haline gelmiştir. Nadir toprak elementleri, pillerden bilgisayar çiplerine, yapay zekaya ve savunma ekipmanlarına kadar geniş bir kullanıma sahip olduklarından sadece ekonomik anlamda değil jeopolitik açıdan da kritik bir öneme sahiptir. (1)

Nadir toprak elementlerini bu kadar tartışmalı hale getiren bir diğer konu da aslında nadir metallerin işlenmesi ile ortaya çıkan kirliliktir. Yeşil ekonomileri benimseme ve karbon-nötr olma çabasındaki ülkelerin bu hedefleri gerçekleştirmek için çevresel maliyeti yüksek bu girdilere bağımlı hale gelmesi, çevresel sürdürülebilirlik açısından çözülmesi gereken bir çelişki ortaya çıkarmaktadır.

Nadir toprak elementlerinin işlenmesi ve rafine edilmesi alanında Çin'in hakimiyeti, küresel ölçekte diğer ülkeleri, tedarik zinciri bağımsızlığını kazanmaya yönelik politikalar uygulamaya ve alternatif kaynaklar bulmaya yönlendirmiştir. Bu bağlamda ülkelerin; üretim, işleme ve sanayi faaliyetlerini destekleyici mali ve finansal teşvikler uygulamaya başladığı görülmektedir. Buna karşılık, nadir metaller üretimi ve ihracatında yerini korumak isteyen Çin'in yıllar içerisinde ihracat kısıtlaması ve kontrolüne dayalı uluslararası ticaret politikalarının fiyatlar, küresel tedarik zinciri, yeşil dönüşüm ve jeopolitik açıdan önemli etkileri bulunmaktadır.

Bu çalışma, yeşil dönüşüm ve ekolojik büyümenin mümkün olup olmadığı tartışması çerçevesinde, nadir toprak elementlerinin üretimi, işlenmesi ve geri dönüşüm süreçlerini politik ekonomi ve çevresel sürdürülebilirlik perspektiflerinden ele almayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Nadir toprak elementleri, Yeşil dönüşüm, Sürdürülebilirlik, Politik ekonomi*

Jel Kodu: *Q56, Q01, P18*

²⁵ Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi, İktisat, hgulcin.beken@gumushane.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1664-456X

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

ABSTRACT

Rare earth elements have recently become a more strategic item in the context of green transition and the adoption of renewable energy use. Rare earth elements are vital both economically and geopolitically due to the numerous uses they have, which range from computer chips and batteries to artificial intelligence and defense systems. (1)

The pollution caused by the production of rare metals is another factor that contributes to the debate surrounding rare earth elements. There is a conflict that needs to be addressed in terms of environmental sustainability because countries aiming to attain carbon neutrality and green economies are becoming increasingly dependent on these costly materials.

China's dominant position in rare earth element processing and refinement has led other nations to implement policies intended to achieve supply chain autonomy and identify alternative sources as a substitute. In this regard, nations have started to use financial and fiscal incentives to promote industrial, manufacturing, and production processes. On the other hand, prices, global supply chains, the green transition, and geopolitics have all been significantly impacted by China's international trade policies, which are based on export limitations and controls over time and are intended to preserve its position in the production and export of rare earth metals.

In the context of current debates around the likelihood of ecological growth and green transformation, this study intends to investigate the rare earth element production, processing, and recycling processes from the perspectives of political economy and environmental sustainability.

Keywords: *Rare earth elements, Green transition, Sustainability, Political economy*

Jel Codes: *Q56, Q01, P18*

Küresel Piyasa Belirsizliklerinin Bitcoin Getirileri Üzerindeki Etkileri: Yeni Çok Değişkenli Wavelet Kantil Regresyon Çerçevesinden Ampirik Bulgular

Effects of Global Market Uncertainties on Bitcoin Returns: Empirical
Evidence from a Novel Multivariate Wavelet Quantile Regression
Framework

Aslan AYDOĞDU²⁶

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, küresel belirsizlik ve finansal stres göstergeleri olan Volatilite Endeksi (VIX), Finansal Stres Endeksi (FSI), Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi (FGI) ile Jeopolitik Risk Endeksi'nin (GPR) Bitcoin getirileri üzerindeki etkisini farklı zaman-frekans boyutlarında ve farklı kantiller çerçevesinde incelemektir. Çalışmada 01.02.2018-20.01.2026 dönemine ait günlük veriler kullanılmıştır. Analiz dönemi; 2018-2019 kripto kışı, 2020 yılında başlayan COVID-19 pandemisi, 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, 2023 yılında başlayan İsrail-Filistin çatışması ile Trump'ın ilk başkanlık dönemi (2017-2021) ve 2025 itibarıyla başlayan ikinci başkanlık döneminin oluşturduğu politik ve ekonomik belirsizlik ortamını kapsamaktadır. Bu dönemler, Bitcoin'in farklı belirsizlik türleri karşısındaki dinamik tepkilerini analiz etmek açısından güçlü bir ampirik zemin sunmaktadır. Çalışmada yöntem olarak Adebayo (2025) tarafından önerilen Çok Değişkenli Wavelet Kantil Regresyonu (MWQR) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, FGI, VIX, FSI ve GPR'nin Bitcoin getirileri üzerindeki etkisini hem zaman-frekans boyutunda hem de dağılımın farklı kantillerinde eş zamanlı olarak analiz etmeye imkân sunmaktadır. Bulgular, Bitcoin'in FGI, VIX, GPR ve FSI endekslerine verdiği tepkinin doğrusal ve homojen olmadığını; aksine kısa, orta ve uzun vadede ve düşük, orta ve yüksek kantil düzeylerine bağlı olarak belirgin biçimde farklılaştığını ortaya koymaktadır. VIX, FSI ve GPR sabit tutulduğunda, FGI'nin Bitcoin getirileri üzerindeki etkisinin kısa, orta ve uzun vadelerde ve kantiller boyunca pozitif ve anlamlı olduğu görülmektedir. Bu bulgu, Bitcoin'in özellikle kısa vadede yatırımcı duyarlılığı ve spekülasyon risk iştahı ile güçlü biçimde fiyatlandığını göstermektedir. FGI, FSI ve GPR sabit tutulduğunda, VIX'e ilişkin bulgular kısa vadede asimetric bir yapı sergilemekte; düşük kantillerde pozitif, orta ve yüksek kantillerde ise zayıf negatif etkiler gözlenmektedir. Orta ve uzun vadede ise etkinin pozitif hâle geldiği ve anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durum, küresel volatilitenin süreklilik kazandığı dönemlerde Bitcoin'in alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. Buna karşılık, VIX, FSI ve FGI sabit tutulduğunda,

²⁶ Öğr. Gör. Dr., Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, aydogduaslan34@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9732-0614.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

GPR bulguları kısa vadede özellikle düşük ve orta kantillerde negatif ve anlamlıdır. Orta ve uzun vadede ise negatif etki geniş bir kantil aralığına yayılmakta, özellikle orta ve yüksek kantillerde belirginleşmektedir. Bu bulgu, jeopolitik risk şoklarının Bitcoin getirileri üzerinde baskılayıcı bir etki oluşturduğunu göstermektedir. VIX, FGI ve GPR sabit tutulduğunda, FSI bulguları ise zamana duyarlı bir yapı ortaya koymakta; kısa vadede düşük kantillerde negatif etkiler gözlenirken, orta ve uzun vadede pozitif ve daha homojen bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Bitcoin'in yüksek oynaklık dönemlerinde likidite koşullarına duyarlı olduğunu; ancak finansal stresin kalıcı hâle geldiği dönemlerde alternatif varlıklara yönelik talep kanalıyla desteklenebildiğini göstermektedir. Bulgular, Bitcoin'in küresel risk ve belirsizlik göstergeleri karşısındaki tepkisinin tek yönlü ve sabit olmadığını; belirsizliğin türüne, şiddetine ve süresine bağlı olarak farklılaşan dinamik bir yapı sergilediğini ortaya koymaktadır. Jeopolitik risk karşısındaki negatif tepkiler, riskten kaçınma davranışlarının etkisini yansıtırken; yatırımcı duyarlılığına verilen pozitif tepkiler, özellikle kısa vadede spekülasyon dinamiklerinin belirleyici olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, kripto piyasalarının küresel risk şoklarından bağımsız olmadığını ve finansal istikrar çerçevesinde değerlendirilmesinin önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Yatırımcılar açısından Bitcoin'in davranışının koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterdiği; belirli dönemlerde alternatif ve spekülasyon bir varlık olarak öne çıkabildiği anlaşılmaktadır. Portföy yönetimi açısından ise statik tahsis yaklaşımlarının sınırlı kalabileceği, zaman-frekans ve kantil duyarlı dinamik stratejilerin daha etkin sonuçlar üretebileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: *Bitcoin, Finansal Stres Endeksi, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, Wavelet, Kantil regresyon*

Jel Kodu: *G11, G15, C22, E44.*

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the impact of global uncertainty and financial stress indicators—namely, the Volatility Index (VIX), Financial Stress Index (FSI), Crypto Fear and Greed Index (FGI), and Geopolitical Risk Index (GPR)—on Bitcoin returns across different time–frequency dimensions and quantile frameworks. The study employs daily data covering the period from February 1, 2018, to January 20, 2026. The sample period encompasses the 2018–2019 crypto winter, the COVID-19 pandemic that began in 2020, the Russia–Ukraine war that began in 2022, the Israel–Palestine conflict that started in 2023, as well as the political and economic uncertainty associated with Donald Trump's first presidential term (2017–2021) and his second term beginning in 2025. These periods provide a strong empirical basis for analyzing Bitcoin's dynamic responses to different types of uncertainty. Methodologically, the study employs the Multivariate Wavelet Quantile Regression (MWQR) approach proposed by Adebayo (2025). This method enables the simultaneous analysis of the effects of FGI, VIX, FSI, and GPR on Bitcoin returns across both time–frequency scales and different quantiles of the conditional distribution. The findings reveal that Bitcoin's response to FGI, VIX, GPR, and

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

FSI is neither linear nor homogeneous; rather, it varies significantly across short-, medium-, and long-term horizons as well as across lower, median, and upper quantiles. When VIX, FSI, and GPR are held constant, FGI exerts a positive and statistically significant effect on Bitcoin returns across all time horizons and quantiles. This finding suggests that Bitcoin is strongly driven by investor sentiment and speculative risk appetite, particularly in the short term. When FGI, FSI, and GPR are controlled for, the effect of VIX exhibits an asymmetric structure in the short term: positive at lower quantiles and weakly negative at middle and upper quantiles. In the medium and long term, however, the relationship becomes positive and statistically significant, indicating that Bitcoin may be considered an alternative investment asset during periods of persistent global volatility. In contrast, when VIX, FSI, and FGI are held constant, the results for GPR are negative and statistically significant in the short term, particularly at lower and middle quantiles. In the medium and long term, this negative effect extends across a wider range of quantiles and becomes more pronounced at middle and upper quantiles. This finding indicates that geopolitical risk shocks exert a suppressive effect on Bitcoin returns. When VIX, FGI, and GPR are controlled for, the results for FSI reveal a time-sensitive structure: negative effects are observed at lower quantiles in the short term, whereas a positive and more homogeneous relationship emerges in the medium and long term. This suggests that Bitcoin is sensitive to liquidity conditions during periods of heightened volatility; however, it may be supported by increased demand for alternative assets when financial stress becomes persistent. Overall, the findings indicate that Bitcoin's response to global risk and uncertainty indicators is neither unidirectional nor constant; instead, it exhibits a dynamic structure that varies depending on the type, intensity, and duration of uncertainty. Negative reactions to geopolitical risk reflect risk-averse behavior, whereas positive responses to investor sentiment highlight the dominance of speculative dynamics, especially in the short term. These results demonstrate that cryptocurrency markets are not independent of global risk shocks and should be evaluated within the broader framework of financial stability. From an investment perspective, Bitcoin's behavior is state-dependent, emerging as an alternative and speculative asset under certain conditions. From a portfolio management standpoint, static allocation approaches may be insufficient, whereas time–frequency and quantile-sensitive dynamic strategies are likely to yield more effective outcomes.

Keywords: *Bitcoin, Financial Stress Index, Crypto Fear, and Greed Index, Wavelet, Quantile regressions*

Jel Codes: *G11, G15, C22, E44*

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Dikeyinde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Bütçeleme: Türkiye ve Dünya Uygulamaları

Circular Economy and Green Budgeting in The Context Of
Sustainable Development Goals:
Evidence From Turkey and Global Practices

Gökçe Z. KAYA²⁷

ÖZET

Bu çalışma, sürdürülebilir kalkınma politikalarının çevresel ve ekonomik boyutları arasında bütüncül bir ilişki kuran döngüsel ekonomi ve yeşil bütçeleme yaklaşımlarını, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde ele almaktadır. Küresel ölçekte artan doğal kaynak tüketimi, çevresel bozulma ve iklim değişikliğinin yol açtığı çok boyutlu riskler, geleneksel doğrusal üretim ve tüketim modelinin sürdürülemezliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda döngüsel ekonomi; kaynakların sistem içerisinde mümkün olan en uzun süre tutulmasını hedefleyen, yeniden kullanım, geri dönüşüm, onarım ve atıkların ekonomik değere dönüştürülmesine dayalı alternatif bir üretim ve tüketim modeli sunmaktadır. Öte yandan yeşil bütçeleme, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması ve raporlanması süreçlerine çevresel etkilerin sistematik biçimde entegre edilmesini ifade eden bir kamu maliyesi aracıdır.

Çalışma kapsamında, döngüsel ekonomi ve yeşil bütçelemenin SKA 6 (Temiz Su ve Sanitasyon), SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji), SKA 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı), SKA 11 (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar), SKA 12 (Sorumlu Üretim ve Tüketim), SKA 13 (İklim Eylemi) ve SKA 17 (Amaçlar için Ortaklıklar) ile olan ilişkisi analiz edilmiştir. Türkiye ve dünya uygulamaları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: *Döngüsel Ekonomi, Yeşil Bütçeleme, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Kamu Maliyesi, Çevre Politikası*

Jel Kodu: *Q01, Q56, H61, H23*

ABSTRACT

This study examines the approaches of circular economy and green budgeting, which establish a holistic relationship between the environmental and economic dimensions of sustainable development policies, within the framework of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Increasing natural resource consumption, environmental degradation, and

²⁷ Lider Endüstriyel İş Birliği ve Teşvik Uzmanı, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Strateji ve Endüstriyel İş Birliği Direktörlüğü, ORCID: 0000-0001-6140-9270.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

climate change clearly demonstrate the unsustainability of the traditional linear production and consumption model.

Within this context, the relationship between circular economy, green budgeting, and SDG 6 (Clean Water and Sanitation), SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), SDG 12 (Responsible Consumption and Production), SDG 13 (Climate Action) and SDG 17 (Partnerships for the Goals) is analyzed. Global practices and the Turkish case are comparatively assessed.

Keywords: *Circular Economy, Green Budgeting, Sustainable Development Goals, Public Finance, Environmental Policy*

Jel Codes: *Q01, Q56, H61, H23*

Türkiye’de Mali Disiplinin Güncel Görünümü: 2023 Genel Seçim Sonrası Mali Göstergeler Üzerinden Bir Değerlendirme

The Current View of Fiscal Discipline in Türkiye: An Assessment Based on Fiscal Indicators Following the 2023 General Elections

Ahmet KÖSTEKÇİ²⁸

ÖZET

Makroekonomik istikrarın tesis edilmesinde temel politika araçlarından biri olan mali disiplin, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında da kritik bir rol üstlenmektedir. Birçok gösterge ekseninde ele alınabilecek mali disiplin, Türkiye’de özellikle bütçe dengesi, faiz dışı denge ve kamu borç yükünün sürdürülebilirliği açısından önemli bir inceleme alanı oluşturmaktadır. Bu anlamda çalışma, 2023 Türkiye genel seçimleri sonrasında Türkiye’de mali disiplinin güncel görünümünü temel mali göstergeler çerçevesinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada bütçe dengesi, faiz dışı denge ve kamu borç yükü gibi göstergeler üzerinden Türkiye’nin kamu maliyesindeki gelişmeler ele alınacaktır. Seçim sonrasında uygulanan ekonomi politikaları kamu maliyesinde dengelenme ve mali disiplinin güçlendirilmesi yönünde şekillenirken 2023 yılında meydana gelen depremlerin neden olduğu harcamalar ile artan faiz giderleri bütçe dengesi üzerinde önemli baskılar oluşturmuştur. Bununla birlikte Türkiye’de genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı uluslararası karşılaştırmalarda görece düşük seviyelerde seyretmeye devam etmektedir. Sonuç olarak, Türkiye’de 2023 öncesinde bozulan kamu mali yapısının bir düzelme sürecine girdiği, mali disiplin çerçevesinde bütçe dengesinin korunmasına ve kamu borç sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik politika uygulamalarıyla şekillendiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: *Mali Disiplin, Kamu Maliyesi, Türkiye Ekonomisi.*

Jel Kodu: *H60, H62, H63.*

ABSTRACT

Fiscal discipline, one of the key policy tools for establishing macroeconomic stability, also plays a critical role in ensuring the sustainability of public finances. Fiscal discipline, which can be examined across many indicators, constitutes an important area of study in Turkey, particularly in terms of budget balance, the primary balance, and the sustainability of public debt. In this sense, the study aims to assess the current state of fiscal discipline in Turkey after the 2023 general elections within the framework of key financial indicators. The study will

²⁸ Doç. Dr. Fırat Üniversitesi, Maliye Bölümü, akostekci@firat.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8485-887X

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

examine developments in Turkey's public finances through indicators such as budget balance, non-interest balance, and public debt burden. While the economic policies implemented after the elections were shaped towards balancing public finances and strengthening fiscal discipline, the expenditures caused by the earthquakes in 2023 and the increase in interest expenses have put significant pressure on the budget balance. However, the ratio of Turkey's general government debt stock to GDP continues to remain at relatively low levels in international comparisons. In conclusion, it is seen that the public finance structure in Turkey, which had deteriorated prior to 2023, has entered a recovery process, shaped by policy implementations aimed at maintaining budget balance and ensuring public debt sustainability within the framework of fiscal discipline.

Keywords: *Fiscal Discipline, Public Finance, Turkish Economy*

Jel Codes: *H60, H62, H63*

Türkiye’de Nakdi Sosyal Yardımlar ve Yoksulluk İlişkisi: Kavramsal Bir Değerlendirme

The Relationship Between Cash Social Assistance and Poverty in Turkey: A Conceptual Assessment

Abdulgafur ÇELİK²⁹

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye’de nakdi sosyal yardımlar ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi sosyal politika ve kamu ekonomisi perspektifinden kavramsal olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Yoksulluk, gelir yetersizliği ve gelir dağılımı göstergeleri temelinde ele alınmakta; nakdi sosyal yardımlar ise kamu tarafından hane halkına sağlanan doğrudan gelir transferleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çalışmada, nakdi yardımların yoksulluk oranı ve gelir eşitsizliği üzerindeki potansiyel etkisi yeniden dağıtım kuramı bağlamında tartışılmaktadır. Bu kapsamda sosyal transferlerin hanehalkı kullanılabilir geliri üzerindeki rolü ve yoksulluk riskini azaltma kapasitesi kavramsal düzeyde analiz edilmektedir. Literatürde, nakdi yardımların kısa vadede yoksulluk göstergelerinde iyileşme sağladığına işaret edilirken, uzun vadeli ve yapısal etkileri konusunda farklı değerlendirmeler bulunmaktadır. Sonuç olarak, nakdi sosyal yardımların yoksulluğun hafifletilmesinde önemli bir kamu politikası aracı olduğu; ancak kalıcı bir iyileşme için istihdam ve sosyal içerme politikalarıyla birlikte ele alınması gerektiği ileri sürülmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de sosyal transferlerin yoksulluk üzerindeki etkisinin ampirik olarak analiz edilmesine yönelik kuramsal bir çerçeve sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Nakdi sosyal yardımlar, Yoksulluk, Gelir dağılımı, Sosyal politika, Sosyal transferler, Kamu ekonomisi.*

Jel Kod: *A19, A13, E24.*

ABSTRACT

This study aims to conceptually examine the relationship between cash social assistance and poverty in Türkiye from the perspectives of social policy and public economics. Poverty is addressed on the basis of income insufficiency and income distribution indicators, while cash social assistance is evaluated within the framework of direct income transfers provided by the state to households. Within this scope, the potential effects of cash transfers on poverty rates and income inequality are discussed in the context of redistribution theory. In this regard, the role of social transfers in shaping household disposable income and their capacity to reduce the risk of poverty are analyzed at a conceptual level. While the literature indicates that cash transfers can lead to improvements in poverty indicators in the short term, there are differing assessments regarding their long-term and structural impacts. In conclusion, cash social

²⁹ Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, İktisat, abdulgafurcelik@artuklu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5495-9418

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

assistance is considered an important public policy instrument for alleviating poverty. However, it is argued that sustainable and lasting improvements require that such policies be implemented in conjunction with employment policies and broader social inclusion strategies. This study provides a theoretical framework for future empirical analyses of the impact of social transfers on poverty in Türkiye.

Keywords: *Cash social assistance, poverty, Income distribution, Social policy, Social transfers, Public economics.*

Jel Codes: *A19, A13, E24.*

Latin Amerika Ülkelerinde Büyüme ve İşsizlik İlişkisi: Panel Veri Analizi

The Relationship Between Growth and Unemployment in Latin American Countries: Panel Data Analysis

Orkhan MAMMADZADA³⁰

ÖZET

Ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişki, makroekonomik literatürde önemli bir araştırma konusudur. Bu çalışma, Latin Amerika ülkelerinde ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişkiyi panel veri yöntemi kullanarak incelemektedir. Araştırmada Meksika, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Peru, Şili ve Kosta Rika'ya ait 1991-2025 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılmıştır. Değişkenler, literatürde yaygın olarak kullanılan Okun Yasası yaklaşımına göre belirlenmiştir. Bu doğrultuda işsizlik oranı bağımlı değişken, reel GSYİH büyüme oranı ise bağımsız değişken olarak modele dahil edilmiştir. Analizde öncelikle tüm ülkeler tek bir panel olarak incelenmiş, ardından ülkeler, IMF World Economic Outlook (2025) verilerindeki nominal GSYİH büyüklükleri esas alınarak iki gruba ayrılmıştır. Buna göre 500 milyar ABD doları ve üzeri ekonomiler birinci grup (Meksika, Arjantin, Brezilya), 100-500 milyar ABD doları aralığındaki ekonomiler ise ikinci grup (Kolombiya, Ekvador, Peru, Şili, Kosta Rika) olarak sınıflandırılmıştır. Model seçimi testleri sonucunda rassal etkiler modeli tercih edilmiştir. Modelde heteroskedastisite, otokorelasyon ve yatay kesit bağımlılığı problemleri tespit edildiğinden tahminlerde Driscoll-Kraay sağlam standart hataları kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, ekonomik büyüme ile işsizlik arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Tüm panel için gerçekleştirilen tahminlere göre büyümedeki %1'lik bir artış işsizlik oranını yaklaşık 0,17 yüzde puan azaltmaktadır. Ülke grupları bazında gerçekleştirilen analizlerde de benzer sonuçlar elde edilmiş ve büyüme-işsizlik ilişkisinin her iki grup için de negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Dumitrescu-Hurlin panel Granger nedensellik testi sonuçları ise nedenselliğin işsizlikten büyümeye doğru olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak elde edilen bulgular ekonomik büyümenin istihdam üzerindeki önemini ortaya koymakta ve sürdürülebilir büyüme politikalarının işsizliğin azaltılmasında kritik bir rol oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler— *Ekonomik Büyüme, Panel Veri, Latin Amerika, İşsizlik*
Jel Kodu: C23, E24, O40, O54

³⁰ Yüksek Lisans Öğrencisi, Fırat Üniversitesi, Maliye, omemmedzade89@gmail.com, ORCID: 0009-0003-5456-1612

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

ABSTRACT

The relationship between economic growth and unemployment is an important research topic in the macroeconomic literature. This study examines the relationship between economic growth and unemployment in Latin American countries using panel data methods. The study uses annual data covering the period 1991-2025 for Mexico, Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, Chile, and Costa Rica. The variables were determined based on the Okun's Law approach, which is widely used in the literature. Accordingly, the unemployment rate was determined as the dependent variable, while the real GDP growth rate was included as the independent variable. In the analysis, all countries were first examined as a single panel. Subsequently, countries were divided into two groups based on their nominal GDP sizes reported in the IMF World Economic Outlook (2025). Economies with a GDP of 500 billion USD and above were classified as the first group (Mexico, Argentina, Brazil), while economies with a GDP between 100 and 500 billion USD were classified as the second group (Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Costa Rica). Based on the model selection tests, the random effects model was preferred. Since heteroscedasticity, autocorrelation, and cross-sectional dependence problems were detected in the model, Driscoll-Kraay robust standard errors were employed in the estimations. The findings indicate a negative and statistically significant relationship between economic growth and unemployment. The estimates for the full panel suggest that a 1% increase in economic growth reduces the unemployment rate by approximately 0.17 percentage points. Similar results were obtained in the group-based analyses, indicating that the growth-unemployment relationship is negative and statistically significant for both groups. The results of the Dumitrescu-Hurlin panel Granger causality test indicate that causality runs from unemployment to economic growth. Overall, the findings highlight the importance of economic growth for employment and suggest that sustainable growth policies play a critical role in reducing unemployment.

Keywords: Economic Growth, Panel Data, Latin America, Unemployment

Jel Codes: C23, E24, O40, O54

Decoding Travel Decisions: Why Review Usefulness and Trust Matter

*Maria Zulmira AMORIM³¹
Oleksandr P. KRUPSKYI³²*

ABSTRACT

Online consumer reviews have become a significant source of information influencing travel decision-making in the tourism industry, where services are largely intangible and experience-based. Drawing on the Information Adoption Model, this study examines how the usefulness and credibility of online reviews affect consumer intentions and destination choice. Using a quantitative research design, data were collected from a sample of 378 consumers to analyze the relationship between online reviews and information adoption. The findings indicate that review characteristics such as usefulness, reliability, completeness, and consistency strongly influence how travelers interpret information and make destination-related decisions. When reviews are perceived as credible and informative, they significantly shape travel purchase intentions and destination preferences. The results highlight the strategic importance of maintaining high-quality and trustworthy online review systems, as improving the accuracy and informativeness of reviews can enhance consumer confidence, support more informed decision-making, and provide competitive advantages for tourism platforms and marketers.

Keywords: *Consumer intention, Destination visit, Review valence, Review completeness, Review consistency*

³¹ Instituto Superior Miguel Torga, Portugal, CIAC – Centro de Investigação em Artes e Comunicação, Portugal, ORCID: 0000-0002-1291-231X

³² Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine, ORCID: 0000-0002-1086-9274

Transforming Higher Education: Addressing Financial Constraints and Strengthening Academia–Industry Linkages for Social Development

*Zohaib Hassan SAIN*³³
*Chems Eddine BOUKHEDIMI*³⁴

ABSTRACT

This study aims to improve Pakistan's gaming education sector to produce competent graduates who can aid in the country's economic and social advancement. Even though it has a lot of promise, the industry still has major structural problems, such as a lack of money, poor governance, obsolete learning frameworks, and gender discrimination. To address these deficiencies, the research integrates concepts from Human Capital Theory and Institutional Theory. This provides both theoretical support and practical guidance on how to transform gaming education into a more open and adaptable system. The data were gathered through semi-structured interviews and a literature review, utilizing NVivo software to systematically code, organize, and analyze the results. The review identified five principal challenges: insufficient money, ineffective leadership, erratic curriculum design, gender inequities, and tenuous connections between academics, business, and research. The findings indicate that these difficulties are interrelated, thereby hindering successful transformation and restricting graduates' employment. The report suggests alternatives, including new ways to finance initiatives, improved leadership in institutions, updating the curriculum, providing fair opportunities, and enhanced cooperation between academics and industry. In doing so, it provides educators and politicians with specific steps to take and emphasizes that long-lasting change requires structural adjustments to create institutions that can compete on a global scale and attract and retain talent.

Keywords: *Academia-Industry Partnership, Curriculum Reform, Financial Barriers, Governance Challenges.*

³³ Dr., Universitas Brawijaya, Faculty of Administrative Sciences, zohaib3746@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6567-5963

³⁴ Dr., University of Tizi Ouzou, Department of Commerce, johndoe@mail.edu, ORCID: 0000-0003-1728-1809

A Comparative Analysis of Turkey and Azerbaijan on Public Finance, Governance, and the Ethics of Tax Evasion

Robert W. MCGEE³⁵

Osman GEYİK³⁶

ABSTRACT

This study uses data from Wave 7 of the World Values Survey to investigate opinions in Turkey and Azerbaijan regarding the morality of tax evasion. On a 10-point Likert scale, with 1 denoting that tax evasion is never justified and 10 denoting that it is always justified, respondents in both nations were asked if they believed that tax evasion could ever be justified. To find out if demographic factors are linked to differences in views, mean comparisons and p-values were calculated using Welch's t-test, both overall and by gender, age, income level, and education level. The results indicate that the Azerbaijan sample is far less opposed to tax evasion than the Turkey sample, despite the fact that both populations express considerable hostility to it (with mean scores below 3 in both countries). According to within-country comparisons, income level shows a roughly linear pattern in both countries, with higher income being linked to greater acceptance of tax evasion, though there is no significant difference between the two highest income groups in Azerbaijan. Gender and education level are also not significant demographic variables in either country, and age is only significant for the 30–49 versus 50+ comparison in Azerbaijan. These findings are examined in the context of the larger body of research on the morality of tax evasion as well as the political, historical, and cultural ties between Turkey and Azerbaijan.

Keywords: *Tax evasion, Tax morale, World Values Survey, Public Finance, Governance*

³⁵ Professor of Accounting, Department of Graduate and Professional Studies in Business, Fayetteville State University, bob414@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-6355-288X

³⁶ Assoc. Prof. Dr., Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration, Türkiye, osmangeyik@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9885-9638

Girişimci Üniversite Kavramı ve Yükseköğretimde Dönüşen Roller³⁷

The Concept of the Entrepreneurial University and the Changing Roles in Higher Education

*Cumali KILIÇ³⁸
Mehmet DABAKOĞLU³⁹*

ÖZET

Bu çalışma, yükseköğretim kurumlarının klasik eğitim ve araştırma misyonlarının ötesine geçerek bölgesel ve ulusal kalkınmada üstlendikleri girişimci rolü kavramsal bir çerçevede incelemeyi amaçlamaktadır. Küreselleşme, bilgi ekonomisi ve inovasyon temelli büyüme dinamikleri doğrultusunda üniversitelerin girişimcilik, yenilikçilik ve bilgi transferi odaklı dönüşümü, “girişimci üniversite” kavramını ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda çalışmada, girişimci üniversite kavramının ortaya çıkışı, temel bileşenleri ve yükseköğretim sistemleri üzerindeki etkileri literatür temelli bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Üniversite-sanayi-kamu iş birlikleri, akademik girişimcilik, teknoloji transfer mekanizmaları ve kurumsal yönetim yapıları girişimci üniversitenin belirleyici unsurları olarak tartışılmakta; ayrıca bu dönüşümün bölgesel kalkınma, rekabet gücü ve sürdürülebilir ekonomik büyüme üzerindeki potansiyel katkıları değerlendirilmektedir. Çalışmanın, girişimci üniversite anlayışının kavramsal derinliğini artırarak politika yapıcılara ve üniversite yöneticilerine yol gösterici bir perspektif sunması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: *Girişimci üniversite, Yükseköğretim, Girişimcilik, İnovasyon, Bölgesel kalkınma.*

Jel Kodu: *I23, L26, O31.*

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of the entrepreneurial university within a conceptual framework by focusing on the evolving role of higher education institutions beyond their traditional missions of education and research toward contributing to regional and national development. In line with globalization, the knowledge-based economy, and innovation-driven growth dynamics, universities' transformation toward entrepreneurship, innovation, and knowledge transfer has brought the concept of the “entrepreneurial university” to the forefront.

³⁷ Bu çalışma Mardin Artuklu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.

³⁸ Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, İşletme, cumalikilic@artuklu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-1564-1938

³⁹ Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, İktisat, mehmetdabakoglu@artuklu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4647-7678

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

In this context, the study addresses the emergence of the entrepreneurial university concept, its core components, and its implications for higher education systems through a literature-based approach. University-industry-government collaboration, academic entrepreneurship, technology transfer mechanisms, and institutional governance structures are discussed as the key dimensions of the entrepreneurial university, while its potential contributions to regional development, competitiveness, and sustainable economic growth are evaluated. The study is expected to provide a guiding perspective for policymakers and university administrators by enhancing the conceptual understanding of the entrepreneurial university.

Keywords: *Entrepreneurial university, Higher education, Entrepreneurship, Innovation, regional development.*

Jel Codes: *I23, L26, O31.*

1. Giriş

Küreselleşme, bilgi ekonomisi ve inovasyon temelli büyüme dinamikleri, son otuz yılda yükseköğretim kurumlarının işlevlerini, yapısal özelliklerini ve toplumsal rollerini köklü biçimde dönüştüren başlıca unsurlar arasında yer almaktadır. Bu dönüşümün temelinde, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma işlevleriyle sınırlı kalmayıp, topluma hizmet, bilgi transferi ve ekonomik kalkınma gibi üçüncü misyonlarını da üstlenmeleri gerekliliği yatmaktadır. Özellikle küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan ekonomik ve toplumsal çeşitlilik, üniversitelerin organizasyonel yapılarında, fon yaratma kapasitelerinde ve sorumluluk alanlarında önemli değişikliklere yol açmıştır (Sakinç & Bursalıoğlu, 2012). Bu bağlamda, üniversiteler artık sadece bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda bilginin ticarileştirildiği, patentleşme ve markalaşmanın yoğunlaştığı, piyasa taleplerine duyarlı ve girişimci kimlik kazanan organizasyonlar olarak yeniden şekillenmektedir (Özer, 2011).

Küreselleşme olgusu, yükseköğretim sistemlerinde kitleselleşme, profesyonel yönetim ve hesap verebilirlik gibi yeni akımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu süreçte, girişimci üniversite modeli gibi yeni üniversite türleri kavramsal düzeyde tartışılmaya başlanmıştır. Girişimci üniversiteler, yapı, işleyiş, yönetim ve finansman gibi temel boyutlarda; öğretim, araştırma ve topluma hizmet gibi amaçlarda diğer üniversite modellerinden ayrılan özellikler göstermektedir (Özdemir vd., 2019). Bununla birlikte, küreselleşmenin yarattığı rekabet ortamı ve kitlesel eğitim talepleri üniversiteleri yeni kaynak arayışlarına iterek girişimci bir niteliğe bürünmelerini zorunlu kılmıştır (Sakinç & Bursalıoğlu, 2012).

Bilgi ekonomisinin yükselişiyle birlikte, üniversitelerin bilgi üretimi ve transferi süreçleri ekonomik kalkınmanın anahtarı olarak görülmeye başlanmıştır. Özellikle bilgi tabanlı ekonomilerde, üniversiteler inovasyonun ve teknolojik gelişimin merkezinde yer almakta; sanayi ile işbirliği yaparak bilgi transferi, teknoloji transferi ve girişimcilik faaliyetleriyle bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Üniversitelerin üçüncü misyonu olarak adlandırılan bu yeni rol, onların toplumsal ve ekonomik fayda üretme kapasitesini artırmakta; aynı zamanda üniversite yönetimi, akademik personel ve iş dünyası arasındaki ilişkileri de yeniden tanımlamaktadır (Rubens vd., 2017). Günümüzde üniversiteler artık sadece geleneksel eğitim-araştırma kurumları değil; aynı zamanda inovasyonun tetiklendiği, sanayi ile işbirliğinin yoğunlaştığı bilgi organizasyonları olarak görülmektedir (Zaharia & Gibert, 2005). Bu süreçte üniversiteler; öğretim, araştırma ve ticari kuruluşlarla yakın işbirliği yoluyla bilgi üretimi ve

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

transferinde kilit bir rol üstlenmektedir (Dickson, 2009). Öyle ki, bilgi üretimi ile ekonomik değer yaratımı arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmekte; üniversiteler yalnızca ekonomik aktörler olarak değil, aynı zamanda politik aktörler olarak da yeniden konumlanmaktadır (Jessop, 2017).

Bu bağlamda, girişimci üniversite modelinin gelişimini tetikleyen en temel unsurlardan biri, inovasyon temelli büyüme dinamikleridir. Bilgi toplumunda inovasyonun önemi arttıkça, üniversiteler sadece bilgi üretmekle kalmayıp aynı zamanda bu bilginin topluma aktarılması, ticarileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması gibi görevler üstlenmektedir (Garcia & Tuesta, 2025). Bu dönüşümün bir diğer ayağını da uluslararasılaşma eğilimi oluşturmaktadır; uluslararası yükseköğretim rejimi, muhasebe uygulamaları, açık sınırlar ve küresel bilimsel ağlar gibi faktörler, üniversiteleri daha rasyonel, standartlaşmış ve stratejik aktörlere dönüştürmektedir (Zapp vd., 2021). Bu yapısal dönüşümde devlet politikalarının yönlendirici rolü de oldukça kritiktir, üniversitelerin üçüncü misyonunu kurumsallaştırma sürecinde biçimselleştirme ve teşvik mekanizmaları öne çıkmakta ve benzer politikaların tüm dünya ülkelerinde uygulanabilirliği tartışılmaktadır (Jeon, 2020).

Ancak bu dönüşüm süreci kendi içinde çeşitli gerilimleri de barındırmaktadır. Teknoloji transferi stratejileri ve girişimcilik faaliyetleriyle birlikte birtakım avantajlar ve dezavantajlar ortaya çıkmakta; bu durum hem kurumsal özerklik hem de akademik özgürlük açısından yeni tartışmaları gündeme getirmektedir (Slaughter & Leslie, 1997). Örneğin, hesap verebilirlik uygulamaları girişimci üniversite modelinin gelişimini desteklerken, aynı zamanda bazı sınırlamalar da getirmektedir. Özellikle kamu finansmanındaki azalmalar karşısında üniversitelerin kendi gelir kaynaklarını yaratma baskısı artmakta; bu durum piyasa odaklı yaklaşımların yaygınlaşmasına yol açmaktadır (Sułkowski, 2016).

Sonuç olarak küreselleşme, bilgi ekonomisi ve inovasyon temelli büyüme dinamikleri yükseköğretimi çok boyutlu bir dönüşüme zorlamakta; üniversitelerin geleneksel rollerinin ötesine geçerek toplumsal kalkınmanın ana aktörlerinden biri olmalarını gerektirmektedir. Üniversiteler bu yeni ortamda hem ekonomik hem de sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için yapısal değişiklikler yapmakta; girişimcilik, inovasyon ve bilgi transferi odaklı yeni stratejiler geliştirmektedir. Bu dönüşüm sürecinde karşılaşılan fırsatlar kadar zorluklar da dikkatle analiz edilmeli; sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yükseköğretimin geleceği yeniden tasarlanmalıdır. Bu doğrultuda çalışma, günümüzün dinamik koşullarına uyum sağlama sürecinde üniversitelerin geçirdiği dönüşümü ve bu değişimin yapısal yansımalarını ele almayı amaçlamaktadır.

2. Üniversitelerde Kurumsal Yönetişim ve Kültürel Dönüşüm Eksenini

Kurumsal yönetişim ve kültürel dönüşüm, üniversitelerin idari yapılarında ve akademik kültürlerinde girişimcilik odaklı değişimin temel dinamikleri arasında yer almaktadır. Son yıllarda yükseköğretim kurumlarının sadece bilgi üreten ve aktaran yapılar olmaktan çıkarak, toplumsal ve ekonomik dönüşümlerin merkezinde yer alan girişimci kurumlara evrilmesi, bu iki kavramın önemini daha da artırmıştır. Üniversitelerin idari yapılarında ve akademik kültürlerinde yaşanan bu dönüşüm, hem yönetişim anlayışının yeniden tanımlanmasını hem de kültürel normların ve değerlerin girişimcilik ekseninde şekillenmesini gerektirmektedir.

Bu kapsamda kurumsal yönetişim kavramı; üniversitelerin şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve etkinlik gibi ilkeler doğrultusunda yönetilmesini ifade etmektedir. "İyi üniversite

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

yönetişimi" (Good University Governance - GUG), yükseköğretim kurumlarının performansını artırmak, paydaşların güvenini kazanmak ve toplumsal beklentilere yanıt verebilmek için kritik bir unsur olarak öne çıkmaktadır. GUG'un henüz üniversite kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmemesi, kurumların endüstrinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirme konusunda yetersiz kalmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle üniversitelerin yalnızca sosyal ve eğitimsel işlevlerle sınırlı kalmaması, aynı zamanda girişimci bir misyona sahip olması elzemdir (Daniri vd., 2023). Nitekim girişimci üniversite modeli, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarının tamamında girişimcilik davranışlarını teşvik eden bir çerçeve sunmaktadır (Rodríguez-Aceves vd., 2024).

Üniversitelerdeki bu dönüşümün bir diğer önemli boyutu ise akademik girişimciliktir. Akademik girişimcilik, yalnızca bireysel düzeyde bir çaba değil, üniversitenin genel yönetim mantığında da köklü bir değişimdir. Bu süreçte üniversite yönetimi girişimcilik ekseninde yeniden şekillenmekte; fakülte ve öğrencilerin girişimci faaliyetleri, geniş ölçekli toplumsal ve ekonomik dönüşümlerin bir aracı olarak konumlandırılmaktadır (Crow vd., 2019). Bu yaklaşım, kültürel dönüşümün sadece dışsal baskılarla değil, kurumun kendi iç dinamikleriyle de şekillendiğini göstermektedir. Örneğin, üniversitelerde girişimcilik eğitiminin yaygınlaşması, bu değişimin sadece yeni derslerin eklenmesiyle değil, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin değer ve tutumlarındaki köklü bir dönüşümle mümkün olduğunu kanıtlamaktadır (Anderseck, 2004).

Kurumsal yönetim ile örgütsel kültür arasındaki ilişki çok katmanlı bir doğaya sahiptir; kurumun sahip olduğu güçlü bir örgüt kültürü, iyi kurumsal yönetimi doğrudan desteklemekte ve geliştirmektedir (Yuliastuti vd., 2020). Bu noktada, liderlik tarzlarının değişimiyle birlikte örgüt kültüründe girişimcilik odaklı bir dönüşüm tetiklenmektedir. Ayrıca yönetimin boyutları (kodlara uyum, üst yönetim, kontrol ortamı), çalışanların örgütsel bağlılık türleri üzerinde de etkili olmaktadır (Najm vd., 2022). Bu durum, yönetimin sadece yapısal değil, aynı zamanda kültürel ve psikolojik boyutlarının da dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Kültürel dönüşüm süreçlerinde ulusal kültürün etkisi de göz ardı edilemez bir değişim dinamiğidir. Farklı ulusal kültürlerin örgüt kültürü değişimini nasıl etkilediği, bu dönüşümün başarısında belirleyici bir rol oynamaktadır (Lopes & Boyadjian, 2021). Öte yandan, bu değişim sürecinin sürdürülebilirliği için iç denetim fonksiyonunun etkinliği kritik önem taşımaktadır (Cerasela & Alina, 2014). İç denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi kurumsal yönetimin kalitesini artırmakta, bu da girişimcilik odaklı kültürel dönüşümü destekleyici bir mekanizma işlevi görmektedir.

Sonuç olarak, kurumsal yönetim ile kültürel dönüşüm arasındaki etkileşim, üniversitelerin girişimcilik odaklı değişiminin temelini oluşturmaktadır. İyi üniversite yönetimi uygulamalarının benimsenmesiyle birlikte; liderlik tarzları, örgüt kültürü, iç denetim mekanizmaları ve ulusal kültür gibi faktörler bu süreci bütüncül bir şekilde şekillendirmektedir. Üniversitelerin topluma değer katan girişimci yapılara dönüşebilmeleri için idari yapıların ve akademik kültürün eş zamanlı olarak dönüştürülmesi büyük önem arz etmektedir.

Üniversitelerin girişimcilik odaklı bu idari ve kültürel yeniden yapılanması, anlık bir değişimden ziyade, kurumun tarihsel süreçte üstlendiği misyonların birikimli bir sonucudur. Kurumsal yönetim yapılarındaki profesyonelleşme ve akademik kültürdeki paradigma

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

değişimi, üniversitelerin toplumsal ihtiyaçlara yanıt verme biçimlerinin evrilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, günümüzün girişimci üniversite modelini ve bu modelin gerektirdiği yönetim mekanizmalarını tam anlamıyla kavrayabilmek için, üniversitelerin Orta Çağ'dan bu yana geçirdiği evrimsel dönüşüm sürecini ve bu süreçte değişen temel karakteristiklerini incelemek gerekmektedir.

3. Üniversitelerin Evrimsel Dönüşüm Süreci

Üniversiteler, Orta Çağ'dan günümüze uzanan tarihsel süreçte farklı gelişim aşamalarından geçmiş ve misyonlarında önemli dönüşümler yaşamıştır. Toplumsal evrimin merkezinde yer alan bu kurumlar, önce Avrupa'nın şekillenmesinde belirleyici olmuş, ardından dünya genelindeki gelişim süreçlerine katkı sağlamıştır. 19. yüzyılın ortalarına kadar üniversitelerin temel misyonu, normatif bilgiyi nitelikli bir eğitim-öğretim süreci aracılığıyla öğrencilere aktarmak olmuştur (Montesinos vd., 2008; Fernández vd., 2018; Breznik & Law, 2019). Bu dönemde eğitim, üniversitenin merkezi fonksiyonunu oluşturmuş, araştırma ve ekonomik katkı misyonları henüz gelişmemiştir (Meyer vd., 2007). Üniversiteler farklı gelişim aşamalarından geçerek zaman içinde misyonlarını dönüştürmüştür. İlk dönüşüm araştırma faaliyetlerinin üniversitelerin temel misyonları arasında yer almasıyla olmuştur (Antalyalı, 2007; Zawdie, 2010).

Üniversitelerin ikinci misyonu olan araştırma, özellikle 19. yüzyılda Humboldt modeli ile kurumsallaşmıştır. Humboldt, üniversiteyi öğretim ve araştırma faaliyetlerini bir arada yürüten bir yapı olarak ele almış ve üniversitenin sistematik bilgi üretiminin merkezi olması gerektiğini vurgulamıştır (Etzkowitz, 2003; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Clancy & Dill, 2009; akt. Özdemir, 2026). Bu yaklaşımın ortaya çıkardığı "ilk akademik devrim" ile üniversiteler yalnızca bilgi aktaran kurumlar olmaktan çıkarak aynı zamanda yeni bilgi üreten kurumlara dönüşmüştür (Schmitz vd., 2016; Zomer & Benneworth, 2011). Araştırma misyonu, üniversitelerin toplumsal ve ekonomik kalkınma süreçlerine dolaylı katkı sağlamasına zemin hazırlamış ve bilgi üretimi ile inovasyon kapasitesinin artmasını mümkün kılmıştır (Ghorbani vd., 2021; Gulbrandsen ve Slipersaeter, 2007). 20. yüzyılın sonlarına doğru, üniversiteler yeni misyonlar benimseyerek toplumsal ve ekonomik katkı sağlama rolünü üstlenmiş ve üçüncü misyonun ana omurgası olan "girişimci üniversite" kavramı ortaya çıkmıştır (Gagnidze, 2016: 186; Gulbrandsen & Slipersaeter, 2007).

Üniversitelerin misyonlarının zaman içinde geçirdiği dönüşüm, bu kurumların günümüz yenilikçi ekonomik sistemlerindeki belirleyici konumunu ortaya koymaktadır (Gagnidze, 2016; Gulbrandsen & Slipersaeter, 2007). Bu bağlamda üçüncü misyon yaklaşımı, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten kurumlar olmanın ötesine geçerek ürettikleri bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesinde aktif rol üstlenmelerini ifade etmektedir. Literatürde "ikinci akademik devrim" olarak adlandırılan bu süreçte üniversiteler, teknoloji transferi faaliyetleri, yenilikçi girişimlerin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan mekanizmalar aracılığıyla ekonomik gelişim süreçlerinde daha etkin aktörler hâline gelmiştir (Etzkowitz, 2003; Zomer & Benneworth, 2011; Hrubos, 2011; Shek vd., 2017). Özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren teknolojik gelişmelerin hızlanması, üniversitelerde üretilen bilginin sanayi ve topluma aktarılması ihtiyacını artırmış; bu durum bilginin ticarileşmesini ve yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüşmesini ön plana çıkarmıştır. Bu dönüşümde, üniversite-sanayi-devlet etkileşimini temel alan Üçlü Sarmal Modeli önemli bir kuramsal çerçeve sunmuş ve üniversitelerin ekonomik kalkınma süreçlerinde daha aktif rol

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

üstlenmesini teşvik etmiştir (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Ayrıca kamu kaynaklarının sınırlanması ve artan küresel rekabet, üniversiteleri patent, lisanslama ve sanayi iş birlikleri gibi alternatif finansman ve iş birliği mekanizmalarına yöneltmiş (Graff, 2002; Tijssen vd., 2021); bu süreçte teknoloji transfer ofisleri akademik bilginin ticarileştirilmesinde önemli bir araç hâline gelmiştir (Weckowska, 2015; Sutopo vd., 2015). Bu gelişmeler doğrultusunda üniversiteler, yalnızca bilgi üreten kurumlar olmanın ötesine geçerek yenilikçilik, girişimcilik ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan kurumlar olarak konumlanmıştır (Reichert, 2019). Üniversitelerin farklı dönemlerde üstlendikleri misyonlar, amaçlar, yöntemler ve kurumsal yapılar bakımından geçirdiği dönüşüm Tablo 1’te evrimsel aşamalar çerçevesinde özetlenerek gösterilmektedir.

Tablo 1. Evrimsel Aşamalara Göre Üniversite Özellikleri

	1. Evrimsel Aşama	2. Evrimsel Aşama	3. Evrimsel Aşama
Amaç	Eğitim	Eğitim + Araştırma	Eğitim + Araştırma + Ekonomiye Dönüştürme
Rol	Doğruyu Savunma	Keşfetme	Değer Yaratma
Metot	Skolastik	Modern Bilim, Temel Bilimler	Modern Bilim, Disiplinler Arası
Yarattıkları Profilleri	Profesyoneller	Profesyoneller	Profesyoneller + Bilim İnsanları + Girişimciler
Oryantasyon	Evrensel	Ulusal	Küresel
Dil	Latin	Ulusal Diller	İngilizce
Organizasyon Yapıları	Fakülteler, Kolejler	Fakülteler	Üniversite Enstitüleri
Yönetim	Rektör	Yarı Zamanlı Akademisyenler	Profesyonel Yöneticiler

Kaynakça: (Gagnidze, 2016)

Tablo 1 incelendiğinde, üniversitelerin tarihsel süreç içerisinde yalnızca eğitim odaklı kurumlardan eğitim ve araştırma faaliyetlerini birlikte yürüten yapılara, ardından ise üretilen bilginin ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesini amaçlayan kurumlara doğru evrim geçirdiği görülmektedir. Bu dönüşüm, üniversitelerin amaçları, rolleri, yöntemleri ve organizasyon yapılarında önemli değişimlere yol açmış; aynı zamanda yetiştirilen insan profili ile kurumların ulusal ve küresel yönelimlerini de farklılaştırmıştır. Özellikle üçüncü evrimsel aşamada üniversitelerin yenilik üretimi, girişimcilik ve ekonomik değer yaratma süreçlerinde daha etkin bir rol üstlendiği dikkat çekmektedir.

Üniversitelerin geçirdiği bu evrimsel dönüşüm, kurumların sadece yapısal bir değişim yaşamadığını, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik sistemlerin merkezine yerleşerek rollerini yeniden tanımladığını göstermektedir. Tablo 1’de özetlenen bu tarihsel süreç, günümüzün girişimci üniversite modelinin hangi dinamikler üzerinde yükseldiğini ve bilginin ticarileşme

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

sürecinin nasıl bir zorunluluk haline geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu tarihsel ve kuramsal arka plan ışığında, çalışmanın bir sonraki bölümünde girişimci üniversite vizyonunun kurumsal yansımaları üzerine genel bir değerlendirme yapılacak ve politika yapıcılara yönelik stratejik öneriler sunulacaktır.

4. SONUÇ

Bu çalışma, yükseköğretim kurumlarının geleneksel eğitim ve araştırma misyonlarının ötesine geçerek bölgesel ve ulusal kalkınmanın merkezinde yer alan "girişimci üniversite" modeline dönüşümünü kavramsal bir çerçevede ele almıştır. Yapılan incelemeler, girişimci üniversite olgusunun sadece ekonomik bir ticarileşme süreci değil; aynı zamanda kurumsal yönetim yapılarında, akademik kültürde ve stratejik liderlik anlayışında köklü bir vizyon değişikliği gerektirdiğini ortaya koymaktadır.

Üniversitelerin bu yeni rolde başarılı olabilmesi için iyi üniversite yönetişimi (GUG) ilkelerini içselleştirmeleri, esnek organizasyonel yapılar kurmaları ve dış paydaşlarla (sanayi-kamu) dinamik iş birlikleri geliştirmeleri elzemdir. Politika yapıcılar açısından bu dönüşüm, üniversiteleri sadece kamu finansmanı ile desteklemek değil, onların üçüncü misyon faaliyetlerini teşvik edecek kurumsal özerklik ve performans odaklı teşvik mekanizmalarını tasarlamak anlamına gelmektedir. Sonuç olarak üniversiteler, topluma değer katan girişimci yapılara dönüşebilmek için idari yapı ile akademik kültürü eş zamanlı olarak dönüştüren bütüncül bir yaklaşım benimsemelidir.

Bu çalışmanın temel kısıtı, konunun kavramsal bir düzlemde ve literatür taramasıyla sınırlı tutulmuş olmasıdır. Çalışmada herhangi bir uygulama yer olmadığından, teorik bulguların pratik yansımaları yerel bağlamda test edilmemiştir. Gelecek araştırmalarda, farklı bölgelerde veya ülkelerde yer alan üniversitelerin girişimcilik performanslarının karşılaştırmalı analizlerle incelenmesi önerilmektedir. Ayrıca, akademik personelin ve üniversite yöneticilerinin bu dönüşüm sürecine yönelik algılarını ve karşılaştıkları engelleri ortaya koyacak nitel saha araştırmaları, literatüre ve uygulamaya önemli katkılar sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Anderseck, K. (2004). Institutional and academic entrepreneurship: implications for university governance and management. *Higher Education in Europe*, 29(2), 193-200. <https://doi.org/10.1080/0379772042000234820>
- Antalyalı, Ö. L. (2008). Tarihsel süreç içerisinde üniversite misyonlarının oluşumu. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (6), 25-40.
- Breznik, K., & Law, K. M. (2019). What do mission statements reveal about the values of top universities in the world?. *International Journal of Organizational Analysis*, 27(5), 1362-1375. <https://doi.org/10.1108/IJOA-08-2018-1522>
- Cerasela, S. E., & Alina, C. M. (2014). Internal audit function, organizational culture and their influence on corporate governance. *Annals Economic Sciences Series Volume XIV Issue*, 738.
- Clancy, P., & Dill, D. D. (2009). The research mission of the university: an introduction. *The Research Mission of the University: Policy Reforms and Institutional Response*, Sense Publishers, 3-17.
- Crow, M. M., Whitman, K., & Anderson, D. M. (2020). Rethinking academic entrepreneurship: University governance and the emergence of the academic enterprise. *Public Administration Review*, 80(3), 511-515. <https://doi.org/10.1111/puar.13069>

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

- Daniri, M. A., Wahyudi, S., & Pangestuti, I. R. D. (2023). The role of good university governance for transformation towards the entrepreneurial university. *Corporate and Business Strategy Review*, 4(1), 167-181. <https://doi.org/10.22495/cbsrv4i1art15>
- Dickson, T. (2009). Knowledge transfer and the globalisation of higher education. *Journal of Knowledge-based Innovation in China*, 1(3), 174-184. <https://doi.org/10.1108/17561410910990566>
- Etzkowitz, H. (2003). The European entrepreneurial university: an alternative to the US model. *Industry and higher Education*, 17(5), 325-335. <https://doi.org/10.5367/000000003773007256>,
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. *Research Policy*, 29(2), 109-123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Fernández, L., Fernández, S., Rey, L., & Bobillo, M. (2018). Innovation in the first mission of universities. *Journal of Innovation Management*, 6(4), 32-48. https://doi.org/10.24840/2183-0606_006.004_0004
- Gagnidze, I. (2016). The Impact of Entrepreneurial Universities on the Innovative Development of Economy. *III International scientific and practical conference “Strategic Imperatives of Modern Management”*, KNEY, Kiev, (2016), pp. 186- 192.
- Garcia, A. J. G., & Tuesta, Y. N. (2025). The third mission of universities towards knowledge transfer, innovation, entrepreneurship, and sustainable development: A systematic literature review. *Revista de Administração de Empresas*, 65, e2024-0218. <https://doi.org/10.1590/s0034-759020250301x>
- Ghorbani, A. A., Sohrabi, Z., Yazdani, S., & Azandehi, S. K. (2021). Towards the third generation universities: The core innovative function approach. *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran*, 35, 32. <https://doi.org/10.47176/mjiri.35.32>
- Graff, G., Heiman, A., & Zilberman, D. (2002). University research and offices of technology transfer. *California Management Review*, 45(1), 88-115. <https://doi.org/10.2307/41166155>
- Gulbrandsen, M., & Slipersaeter, S. (2007). The third mission and the entrepreneurial university model. In *Universities and strategic knowledge creation*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847206848.00011>
- Hrubos, I. (2011). The changing role of universities in our society. *Society and Economy*. In *Central and Eastern Europe | Journal of the Corvinus University of Budapest*, 33(2), 347-360.
- Jeon, J. (2018). Cooperation by Coercion: Institutionalizing the “Third Mission” of Universities in the South Korean Higher Education System. *KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology)*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/p42ve>
- Jessop, B. (2017). Varieties of academic capitalism and entrepreneurial universities: On past research and three thought experiments. *Higher education*, 73(6), 853-870. <https://doi.org/10.1007/s10734-017-0120-6>
- Lopes, I., & Boyadjian, J. C. (2021). Impact of national culture in projects involving organizational culture change: Japanese Business Practices. *Quaestum*, 2, 1-17. <https://doi.org/10.22167/2675-441x-20210575>
- Meyer, J. W., Ramirez, F. O., Frank, D. J., & Schofer, E. (2007). Higher education as an institution. *Sociology of higher education: Contributions and their contexts*, 187.

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

- Montesinos, P., Carot, J. M., Martinez, J. M., & Mora, F. (2008). Third mission ranking for world class universities: Beyond teaching and research. *Higher education in Europe*, 33(2-3), 259-271. <https://doi.org/10.1080/03797720802254072>
- Najm, N. A., Alnidawy, A. A. B., & Yousif, A. S. H. (2022). Corporate governance and organizational commitment: the mediating role of organizational culture. *European Journal of Government and Economics (EJGE)*, 11(1), 113-138. <https://doi.org/10.17979/ejge.2022.11.1.7564>
- Özdemir, M. (2026). Neoliberal Dönüşüm Sürecinde Girişimci Üniversite ve Toplumsal İşlevin Değişimi. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28(2026), 1-14. <https://doi.org/10.17556/erziefd.1768571>
- Özdemir, S., Boyacı, A., Kılınç, A. Ç., & Koşar, S. (2019). Türk yükseköğretim sistemi bağlamında girişimci üniversite modelinin incelenmesi: Nitel bir araştırma. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 39(2), 989-1027.
- Özer, Y. E. (2011). Girişimci üniversite modeli ve Türkiye. *Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, XXX(2), 85-100.
- Reichert, S. (2019). The role of universities in regional innovation ecosystems. *EUA study, European University Association, Brussels, Belgium*.
- Rodríguez-Aceves, L., Couto-Ortega, M., Minola, T., Markuerkiaga, L., & Hahn, D. (2024). Entrepreneurial university governance: The case of a cooperative university. *The Journal of Technology Transfer*, 49(6), 2200-2233. <https://doi.org/10.1007/s10961-024-10126-1>
- Rubens, A., Spigarelli, F., Cavicchi, A., & Rinaldi, C. (2017). Universities' third mission and the entrepreneurial university and the challenges they bring to higher education institutions. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 11(03), 354-372. <https://doi.org/10.1108/JEC-01-2017-0006>
- Sakıncı, S., & Bursalıoğlu, S. A. (2012). Yükseköğretimde küresel bir değişim: Girişimci üniversite modeli. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, (2), 92-99.
- Schmitz, A., Urbano, D., Guerrero, M., & Dandolini, G. A. (2016). *Activities related to innovation and entrepreneurship in the academic setting: A literature review*. Entrepreneurial Universities: Exploring the Academic and Innovative Dimensions of Entrepreneurship in Higher Education, 1-17. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47949-1_1
- Shek, D. T., Yuen-Tsang, A. W., & Ng, E. C. (2017). *University social responsibility (USR): insight from the historical roots to the contemporary challenges*. University social responsibility and quality of Life: A Global Survey of concepts and experiences, 25-36. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3877-8_3
- Slaughter, S., & Leslie, L. L. (1997). *Academic capitalism: Politics, policies, and the entrepreneurial university*. Baltimore : Johns Hopkins University Press.
- Sułkowski, Ł. (2016). Accountability of university: Transition of public higher education. *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 4(1), 9-21. <https://doi.org/10.15678/EBER.2016.040102>
- Sutopo, W., Khofiyah, N. A., Hisjam, M., & Ma'aram, A. (2022). Performance efficiency measurement model development of a technology transfer office (TTO) to accelerate technology commercialization in universities. *Applied System Innovation*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.3390/asi5010021>

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

- Tijssen, R., Edwards, J., & Jonkers, K. (2021). Regional innovation impact of universities. In *Regional Innovation Impact of Universities*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781839100536>
- Uslu, B., Çalikoğlu, A., Seggie, F. N., & Seggie, S. H. (2020). Evaluating the Criteria of TÜBİTAK Entrepreneurial and Innovative University Index in Terms of the Prominent Operations of the Entrepreneurial University. *Journal of Higher Education*, 10(1), 1-11. <https://doi.org/10.2399/yod.19.01>
- Weckowska, D. M. (2015). Learning in university technology transfer offices: Transactions-focused and relations-focused approaches to commercialization of academic research. *Technovation*, 41, 62-74. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.11.003>
- Yuliasuti, N., Ayu, I., & Tandio, D. R. (2020). Leadership style on organizational culture and good corporate governance. *International Journal of Applied Business and International Management*, 5(1), 23-33. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v5i1.764>
- Zaharia, S. E., & Gibert, E. (2005). The entrepreneurial university in the knowledge society. *Higher Education in Europe*, 30(1), 31-40. <https://doi.org/10.1080/03797720500088038>
- Zapp, M., Marques, M., & Powell, J. J. (2021). Blurring the boundaries. University actorhood and institutional change in global higher education. *Comparative Education*, 57(4), 538-559. <https://doi.org/10.1080/03050068.2021.1967591>
- Zawdie, G. (2010). Knowledge exchange and the third mission of universities: Introduction: The triple helix and the third mission-schumpeter revisited. *Industry and Higher Education*, 24(3), 151-155. <https://doi.org/10.5367/000000010791657437>
- Zomer, A., & Benneworth, P. (2011). The rise of the university's third mission. In *Reform of higher education in Europe* (pp. 81-101). Rotterdam: SensePublishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6091-555-0_6

Türkiye-Avrupa Birliği Arasında Yeşil Enerji Tedarik Zincirlerinin Geleceği

The Future of Green Energy Supply Chains Between Turkey and the European Union

Merve ÖZTÜRK⁴⁰

ÖZET

Yeşil enerji tedarik zinciri, enerjinin üretiminden nihai tüketimine kadar olan tüm aşamalarında çevresel etkileri en aza indirecek şekilde planlanması sürecidir. Amaç sadece yenilenebilir enerji üretmek değildir aynı zamanda bütün süreçlerin sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Bu çalışma, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yeşil enerji tedarik zincirlerinin mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyelini incelemeyi amaçlamaktadır. Küresel ölçekte hız kazanan yeşil dönüşüm süreci, enerji üretim ve tedarik zincirlerinde yapısal değişimleri zorunlu kılarken, AB'nin Yeşil Mutabakat ve karbon nötr hedefleri Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerini doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda çalışma, Türkiye'nin yeşil enerji tedarik zincirlerine entegrasyon sürecini, fırsatları ve yapısal engelleri analiz etmeyi hedeflemektedir. Araştırmada literatür taraması yapılmıştır. AB'nin enerji ve iklim politikaları, yeşil enerji tedarik zincirlerine yönelik düzenlemeleri ve Türkiye'nin mevcut enerji politikaları incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretim kapasitesi ve coğrafi konumu sayesinde AB'nin yeşil enerji tedarik zincirlerinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Örneğin YEKA modeli yerli üretim ve teknoloji transferini teşvik ederek AB'nin tedarik zincirlerini çeşitlendirme hedefleriyle örtüşmektedir. Ancak mevzuat uyumu, karbon fiyatlandırması, finansman yetersizlikleri ve teknolojik bağımlılık gibi yapısal sorunların bu süreci sınırladığı görülmektedir. Sonuç olarak çalışma, Türkiye-AB arasındaki yeşil enerji tedarik zincirlerinin geleceğinin, politika uyumu, teknoloji transferi ve sürdürülebilir finansman mekanizmalarının güçlendirilmesine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Türkiye'nin AB Yeşil Mutabakatına uyum sürecini hızlandırması hem ekonomik rekabet gücünü artıracak hem de bölgesel yeşil dönüşümde kilit bir aktör haline gelmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: *Yeşil Enerji Tedarik Zinciri, AB Yeşil Mutabakatı, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Yenilenebilir Enerji*

Jel Kodu: *Q42, Q48, Q58, Q56, Q52*

⁴⁰ Arş. Gör. Dr., Batman Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, merveesimdi@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5902-6588

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

ABSTRACT

The green energy supply chain is the process of planning all stages from energy production to final consumption in a way that minimizes environmental impacts. The goal is not only to produce renewable energy but also to ensure that all processes are sustainable. This study aims to examine the current state and future potential of green energy supply chains between Turkey and the European Union. The green transformation process, which is gaining momentum on a global scale, necessitates structural changes in energy production and supply chains, while the EU's Green Deal and carbon neutrality targets directly affect Turkey-EU economic and trade relations. In this context, the study aims to analyze Turkey's integration process into green energy supply chains, along with the opportunities and structural barriers involved. The study includes a literature review. The EU's energy and climate policies, regulations on green energy supply chains, and Turkey's current energy policies were examined. The findings of the study show that Turkey has significant potential in the EU's green energy supply chains thanks to its renewable energy production capacity and geographical location. For example, the YEKA model promotes domestic production and technology transfer, aligning with the EU's goals of diversifying its supply chains. Turkey's wind turbine and component production supports the EU's process of increasing its wind energy capacity. However, structural issues such as regulatory compliance, carbon pricing, financing gaps, and technological dependency are seen to limit this process. In conclusion, the study reveals that the future of green energy supply chains between Turkey and the EU depends on strengthening policy alignment, technology transfer, and sustainable financing mechanisms. In this context, accelerating Turkey's alignment with the EU Green Deal will both enhance its economic competitiveness and position it as a key actor in regional green transformation.

Keywords: *Green Energy Supply Chain, EU Green Deal, Turkey–European Union Relations, Renewable Energy*

Jel Codes: *Q42, Q48, Q58, Q56, Q52*

GİRİŞ

Küresel ölçekte artan iklim değişikliği baskısı, enerji güvenliği kaygıları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri, üretim ve tüketim süreçlerinin yeniden yapılandırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu dönüşüm sürecinde enerji sektörü, hem karbon emisyonlarının azaltılması hem de ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması açısından merkezi bir konumda yer almaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim modellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu kaynakların üretimden nihai tüketime kadar uzanan süreçlerini kapsayan yeşil enerji tedarik zincirleri, sürdürülebilir enerji dönüşümünün temel bileşenlerinden biri olmuştur.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

Yeşil enerji tedarik zincirleri, geleneksel tedarik zinciri anlayışından farklı olarak yalnızca maliyet, hız ve verimlilik kriterlerine odaklanmamaktadır (Ma vd., 2012: 734). Aynı zamanda çevresel etkilerin azaltılması, kaynakların etkin kullanımı ve karbon ayak izinin düşürülmesi gibi sürdürülebilirlik hedeflerini de sürecin merkezine yerleştirmektedir. Bu bağlamda yeşil tedarik zinciri yaklaşımı, doğrusal üretim-tüketim modelleri yerine yaşam döngüsü perspektifini benimseyerek, hammadde temininden ürünün kullanım ömrü sonuna kadar olan tüm aşamaları kapsayan bütüncül bir yapı sunmaktadır (Burchart-Korol vd., 2014: 8).

Son yıllarda yeşil enerji tedarik zincirleri, yalnızca çevresel bir politika alanı olmaktan çıkarak, aynı zamanda ekonomik rekabet ve jeopolitik güç dengeleri açısından stratejik bir önem kazanmıştır (Liubachivska, 2025: 68). Kritik ham maddelere erişim, üretim kapasitesinin coğrafi dağılımı ve tedarik zinciri güvenliği, ülkelerin enerji politikalarında belirleyici faktörler hâline gelmiştir. Bu durum, yeşil enerji tedarik zincirlerinin ulusal sınırların ötesinde, bölgesel ve küresel iş birlikleri çerçevesinde ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, yeşil enerji tedarik zincirlerinin geleceğini şekillendiren stratejik bir boyut kazanmaktadır. Avrupa Birliği'nin enerji arz güvenliğini artırma, tedarik zincirlerini çeşitlendirme ve karbon yoğun üretimden uzaklaşma hedefleri; Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli, üretim kapasitesi ve coğrafi konumuyla önemli ölçüde örtüşmektedir. Türkiye, hem yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretimi hem de enerji iletim hatları açısından Avrupa ile Asya arasında bir köprü işlevi görmektedir. Bu durum, yeşil enerji tedarik zincirlerinin bölgesel ölçekte yeniden yapılandırılmasında Türkiye'yi kritik bir aktör hâline getirmektedir.

1. YEŞİL ENERJİ TEDARİK ZİNCİRLERİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

Enerji tedarik zinciri, enerji kaynaklarının üretimi, taşınması ve tüketicilere ulaştırılması sürecinin tamamını kapsamaktadır (Jelti vd., 2021: 1). Enerji kaynakları üretildikten sonra, ihtiyaç duyulan yerlere taşınmaları gerekmektedir. Taşıma işlemi boru hatları, gemiler veya elektrik şebekeleri aracılığıyla olmaktadır. Bu aşamada yer alan lojistik, enerji tedarik zincirlerinin çevresel sürdürülebilirliğini önemli ölçüde etkilemektedir (Zulkafli ve Kopanos, 2018: 214). Sürdürülebilirlik, enerji tedarik zinciri içinde önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Her aşama, özellikle de çıkarma ve üretim, çevresel bozulma ve karbon emisyonlarıyla ilişkilidir. Bu sorunların ele alınması, daha temiz ve daha verimli enerji üretim yöntemlerini

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

teşvik etmeyi amaçlayan yenilikçi yaklaşımlar ve politikalar gerektirmektedir (Astudillo vd., 2018: 249). Bu bağlamda yeşil enerji tedarik zinciri süreçleri oldukça önem arz etmektedir.

Yeşil enerji tedarik zinciri, yenilenebilir enerji ürünleri ve hizmetlerinin tedarik zinciri içinde sürdürülebilirliğe odaklanan entegre bir çerçeveyi ifade etmektedir (Gawusu vd., 2021: 685). Bu kavram, kirliliği en aza indiren ve kaynak geri kazanımını en üst düzeye çıkaran uygulamaları benimsemektedir. Bu bağlamda çevresel performansı ve verimliliği artırarak döngüsel bir ekonomiye doğru ilerlemeyi amaçlamaktadır. Döngüsel ekonomi ilkelerinin tedarik zincirine entegrasyonu, çevresel etkiyi azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve uzun vadeli sürdürülebilirliği teşvik etmek için oldukça önemlidir (Onukwulu vd., 2022: 35). Enerji tedarik zinciri, küresel ekonomi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından hayati bir rol oynayan karmaşık ve birbirine bağlı bir ağdır. Bileşenlerini, zorluklarını ve ortaya çıkan trendlerini anlamak, politika yapıcılar, işletmeler ve tüketiciler için kritik öneme sahiptir. Dünya giderek yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirken, enerji güvenliğini sağlarken sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada enerji tedarik zincirinin optimize edilmesi oldukça önemlidir.

Yeşil enerji tedarik zincirlerinin temel bileşenleri, yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretimi ve dağıtımına paralel olarak şekillenmektedir. Bu zincir, öncelikle güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı teknolojiler için gerekli olan hammaddelerin ve kritik minerallerin temin edilmesiyle başlamaktadır. Bunu, enerji üretim ekipmanlarının (güneş panelleri, rüzgâr türbinleri, batarya ve depolama sistemleri gibi) imalat süreçleri izlemektedir. Üretim aşamasının ardından enerji üretimi, iletimi ve dağıtım süreçleri gelmektedir. Nihai aşamada ise kullanım ömrü sona eren ekipmanların geri dönüşümü ve yeniden değerlendirilmesi sürece dâhil olmaktadır. Bu yönüyle yeşil enerji tedarik zincirleri, yalnızca enerji üretimini değil, aynı zamanda endüstriyel üretim ve atık yönetimi süreçlerini de kapsayan geniş bir ekonomik alanı içermektedir.

Bu zincirin ayırt edici unsurlarından biri, döngüsel ekonomi yaklaşımı ile olan güçlü ilişkisidir. Döngüsel ekonomi, kaynakların mümkün olan en uzun süre ekonomik döngü içinde tutulmasını, atık oluşumunun en aza indirilmesini ve geri dönüşüm yoluyla ekonomik değer yaratılmasını hedeflemektedir (Milios, 2017: 862). Yeşil enerji tedarik zincirleri de bu anlayış doğrultusunda, yenilenebilir enerji ekipmanlarının yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde olarak değerlendirilmesini teşvik etmektedir. Böylece hem çevresel etkiler

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

azaltılmakta hem de dışa bağımlılık ve tedarik riskleri sınırlanmaktadır. Bu kavramsal çerçeve, yeşil enerji tedarik zincirlerinin yalnızca çevresel sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda ekonomik dayanıklılık, sanayi politikaları ve uluslararası iş birliği bağlamında da değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yeşil enerji tedarik zincirlerinin geleceğini analiz edebilmek için öncelikle bu kavramsal temelin anlaşılması gerekmektedir.

2. TÜRKİYE’NİN YEŞİL ENERJİ STRATEJİLERİ VE AB İLE UYUM SÜRECİ

Küresel ölçekte hız kazanan enerji dönüşümü, yalnızca çevresel bir gereklilik değil aynı zamanda ekonomik rekabet, teknoloji politikası ve jeopolitik konumlanma meselesidir. Bu çerçevede Türkiye’nin yeşil enerji stratejileri, hem ulusal kalkınma hedefleri hem de Avrupa ile bütünleşme perspektifi açısından bütüncül bir analiz gerektirmektedir. Özellikle Avrupa Birliği’nin 2019 yılında ilan ettiği Avrupa Yeşil Mutabakatı ve 2050 karbon nötrlük hedefi, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin yapısını doğrudan etkilemektedir. AB’nin sınırda karbon düzenleme mekanizması ve sürdürülebilir finansman taksonomisi gibi araçları, Türkiye’nin üretim ve enerji altyapısında yapısal dönüşümü zorunlu kılmaktadır.

Türkiye’nin enerji politikası tarihsel olarak arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması ekseninde şekillenmiştir. Ancak son on yılda yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte, enerji politikası aynı zamanda sanayi politikası ve teknoloji geliştirme stratejisi haline gelmiştir. Türkiye’nin güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve jeotermal potansiyeli, ülkeyi bölgesel ölçekte önemli bir üretim merkezi konumuna taşımaktadır (Güngör-Demirci, 2015: 2). Bu bağlamda uygulamaya konulan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli, yalnızca kapasite artışını değil, aynı zamanda yerli ekipman üretimini ve teknoloji transferini teşvik etmektedir (Kahraman, 2024: 81).

Avrupa Birliği’nin enerji dönüşüm süreci, normatif gücünü ekonomik araçlarla destekleyen bütüncül bir politika seti üretmiştir. Özellikle Fit for 55 paketi, 2030 yılına kadar emisyonların en az %55 oranında azaltılmasını hedeflemektedir (Rečka vd., 2023: 2). Bu durum, AB ile yoğun ticaret ilişkisi bulunan Türkiye için dolaylı ancak güçlü bir düzenleyici baskı yaratmaktadır. 2019 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan AB Genişleme

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

Politikası kapsamındaki Türkiye Raporu'nda, yenilenebilir enerji alanında kayda değer bir ilerlemenin sağlandığı ifade edilmektedir (Fırat vd., 2021: 759).

AB'nin *Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması* (CBAM) çerçevesinde demir-çelik, çimento ve alüminyum gibi emisyon yoğun sektörler AB pazarında doğrudan karbon fiyatlandırma etkisine maruz kalacaktır. Bu, Türkiye gibi önemli ihracatçı ülkelerin ulusal karbon fiyatlandırma mekanizmaları geliştirmesinin ticari rekabet açısından gerekliliğini ortaya koymaktadır (Özdemir ve Köse, 2024: 519). Bu noktada Türkiye'nin ulusal emisyon ticaret sistemi kurma yönündeki çalışmaları, AB ile düzenleyici uyumun önemli bir adımı olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye'nin coğrafi konumu, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında bir enerji köprüsü olma potansiyeli sunmaktadır. Yenilenebilir enerji ekipman üretiminde gelişen sanayi altyapısı, AB'nin tedarik zincirlerini Çin merkezli bağımlılıktan çeşitlendirme arayışıyla örtüşmektedir (Damar ve Yıldırım, 2023: 1097). Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında mevzuat uyum çabaları ve AB politikalarıyla bütünleşme arayışı, üretim süreçlerinin Avrupa standartlarıyla uyumlu hale gelmesine yönelik önemli adımlar sunmaktadır. Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi doğrultusunda yürüttüğü uyum sürecinde, yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) kapsamında enerji üretimine ilişkin çok sayıda yasal düzenlemeyi uygulamaya koymuştur. Bu yasal çerçevenin yanı sıra çeşitli strateji belgeleri, eylem planları ve mevzuat metinleri de hazırlanmıştır. Bunlar arasında 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020), İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (2011-2023) ve Stratejik Plan (2015-2019) yer almaktadır (Fırat vd., 2021: 758). Söz konusu düzenlemelerle, Avrupa Birliği politikalarıyla uyumlu bir hukuki altyapı oluşturulması amaçlanmıştır.

Bununla birlikte Türkiye, yalnızca AB müktesebatına uyum kapsamında değil, taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmeler çerçevesinde de çeşitli yükümlülükler üstlenmiştir. Bu yükümlülükler doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici politikaların güçlendirilmesi ve ülke genelinde yenilenebilir enerji üretiminin toplam enerji arzı içindeki payının artırılması önem taşımaktadır.

Bununla birlikte, bazı yapısal engeller süreci sınırlamaktadır:

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

- **Mevzuat uyumu ve düzenleyici belirsizlikler:** AB enerji müktesebatına tam uyum sağlanamamış olması yatırımcı güvenini etkileyebilmektedir (Akçay, 2017: 45).
- **Karbon fiyatlandırma eksikliği:** Ulusal karbon piyasasının henüz tam anlamıyla işlerlik kazanmamış olması rekabet dezavantajı yaratabilir (IEA, 2021).
- **Finansman sorunu:** Yeşil projeler için uzun vadeli ve düşük maliyetli finansmana erişim sınırlıdır (Berkin, 2017: 44).
- **Teknolojik bağımlılık:** Kritik hammaddeler ve ileri teknoloji bileşenlerinde dışa bağımlılık devam etmektedir (Kakışım, 2022: 120).

3. YEŞİL ENERJİ TEDARİK ZİNCİRLERİNDE TÜRKİYE-AB İŞ BİRLİĞİNİN GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Türkiye, coğrafi konumu, gelişmiş imalat sanayi altyapısı ve Avrupa ile mevcut gümrük birliği ilişkisi sayesinde yeşil enerji tedarik zincirlerinde önemli bir potansiyele sahiptir. Nükleer santraller, hidroelektrik santraller ve doğal gaz ithalatına ilişkin anlaşmalarla Türkiye'nin ithalata olan bağımlılığı gelecekte azalacaktır. Türkiye ayrıca Avrupa Birliği üyesi olarak Avrupa Birliği müktesebatının hedeflerini tamamlamaya çalışmaktadır. UNFCC'nin emisyon miktarını azaltma muafiyet kuralıyla Türkiye, ithalatı azaltabilir ve ekonomisini olumlu yönde güçlendirebilir (Berkin, 2017: 50).

Gelecek perspektifi açısından en önemli alanlardan biri yeşil hidrojen üretimi ve ticaretidir. AB'nin hidrojen stratejisi, yenilenebilir enerji kapasitesi yüksek komşu ülkelerle iş birliğini teşvik etmektedir. Türkiye'nin güneş ve rüzgâr potansiyeli, rekabetçi maliyetlerle hidrojen üretimi için elverişli bir zemin sunmaktadır (Avgan, 2025: 169). Orta vadede Türkiye'nin yeşil hidrojen üretiminde bölgesel bir merkez haline gelmesi ve bu üretimin Avrupa enerji piyasalarına entegre edilmesi, iki taraf arasındaki iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyabilir. Bu bağlamda altyapı yatırımları, boru hattı entegrasyonu ve ortak Ar-Ge projeleri kritik önemdedir. Türkiye'nin AB araştırma ve inovasyon programlarına daha aktif katılımı, teknoloji transferini hızlandıracaktır (T.C. Sanayi Bakanlığı, 2023: 38).

Yeşil enerji tedarik zincirlerinde sürdürülebilir bir iş birliği, yalnızca üretim kapasitesine değil aynı zamanda kurumsal uyuma bağlıdır. Türkiye'nin karbon fiyatlandırma mekanizmasını

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

kurumsallaştırması, ulusal emisyon ticaret sistemini etkin biçimde işletmesi ve sürdürülebilir finansman araçlarını AB standartlarıyla uyumlu hale getirmesi gerekmektedir. Türkiye–AB iş birliğinin geleceği, yalnızca teknik uyuma değil, karşılıklı güven ve stratejik öngörüye dayalı bir ortaklık modeline bağlıdır. Türkiye’nin, AB ile enerji ve iklim politikalarında eşgüdümlü bir yol haritası izlemesi durumunda, bu süreç Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerinde daha üst bir konuma yerleşmesini sağlayabilecektir.

SONUÇ

Küresel enerji dönüşümü, klasik enerji güvenliği anlayışını köklü biçimde dönüştürerek üretim, teknoloji, ticaret ve finans boyutlarını içeren yeni bir siyasal ekonomi alanı yaratmıştır. Bu dönüşüm sürecinde yeşil enerji tedarik zincirleri; yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminden ekipman imalatına, kritik hammaddelerin temininden karbon düzenlemelerine kadar uzanan çok katmanlı bir yapıyı ifade etmektedir. Yeşil enerji tedarik zinciri, tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliğe yönelik dönüştürücü bir yaklaşımı temsil etmektedir. Döngüsel tedarik zinciri ilkelerini benimseyen sektörler, teknolojik ve ekonomik zorlukların üstesinden gelerek operasyonel verimliliği artırmayı ve çevresel etkileri azaltmayı hedeflemektedir. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler, bu yeni dönüşümün hem ekonomik hem de jeopolitik boyutlarında yeniden şekillenmektedir. Özellikle AB’nin 2050 karbon nötrlük hedefi doğrultusunda ilan ettiği Avrupa Yeşil Mutabakatı, yalnızca çevresel değil aynı zamanda ticari ve sanayi politikalarını da kapsayan kapsamlı bir dönüşüm stratejisi ortaya koymuştur.

AB ile uyum süreci, Türkiye açısından bir “dış baskı” mekanizması olmanın ötesinde, ekonomik modernizasyon ve sanayi dönüşümü için bir fırsat penceresi sunmaktadır. Ancak bu sürecin başarılı olabilmesi, politika tutarlılığı, kurumsal kapasite artışı ve özel sektör-devlet iş birliğinin güçlendirilmesine bağlıdır.

Türkiye’nin yeşil enerji stratejileri, enerji güvenliği, ekonomik rekabet ve dış politika hedeflerinin kesişim noktasında şekillenmektedir. AB’nin iklim ve enerji politikaları ise bu dönüşüm sürecini hızlandıran dışsal bir itici güç işlevi görmektedir. Türkiye’nin AB ile uyum sürecini hızlandırması; karbon fiyatlandırma mekanizmalarının kurulması, sürdürülebilir finansman araçlarının geliştirilmesi ve yerli teknoloji kapasitesinin artırılmasıyla mümkün olacaktır. Yeşil enerji tedarik zincirlerinde Türkiye–AB iş birliği, önümüzdeki on yılda hem

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

ekonomik hem de jeopolitik açıdan belirleyici olacaktır. AB'nin karbon nötrlük hedefi ve tedarik zinciri çeşitlendirme stratejisi, Türkiye için uyum baskısı yaratırken aynı zamanda sanayi dönüşümü için önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye'nin bu süreçte stratejik bir üretim ve enerji köprüsü haline gelebilmesi; teknoloji transferi, sürdürülebilir finansman, karbon düzenlemeleri ve kurumsal reformların eş zamanlı yürütülmesine bağlıdır. Dolayısıyla mesele, yalnızca enerji politikası değil; siyasal ekonomi, sanayi stratejisi ve bölgesel güç dengeleri bağlamında ele alınması gereken kapsamlı bir dönüşüm sürecidir.

Sonuç olarak, Türkiye-AB yeşil enerji ilişkisi yalnızca çevresel bir iş birliği alanı değil, aynı zamanda sanayi politikası, ticaret hukuku ve jeopolitik yeniden konumlanma sürecidir. Türkiye'nin bu süreci stratejik bir kalkınma hamlesine dönüştürebilmesi, yeşil enerji tedarik zincirlerine yüksek katma değerli biçimde entegre olmasına bağlıdır.

REFERENCES

- Akçay, E. Y. (2022). Müzakere Sürecinden Günümüze Türkiye'nin Avrupa Birliği Enerji Politikasına Uyumu. *Düşünce Dünyasında Türkiiz*, 8(45), 31-51.
- Astudillo, M. F., Vaillancourt, K., Pineau, P., & Amor, B. (2018). Integrating Energy System Models in Life Cycle Management. *Designing Sustainable Technologies, Products and Policies*, 249-259.
- Avgan, S. (2025). Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli ve sürdürülebilir pazarlama uygulamaları: Sektörel bir değerlendirme. *I(3)*, 166-188.
- Berkin, A. (2017). National energy strategies of Germany and Turkey. *World Journal of Environmental Research*, 7(1), 40-51.
- Burchart-Korol, D., Graczyk, M., & Witkowski, K. (2014). Life Cycle Perspective for Improving Sustainable Supply Chain Management. *Applied Mechanics and Materials*, 708, 8-12.
- Damar, A., & Yıldırım, F. (2023). Türkiye Enerji İthalatında Yenilenebilir Enerji Üretimi Ve Makro Ekonomik Değişkenler. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(48), 1077-1100.
- Fırat, D., Hoca, Y., & Bozkurt, K. (2021). Avrupa Birliği Politikaları Çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Ve Türkiye. *Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 18(2), 743-763.
- Gawusu, S., Zhang, X., Jamatutu, S. A., Ahmed, A., Amadu, A. A., & Miensah, E. D. (2021). The dynamics of green supply chain management within the framework of renewable energy. *International Journal of Energy Research*, 46(2), 684-711.
- Güngör-Demirci, G. (2015). Spatial analysis of renewable energy potential and use in Turkey. *Journal of Renewable and Sustainable Energy*, 7(1).
- International Energy Agency, (2021). Turkey 2021 Energy Policy Review. https://iea.blob.core.windows.net/assets/cc499a7b-b72a-466c-88de-d792a9daff44/Turkey_2021_Energy_Policy_Review.pdf Erişim Tarihi: 24.02.2026

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

- Jelti, F., Allouhi, A., Bükler, M. S., Saadani, R., & Jamil, A. (2021). Renewable Power Generation: A Supply Chain Perspective. *Sustainability*, 13(3), 1271.
- Kahraman, E. B. (2024). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Elektrik Üretimi: Rüzgâr Enerjisi Örneği. *İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 2(2), 71-100.
- Kakışım, C. (2022). Kritik minerallerin Türkiye'nin enerji dönüşümüne etkisi: teknoloji bağımsızlığı açısından yeni jeopolitik tehdit. *Mukaddime*, 13(1), 101-124.
- Liubachivska, R. (2025). Energy Diplomacy in the Age of Renewables: Shifts in Global Energy Alliances. *Business Inform*, 5(568), 68-77.
- Ma, R. M., Yao, L. F., & Huang, R. (2012). The green supply chain management risk analysis. *Advanced materials research*, 573, 734-739.
- Milios, L. (2017). Advancing to a Circular Economy: three essential ingredients for a comprehensive policy mix. *Sustainability Science*, 13(3), 861-878.
- T. C. Sanayi, Bakanlığı. (2023). Sanayi ve teknoloji stratejisi. <https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/SanayiStratejiBelgesi2023.pdf>, Erişim Tarihi: 22.02.2026
- Onukwulu, E. C., Odochi-Agho, M., & Eyo-Udo, N. L. (2022). Circular economy models for sustainable resource management in energy supply chains. *World Journal of Advanced Science and Technology*, 2(2), 034-057.
- Özdemir, H., & Köse, M. (2024). Karbon Vergisi, Emisyon Ticaret Sistemi Ve Sınırdaki Karbon Düzenlemesi: Türkiye Açısından Değerlendirmeler. *Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 25(3), 518-541.
- Rečka, L.; Máca, V.; Ščasný, M. (2023). Green Deal and Carbon Neutrality Assessment of Czechia. *Energies*, 16, 1-25.
- Zulkafli, N. I. and Kopanos, G. M. (2018). A general optimization framework for the design and planning of energy supply chain networks: Techno-economic and environmental analysis. *Chemical Engineering Research and Design*, 131, 214-233.

Avrupa Birliđi İklim Politikaları Bađlamında Polonya'da Nükleer Enerjiye Geçiř: Lubiatowo-Kopalino Projesi

Transition to Nuclear Energy in Poland in the Context of European Union Climate Policies: The Lubiatowo-Kopalino Project

Merve ÖZTÜRK⁴¹

ÖZET

Avrupa Birliđi'nin iklim politikaları çerçevesinde belirlediđi karbon nötrlük ve emisyon azaltım hedefleri, üye ülkelerin enerji politikalarında dönüşümleri zorunlu kılmaktadır. Bu dönüşüm sürecinde, kömür ađırlıklı enerji üretim yapısına sahip ülkeler için düşük karbonlu enerji kaynakları stratejik önem taşımaktadır. Polonya, yüksek oranda kömüre dayalı enerji üretimi nedeniyle AB iklim hedeflerine uyum sürecinde yapısal zorluklarla karşı karşıya kalan ülkelerden biridir. Bu bađlamda Polonya'nın nükleer enerjiye geçiř stratejisinin somut bir örneđini oluřturan Lubiatowo–Kopalino Nükleer Santral Projesi, ülkenin enerji dönüşümünde kritik bir rol üstlenmektedir. Lubiatowo–Kopalino Nükleer Santral Projesi Polonya'nın ilk ticari nükleer santralidir. Polonya'nın devlet nükleer enerji řirketi Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), ülkenin ilk ticari nükleer santralini inşa etmeyi planladıđını 2021 yılında resmi olarak açıklamıřtır. Bu çalıřma, AB iklim politikaları bađlamında Polonya'nın nükleer enerjiye yöneliminin nedenlerini, kapsamını ve olası etkilerini Lubiatowo–Kopalino Projesi üzerinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalıřmada literatür taraması yöntemi kullanılmıřtır. Arařtırma bulguları, Lubiatowo–Kopalino Projesi'nin Polonya'nın enerji arz güvenliđini güçlendirme, karbon emisyonlarını azaltma ve kömür bađımlılıđını aşamalı olarak sonlandırma hedefleriyle doğrudan iliřkili olduđunu göstermektedir. Ayrıca projenin, Polonya'nın AB iklim hedeflerine uyum sürecini hızlandırabileceđi ve uzun vadede enerji ithalatına olan bađımlılıđı azaltabileceđi görölmektedir. Bununla birlikte yüksek yatırım maliyetleri, finansman ihtiyacı, toplumsal kabul sorunları ve çevresel risk algısı gibi faktörlerin süreci yavařlattıđı görölmektedir. Sonuç olarak çalıřma, Lubiatowo–Kopalino Nükleer Santral Projesi'nin Polonya'nın AB iklim politikalarına uyum sürecinde stratejik bir araç olarak deđerlendirilebileceđini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Avrupa Birliđi İklim Politikaları, Nükleer Enerji, Polonya Enerji Dönüşümü, Karbon Nötrlük, Lubiatowo–Kopalino Projesi*

Jel Kodu: *Q54, Q42, Q48, Q58, O13*

⁴¹ Arř. Gör. Dr., Batman Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, merveesimdi@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5902-6588

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

ABSTRACT

The European Union's carbon neutrality and emission reduction targets, set within the framework of its climate policies, necessitate transformations in the energy policies of member states. In this transformation process, low-carbon energy sources are of strategic importance for countries with coal-heavy energy production structures. Poland is one of the countries facing structural challenges in the process of complying with EU climate targets due to its high level of coal-based energy production. In this context, the Lubiatowo–Kopalino Nuclear Power Plant Project, which is a concrete example of Poland's nuclear energy transition strategy, plays a critical role in the country's energy transformation. The Lubiatowo–Kopalino Nuclear Power Plant Project is Poland's first commercial nuclear power plant. 2021, Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), Poland's state-owned nuclear energy company, officially announced its plans to build the country's first commercial nuclear power plant. This study aims to analyze the reasons for Poland's shift towards nuclear energy, its scope, and possible effects in the context of EU climate policies through the Lubiatowo–Kopalino Project. A literature review method was used in this study. Research findings indicate that the Lubiatowo–Kopalino Project is directly linked to Poland's objectives of strengthening energy supply security, reducing carbon emissions, and gradually ending coal dependency. Furthermore, the project could accelerate Poland's alignment with EU climate targets and reduce its long-term dependence on energy imports. However, factors such as high investment costs, financing needs, social acceptance issues, and perceived environmental risks are seen to slow down the process. Consequently, the study reveals that the Lubiatowo–Kopalino Nuclear Power Plant Project can be considered a strategic tool in Poland's process of aligning with EU climate policies.

Keywords: *European Union Climate Policies, Nuclear Energy, Polish Energy Transition, Carbon Neutrality, Lubiatowo–Kopalino Project*

Jel Codes: *Q54, Q42, Q48, Q58, O13*

GİRİŞ

21. yüzyılın en belirleyici küresel meselelerinden biri olan iklim değişikliği, yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıkmıştır. Aynı zamanda ekonomik kalkınma modellerini, enerji sistemlerini, sanayi politikalarını ve uluslararası ilişkileri doğrudan etkileyen bir alana dönüşmüştür. Artan küresel sıcaklıklar, aşırı hava olayları, enerji arz kırılganlıkları ve fosil yakıtlara dayalı büyüme modellerinin sürdürülemezliği, devletleri enerji politikalarını yeniden tanımlamaya zorlamaktadır. Bu dönüşüm sürecinde AB, norm koyucu ve düzenleyici kapasitesiyle küresel iklim yönetişiminin en aktif aktörlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele yaklaşımı, yalnızca emisyon azaltımına odaklanan

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

çevresel bir politika alanı değil; aynı zamanda ekonomik modernizasyonu, enerji arz güvenliğini ve teknolojik dönüşümü içeren bütüncül bir stratejik çerçeve sunmaktadır.

2015 Paris Anlaşması sonrasında AB, karbon nötrlük hedefini uzun vadeli bir kalkınma vizyonuna dönüştürmüştür. 2019’da ilan edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı ve 2021’de yürürlüğe giren Avrupa İklim Yasası ile bu hedefi hukuki ve kurumsal zemine oturtmuştur. 2050 yılına kadar “iklim nötr kıta” olma hedefi, enerji üretim ve tüketim sistemlerinde radikal bir yeniden yapılanmayı zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede karbon fiyatlandırma mekanizmaları, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), Fit for 55 paketi, Karbon Sınırdı Düzenleme Mekanizması (CBAM) ve REPowerEU planı gibi araçlar, AB’nin enerji dönüşümünü hızlandıran temel politika alanları haline gelmiştir. Böylece iklim politikası, Birliğin ekonomik rekabetçiliği ve jeopolitik konumlanışıyla doğrudan bağlantılı stratejik bir alan olarak şekillenmiştir.

Ancak AB içinde enerji dönüşüm süreci homojen bir seyir izlememektedir. Üye devletlerin tarihsel enerji bağımlılıkları, ekonomik yapıları ve enerji karışımları farklılık göstermektedir. Bu bağlamda Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle de kömür temelli enerji üretimine yüksek düzeyde bağımlı olan Polonya, enerji dönüşümünün en karmaşık örneklerinden birini oluşturmaktadır. Polonya’nın enerji yapısı uzun yıllar boyunca yerli kömür rezervlerine dayalı bir güvenlik paradigması üzerine kurulmuştur. Kömür, yalnızca ekonomik bir kaynak değil; aynı zamanda toplumsal istihdam yapısının ve ulusal enerji egemenliği anlayışının temel unsuru olmuştur. Dolayısıyla AB’nin karbon azaltım politikaları, Polonya açısından teknik bir enerji reformunun ötesinde, ekonomik ve sosyal maliyetler içeren çok boyutlu bir dönüşüm süreci anlamına gelmektedir.

Bu çalışma, AB iklim politikalarının enerji dönüşümü üzerindeki etkisini Polonya örneği üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda yenilenebilir enerji yatırımları, doğal gazın geçiş yakıtı olarak kullanımı ve nükleer enerjiye yönelim süreci değerlendirilmektedir. Özellikle Lubiatowo–Kopalino Nükleer Santral Projesi, Polonya’nın enerji dönüşüm stratejisinin somut bir göstergesi olarak incelenmektedir.

1. AVRUPA BİRLİĞİ İKLİM POLİTİKALARI VE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

AB, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede norm koyucu ve politika öncüsü aktörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. İklim değişikliğinin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerinin

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

derinleşmesi, AB'nin çevre ve enerji politikalarını daha bütüncül bir çerçevede değerlendirmesine yol açmıştır. Bu kapsamda Birlik, uzun vadeli karbon nötrlük hedefleri doğrultusunda enerji üretim ve tüketim sistemlerinde dönüşüm süreci başlatmıştır. AB iklim politikaları yalnızca çevresel sürdürülebilirliği değil, aynı zamanda enerji arz güvenliğini ve teknolojik yeniliği de kapsamaktadır.

AB iklim politikasının temel dayanak noktalarından biri, 2015 yılında kabul edilen Paris Agreement'tir. Paris Anlaşması, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme kıyasla 2°C'nin altında tutulmasını ve mümkünse 1,5°C ile sınırlandırılmasını hedeflemektedir (UNFCCC, 2015). AB, bu küresel hedef doğrultusunda politikalarını oluşturmuştur ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik bağlayıcı düzenlemeler geliştirmiştir. Bu çerçevede 2030 yılı için emisyon azaltım hedefleri yükseltilmiş ve 2050 yılı için "iklim nötr kıta" vizyonu benimsenmiştir (European Commission, 2020).

AB'nin iklim politikasında dönüm noktalarından biri, 2019 yılında açıklanan European Green Deal olmuştur. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Birliğin ekonomik büyüme modelini sürdürülebilirlik ekseninde yeniden yapılandırmayı amaçlayan kapsamlı bir yol haritasıdır. Bu strateji, enerji sisteminin karbonsuzlaştırılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, enerji verimliliğinin güçlendirilmesi ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi temel başlıkları içermektedir (European Commission, 2026).

AB iklim politikasının hukuki boyutu ise 2021 yılında yürürlüğe giren Avrupa İklim Yasası ile daha da pekiştirilmiştir. Bu yasa, 2050 karbon nötrlük hedefini hukuken bağlayıcı hale getirmiştir (Szyrski, 2023: 43). Böylece iklim politikaları siyasi taahhüt olmaktan çıkarak üye devletler için somut yükümlülükler doğuran bir yapıya kavuşmuştur.

AB'nin emisyon azaltımında en önemli aracı, 2005 yılından bu yana uygulanan EU Emissions Trading System'dir (AB Emisyon Ticaret Sistemi – ETS) (Dornau, 2005: 417). ETS, karbon fiyatlandırması yoluyla enerji üretimi ve sanayi sektörlerinde sera gazı salınımlarını azaltmayı amaçlamaktadır. 2030 hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 2021 yılında açıklanan Fit for 55 paketi, AB'nin sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla en az %55 oranında azaltma hedefini içermektedir (Dominioni ve Vesa, 2025: 3).

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

Enerji dönüşümü bağlamında AB'nin temel önceliklerinden biri yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaktır. Rüzgâr, güneş, hidroelektrik ve biyokütle gibi kaynaklar, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. 2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ortaya çıkan enerji arz krizi, AB'nin enerji güvenliği ile iklim politikaları arasındaki ilişkiyi daha görünür hale getirmiştir. Bu süreçte açıklanan REPowerEU planı, hem Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı azaltmayı hem de yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmayı amaçlamıştır (Horng, 2024: 174). Böylece enerji güvenliği ve iklim politikası hedefleri daha uyumlu bir yapıya kavuşmuştur.

AB içinde enerji dönüşümü süreci homojen ilerlememektedir. Üye devletlerin enerji politikaları, ekonomik yapıları ve tarihsel bağımlılıkları farklılık göstermektedir. Özellikle kömür ağırlıklı enerji üretim yapısına sahip Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için dönüşüm daha maliyetli ve karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle AB, Adil Geçiş Mekanizması aracılığıyla karbon yoğun bölgelerde ekonomik çeşitliliği teşvik etmeyi ve istihdam kayıplarını telafi etmeyi amaçlamaktadır (Vrontisi vd., 2024: 2). AB enerji dönüşümünde nükleer enerji konusu ise üye devletler arasında tartışmalı bir alan oluşturmaktadır. Bazı ülkeler nükleer enerjiyi düşük karbonlu bir geçiş aracı olarak değerlendirirken, bazıları çevresel ve güvenlik riskleri nedeniyle karşı çıkmaktadır. AB Taksonomi Tüzüğü kapsamında nükleer enerjinin belirli koşullar altında sürdürülebilir yatırım kategorisine dahil edilmesi, bu tartışmayı daha da yoğunlaştırmıştır (Elsner, 2024: 1). Bu durum, AB iklim politikasının çok katmanlı ve siyasi müzakereye açık yapısını göstermektedir.

Sonuç olarak, Avrupa Birliği iklim politikaları enerji sisteminde köklü bir dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Karbon nötrlük hedefi doğrultusunda geliştirilen düzenlemeler, piyasa mekanizmaları ve yatırım araçları, üye devletlerin enerji politikalarını yeniden şekillendirmektedir. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, enerji verimliliğinin güçlendirilmesi ve karbon fiyatlandırma mekanizmalarının yaygınlaştırılması, dönüşümün temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bununla birlikte enerji güvenliği, ekonomik rekabetçilik ve toplumsal kabul gibi faktörler, sürecin karmaşıklığını artırmaktadır. AB'nin iklim politikaları, yalnızca çevresel bir strateji değildir. Aynı zamanda ekonomik ve jeopolitik bir dönüşüm projesi niteliği taşımaktadır. Bu çerçevede enerji dönüşümü, Birliğin gelecekteki bütünleşme sürecinin de belirleyici unsurlarından biri olmaya devam etmektedir.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

2. POLONYA'DA ENERJİ YAPISININ DÖNÜŞÜMÜ

Polonya'nın enerji yapısı, tarihsel olarak yüksek oranda kömüre dayalı bir üretim modeline dayanmıştır. Ülkenin sahip olduğu zengin taşkömürü ve linyit rezervleri, uzun yıllar boyunca enerji arz güvenliğinin temel dayanağını oluşturmuştur. Özellikle sosyalist dönemden kalan ağır sanayi yapısı ve merkezi planlama anlayışı, kömürün elektrik üretimindeki baskın konumunu pekiştirmiştir. Ancak Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ve sonrasında hız kazanan iklim politikaları, Polonya'nın enerji sisteminde kapsamlı bir dönüşümü zorunlu kılmıştır. Bu dönüşüm, yalnızca teknik bir enerji politikası değişimi değildir. Aynı zamanda ekonomik, sosyal ve siyasi boyutları olan çok katmanlı bir yeniden yapılanma sürecidir.

Polonya, elektrik üretiminde uzun yıllar boyunca Avrupa'nın en kömür bağımlı ülkelerinden biri olmuştur (Karpa ve Grginović, 2021: 1). Bu yapı, bir yandan ülkenin enerji bağımsızlığını desteklerken diğer yandan yüksek karbon emisyonlarına yol açmıştır. Avrupa Birliği'nin karbon azaltım hedefleri doğrultusunda uygulamaya koyduğu düzenlemeler, özellikle karbon fiyatlandırma mekanizmaları, kömür temelli üretimin maliyetini artırmıştır. Bu durum, Polonya'nın enerji sektöründe rekabet gücü ve mali sürdürülebilirlik açısından yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu kılmıştır.

Polonya'nın AB üyeliği sonrasında enerji politikası çerçevesi giderek Avrupa normlarıyla uyumlu hale gelmiştir. 2004 yılında AB'ye katılım, çevre müktesebatının iç hukuka aktarılmasını ve enerji piyasasının liberalleştirilmesini beraberinde getirmiştir. Özellikle EU Emissions Trading System kapsamında karbon fiyatlarının yükselmesi, kömür santrallerinin ekonomik baskı altında kalmasına neden olmuştur. Karbon izinlerinin maliyeti arttıkça, düşük karbonlu enerji kaynaklarına geçiş daha cazip hale gelmiştir. Bu durum, Polonya'nın enerji portföyünü çeşitlendirme yönünde adımlar atmasını teşvik etmiştir.

Polonya hükümeti bu kapsamda çeşitli politika adımlarını kamuoyuyla paylaşmıştır. Şubat 2021'de onaylanan ve 2040 perspektifini içeren enerji politikası stratejisi, 2030 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %23'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını hedeflemektedir. Söz konusu strateji; enerji verimliliğinin artırılmasını, enerji arz güvenliğinin nükleer ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla güçlendirilmesini, enerji üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını ve enerji piyasasında rekabetin geliştirilmesini

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

amaçlamaktadır. Ayrıca Polonya, 2049 yılına kadar tüm kömür madenlerinin kademeli olarak kapatılacağını da açıklamıştır (Karpa ve Grginovi'c, 2021: 2)

Enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji kaynakları önemli bir yer tutmaktadır. Rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımları son yıllarda artış göstermiştir. Özellikle Baltık Denizi'nde offshore rüzgâr projeleri, Polonya'nın uzun vadeli enerji stratejisinde merkezi bir rol oynamaktadır (Pronińska ve Księżopolski, 2021: 2).

Polonya'nın enerji dönüşümünde bir diğer kritik unsur doğal gazın geçiş yakıtı olarak kullanılmasıdır. Kömürden ani bir çıkışın ekonomik ve sosyal maliyetleri göz önüne alındığında, doğal gaz kısa ve orta vadede daha düşük karbonlu bir alternatif olarak değerlendirilmiştir (Zych vd., 2023: 2). Bu bağlamda LNG terminalleri ve boru hattı projeleri aracılığıyla enerji arz kaynakları çeşitlendirilmiştir. Özellikle Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltma yönündeki stratejik hedefler, enerji güvenliği boyutunu daha da önemli hale getirmiştir. Bu süreçte enerji politikası yalnızca iklim hedefleriyle değil, aynı zamanda jeopolitik kaygılarla da şekillenmiştir.

Polonya'nın enerji dönüşüm stratejisinde nükleer enerji özel bir konuma sahiptir. Ülkede bugüne kadar ticari bir nükleer santral bulunmamakla birlikte, düşük karbonlu ve istikrarlı bir baz yük kaynağı olarak nükleer enerjiye yönelim artmıştır (Gierszewski, 2021: 1). Nükleer enerji yatırımları, hem karbon emisyonlarını azaltma hem de enerji arz güvenliğini güçlendirme amacı taşımaktadır.

Polonya'da enerji yapısının dönüşümü aynı zamanda altyapısal modernizasyon gerektirmektedir. Elektrik şebekelerinin yenilenmesi, akıllı şebeke sistemlerinin geliştirilmesi ve enerji depolama teknolojilerinin yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji entegrasyonu açısından önemlidir (Sikorska-Pastuszka vd., 2025: 50).

Genel olarak değerlendirildiğinde, Polonya'da enerji yapısının dönüşümü çok boyutlu ve aşamalı bir süreçtir. Kömür bağımlılığının azaltılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, doğal gaz ve nükleer enerji gibi alternatif kaynakların devreye alınması, bu sürecin temel unsurlarını oluşturmaktadır. AB iklim politikalarıyla uyumlu bir enerji sistemi oluşturma hedefi, Polonya'nın enerji politikalarında yapısal ve uzun vadeli bir yeniden yapılanmayı zorunlu kılmaktadır.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

3. POLONYA’DA NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞ: LUBIATOWO–KOPALINO

Polonya’nın enerji politikası uzun yıllar boyunca kömür temelli bir yapıya dayanmış, elektrik üretiminde taşkömürü ve linyit belirleyici rol oynamıştır (Widera, 2024: 398). Ancak Avrupa Birliği’nin karbon nötrlük hedefleri, artan karbon fiyatları ve enerji arz güvenliği kaygıları, ülkenin enerji stratejisinde köklü bir dönüşümü zorunlu kılmıştır. Bu dönüşüm sürecinde nükleer enerji, düşük karbonlu ve sürekli üretim kapasitesi sunan bir kaynak olarak ön plana çıkmıştır.

Polonya’da nükleer enerjiye geçişin somut ve en kritik adımı ise Lubiatowo–Kopalino Nükleer Santral Projesi’dir (Gierszewsk vd., 2021: 8). Lubiatowo–Kopalino sahası, Polonya’nın kuzeyinde, Baltık Denizi kıyısında yer almaktadır. Proje, ülkenin ilk ticari nükleer santralının inşasını öngörmekte ve Polonya’nın enerji portföyünü çeşitlendirmeyi hedeflemektedir.

Polonya’nın nükleer enerjiye yönelmesinin temel nedenlerinden biri karbon emisyonlarının azaltılmasıdır. Avrupa Birliği’nin 2050 yılı için karbon nötrlük hedefi ve 2030 yılı için belirlenen emisyon azaltım taahhütleri, özellikle kömür bağımlılığı yüksek ülkeler üzerinde baskı yaratmaktadır (Bohdanowicz vd., 2023: 1). Polonya elektrik üretiminde uzun yıllar boyunca yüksek karbon yoğunluğuna sahip bir profil sergilemiştir. Nükleer enerji yatırımı, bu karbon yoğun yapının dönüştürülmesinde stratejik bir araç olarak görülmektedir.

Enerji arz güvenliği de projenin arkasındaki temel motivasyonlardan biridir. Polonya, tarihsel olarak enerji ithalatında özellikle Rusya’ya bağımlı bir yapı sergilemiştir. Son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği konusunu ulusal güvenlik meselesi haline getirmiştir (Weiner, 2018: 2). Nükleer enerji, yakıt tedariki açısından çeşitlendirme imkânı sunması ve uzun vadeli üretim istikrarı sağlaması nedeniyle stratejik önem taşımaktadır. Bu bağlamda Lubiatowo–Kopalino Projesi, iklim politikası hedeflerine hizmet eden bir girişimin yanı sıra enerji bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çevresel açıdan değerlendirildiğinde nükleer enerji, işletme aşamasında düşük karbon emisyonu üretmesi nedeniyle iklim hedefleriyle uyumlu bir seçenek olarak görülmektedir (Mathew, 2022: 1). Avrupa Birliği Taksonomi düzenlemesi kapsamında belirli koşullar altında nükleer enerjinin sürdürülebilir yatırım kategorisine dahil edilmesi, bu yaklaşımın kurumsal

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

düzye de karşılık bulduğunu göstermektedir. Bu durum, Polonya'nın nükleer enerji terciğini AB politikalarıyla uyumlu bir zemine oturtmasına imkân sağlamaktadır.

Sonuç olarak Lubiatowo–Kopalino Nükleer Santral Projesi, Polonya'nın enerji dönüşüm sürecinde stratejik bir dönüm noktasıdır. Proje, karbon emisyonlarının azaltılması, enerji arz güvenliğinin artırılması ve ekonomik modernizasyon hedefleriyle doğrudan bağlantılıdır.

SONUÇ

Avrupa Birliği'nin iklim politikaları, enerji sistemlerinde dönüşümü zorunlu kılan bütüncül bir dönüşüm projesi niteliği taşımaktadır. Polonya örneği, bu dönüşümün en önemli örneklerinden birini sunmaktadır. Tarihsel olarak kömüre dayalı enerji yapısı, ülkenin enerji güvenliği ve ekonomik yapısıyla bütünleşmiş durumdadır. Ancak artan karbon fiyatları, AB mevzuatı ve küresel iklim baskıları, kömür temelli üretimin sürdürülebilirliğini giderek zayıflatmaktadır. Bu durum, Polonya'yı enerji portföyünü çeşitlendirmeye ve düşük karbonlu kaynaklara yönelmeye zorlamıştır. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artması, Baltık Denizi'ndeki offshore rüzgâr projeleri, doğal gaz altyapısının genişletilmesi ve nükleer enerji programının başlatılması, bu yapısal dönüşümün temel bileşenlerini oluşturmaktadır.

Lubiatowo–Kopalino Nükleer Santral Projesi, Polonya'nın enerji dönüşüm stratejisinde stratejik bir eşik noktasıdır. Bu proje, karbon yoğun elektrik üretim yapısının dönüştürülmesinde düşük karbonlu baz yük kapasitesi sağlayarak kömürden çıkış sürecini destekleme potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve jeopolitik bağımlılıkların azaltılması açısından da önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, AB iklim politikaları Polonya'nın enerji sisteminde yapısal bir değişim süreci başlatmıştır. Kömür bağımlılığından düşük karbonlu ve çeşitlendirilmiş bir enerji yapısına geçiş, uzun vadeli ve aşamalı bir yeniden yapılanma gerektirmektedir. Bu süreç, Polonya'nın AB ile bütünleşmesinin enerji boyutunu derinleştirmekte ve ulusal enerji politikasını Avrupa düzeyindeki normatif çerçeveye daha uyumlu hale getirmektedir.

REFERENCES

Bohdanowicz, Z., Łopaciuk-Goncaryk, B., Gajda, P., & Rajewski, A. (2023). Support for nuclear power and proenvironmental attitudes: The cases of Germany and Poland. *Energy Policy*, 177, 113578.

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

- Dominioni, G. and Vesa, S. (2025). Shaping Europe's climate neutral future: The Fit for 55 framework. *Review of European Comparative & International Environmental Law*, 34(1), 3-6.
<https://doi.org/10.1111/reel.12613>
- Dornau, R. (2005). The Emissions Trading Scheme of the European Union. *Legal Aspects of Implementing the Kyoto Protocol Mechanisms: Making Kyoto Work*, 417-430.
- Elsner, C. (2024). Shifting discussions to the supranational level: a narrative discourse analysis on nuclear energy sustainability and the EU Taxonomy. *Energy, Sustainability and Society*, 14(1), 69.
- European Commission, (2020). Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions. Stepping Up Europe's 2030 Climate Ambition
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562> Erişim Tarihi: 26.02.2026
- European Commission, (2026). The European Green Deal Striving to be the first climate-neutral continent https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en Erişim Tarihi: 26.02.2026
- Gierszewski, J., Młynarkiewicz, Ł., Nowacki, T. R., & Dworzecki, J. (2021). Nuclear power in Poland's energy transition. *Energies*, 14(12), 3626.
- Hornig, D. C. (2024). The EU's Energy Crisis Management to the Russia-Ukraine War. *European Energy and Environmental Law Review*, 33(Issue 4), 173-186.
- Karpa, W., & Grginović, A. (2021). (Not So) Stranded: The Case of Coal in Poland. *Energies*, 14(24), 8476.
- Kelleher, D. C. and Fouts-Palmer, E. (2022). Global warming and ozone depletion: the real cons of nitrous oxide use. *Asra News*, 46(3).
- Mathew, M. D. (2022). Nuclear energy: A pathway towards mitigation of global warming. *Progress in Nuclear Energy*, 143, 104080.
- Pronińska, K., & Księżopolski, K. (2021). Baltic offshore wind energy development—Poland's public policy tools analysis and the geostrategic implications. *Energies*, 14(16), 4883.
- Sikorska-Pastuszka, M., Surowka, M., & Sliwiska-Grzegorzczak, M. (2025). Modernization of electric infrastructure as a foundation for renewable resources transformation. *Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law*, 29(4).
- Szyski, M. (2023). Climate law in European Union legislation. Does it already exist?. *Ruch Prawniczy Ekonomiczny I Socjologiczny*, 85(3), 43-54.
- UNFCCC, (2015). Paris Agreement.
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf. Erişim Tarihi: 26.02.2026
- Vrontisi, Z., Charalampidis, I., Fragkiadakis, K., & Florou, A. (2024). Towards a just transition: Identifying EU regions at a socioeconomic risk of the low-carbon transition. *Energy and Climate Change*, 5, 100129.
- Weiner, C. (2018). Security of energy supply and gas diversification in Poland. Centre for Economic and Regional Studies HAS Institute of World Economics Working paper.

***IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026***

- Widera, M., Naworyta, W., & Urbański, P. (2024). Polish energy sector's dependence on lignite mining: The process of transition. *Journal of Sustainable Mining*, 23(4), 397-406.
- Zych, G., Bronicki, J., Czarnecka, M., Kinelski, G., & Kamiński, J. (2023). The cost of using gas as a transition fuel in the transition to low-carbon energy: The case study of Poland and selected European countries. *Energies*, 16(2), 994.

Economic Effects of Migration on the Agricultural Sector: Evidence from Albania

Ermelinda Satka⁴², Rakela Lila⁴³, Alisja Lame⁴⁴

ABSTRACT

Migration constitutes one of the most significant socio-economic phenomena that has influenced the development of the Albanian economy over recent decades, particularly in rural areas where agriculture remains the primary source of income and employment. This study aims to analyze the economic impact of migration on the agricultural sector, assessing its effects on labor supply, production structure, investments, productivity, and the well-being of rural households.

Through a theoretical approach based on recent years and current developments, the study examines the relationship between the departure of the active population from rural areas and changes in agricultural activities, as well as the role of remittances in supporting household consumption, farm modernization, and income diversification. The findings show that migration, although it has reduced labor availability and accelerated rural population aging, has simultaneously created opportunities for investment and improved living standards through financial remittances.

The study reveals that migration's impact on agriculture is twofold: it generates structural challenges for domestic production, but also offers potential for development. Consequently, policies are recommended that aim to integrate remittances into productive investments, strengthen family farms and create conditions for the return and engagement of youth and migrants in sustainable rural development.

Keywords: Migration, Impact, Remittances, Rural development, Agriculture.

INTRODUCTION

Albania has experienced one of the highest emigration rates in Europe over the past three decades, profoundly impacting the country's demographic, economic, and social structure. According to official data from INSTAT, the country's population has declined from 2.8 million inhabitants in

⁴² Corresponding author: Lecturer, Department of Rural Tourism Management, Agricultural University of Tirana, Tirana, Albania, esatka@ubt.edu.al

⁴³ Student, *Agricultural University of Tirana, Tirana, Albania* rakelalila79@gmail.com

⁴⁴ Student, *University of Tirana, Tirana, Albania*, alisjalame0@gmail.com

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

2011 to 2.4 million in 2023, with a significant portion of this decline attributed to emigration, particularly from rural and mountainous areas.

Agriculture constitutes a vital sector for the Albanian economy, contributing 18.5% of GDP and employing 32% of the labor force (INSTAT, 2023). In rural areas, it remains the primary source of income and economic support for hundreds of thousands of families. However, this sector faces numerous structural challenges, with migration occupying a central position.

This paper aims to comprehensively analyze the impact of migration on the Albanian agricultural sector, focusing on two main aspects: the negative impact through labor reduction and rural population aging, and the positive impact through remittances that support investments and consumption. Through this analysis, key challenges will be identified and policies for more sustainable rural development will be proposed.

1. DEMOGRAPHIC TRENDS AND THE ROLE OF AGRICULTURE IN THE ECONOMY

1.1. Demographic Changes

Recent demographic data indicate a sharp decline in Albania’s population, with rural areas bearing the brunt of this trend. The following table summarizes key population changes:

Table 1: The number of the population

Indicator	Value
Population 2011	2.8 million
Population 2023	2.4 million
Net loss	400,000 inhabitants
Most affected areas	Rural and mountainous

Source: *Author’s elaboration based on data from INSTAT (2023), Population Statistics*

Emigration has been most intense in remote and mountainous areas where agriculture constitutes the sole means of subsistence. This exodus has produced a paradoxical outcome: on one hand, it has created acute labor shortages; on the other, it has generated financial inflows through remittances that support rural economies.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

1.2. Importance of Agriculture

Agriculture continues to be an important pillar of the Albanian economy:

- 18.5% of GDP (2023) – significant contribution to national production
- 32% of total employment – largest employer sector in the country
- Primary source of income in rural areas
- Food security – country's dependence on domestic production

Agriculture remains a strategic pillar of Albania's economy, not only because it contributes 18.5% of GDP (2023), but also because it employs 32% of the total workforce, making it the country's largest employer. Beyond its macroeconomic weight, the sector is the primary source of income in rural areas and a key guarantor of food security, reducing excessive dependence on imports.

However, the sector's high employment share combined with relatively modest GDP contribution also signals low productivity and structural inefficiencies. Ongoing migration, particularly of young and skilled labor from rural areas has intensified labor shortages, accelerated population aging, and reduced agricultural output. As a result, agriculture faces a structural crisis where its economic and social importance contrasts sharply with declining performance and sustainability challenges. Despite its importance, the sector is undergoing a structural crisis, exacerbated by ongoing migration trends.

2. THE LABOR CRISIS – DIRECT IMPACT OF MIGRATION

2.1. Dramatic Decline in Livestock

One of the most alarming indicators of migration's impact on agriculture is the decline in the number of animals, particularly dairy cows. According to INSTAT data (2024), the dairy cow population has fallen by over 35% across all regions during the period 2014-2024.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

Table 2: Decline in dairy cows by region (2014-2024)

Region	10-Year Decline	Key Factor
Elbasan	-59%	Mountainous exodus
Berat	-50%	Depopulation of Skrapar, Poliçan
Tirana	-43%	Urbanization pressure
Gjirokastra	-37%	Empty villages in Dropull

Source: Author's calculations based on Agricultural Census and Livestock Data from INSTAT (2024).

The Elbasan region recorded the highest decline at 59%, followed closely by Berat with 50%. Even in districts such as Tirana and Gjirokastra, the reductions are substantial, indicating that the phenomenon is national in scope.

2.2. Causes of the Decline

The contraction in livestock and agricultural output can be attributed to several interrelated factors:

- Labor shortages, especially during peak seasons such as harvests and animal husbandry
- Abandonment of marginal lands, particularly in mountainous zones
- Aging farming population, with an average age between 55 and 60 years
- Lack of successors, as younger generations emigrate and show little interest in farming
- Land fragmentation, which discourages investment and modernization

The contraction in livestock and overall agricultural output is not the result of a single factor, but rather a combination of deeply interrelated structural challenges. Labor shortages, especially during peak periods such as harvests and animal care have reduced production capacity and increased operational costs. At the same time, the abandonment of marginal and mountainous lands has led to a decline in cultivated areas and livestock activity, particularly in remote rural regions. The aging farming population, with an average age of 55–60 years, further limits innovation and

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

productivity. The lack of generational succession driven by youth emigration and declining interest in agriculture threatens the long-term sustainability of the sector. Additionally, land fragmentation discourages investment, mechanization, and modernization, preventing economies of scale. Together, these factors create a structural cycle of decline that weakens both agricultural output and rural economic resilience.

2.3. Immediate Consequences

The labor crisis has led to:

- Increased import dependency, particularly for milk, meat, and processed products
- Disruption of value chains, as fewer farmers supply local processors
- Declining agricultural output, with a 2.5% drop in the third quarter of 2024, marking eight consecutive quarters of contraction

3. THE CONSEQUENCES OF DEMOGRAPHIC CHANGE

3.1. A Sector in Collapse

The cumulative effects of migration and demographic aging have pushed Albanian agriculture toward an existential crisis:

Table 3: The effects of migration and demographic aging

Category	Core Consequence
Labor	No one to work the land
Production	Output falling, imports rising
Demographics	Villages emptying permanently
Economy	Remittances not solving the problem
Infrastructure	Rural areas degrading
Social	Farming knowledge dying
Structural	System will collapse in 10-15 years

Source: Author's synthesis based on demographic and agricultural data from INSTAT (2023; 2024).

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

The data illustrate in the table no.3 shows a multidimensional crisis that extends beyond agriculture and affects the entire rural socio-economic system. The lack of available workers means land remains uncultivated and livestock activity declines, directly reducing productive capacity. About the production shows: As domestic output falls, dependence on imports increases, weakening food security and exposing the country to external market shocks. Also the continuous outmigration is leading to the permanent depopulation of villages, accelerating rural aging and social decline. In the other hand, although remittances provide short-term household income, they do not replace productive investment or rebuild agricultural capacity. With fewer residents and limited public investment, rural infrastructure deteriorates, further discouraging economic activity. The social aspects is that traditional farming knowledge and skills are disappearing as older generations retire without successors.

The Structural category affirms the fact that if current trends persist, the system risks partial collapse within 10–15 years, as demographic, economic, and production dynamics reinforce one another in a cycle of decline. Overall, the crisis is not only agricultural but structural, with long-term implications for rural sustainability and national food security.

3.2. The Farmer's Reality

Table 4: Profile of the Albanian farmer and perspective

Reality	Direct Consequence
Average farmer age: 55-60+ years	10-15 years until most current farmers cannot work
Youth out-migration: 90%+	No one to inherit the land
Land ownership: fragmented, small plots	Unattractive to young people
Conclusion	Agriculture is a dying profession

Source: Author's analytical framework derived from demographic and agricultural indicators reported by INSTAT (2023; 2024) and related economic reports.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

This reality shows that without urgent intervention, the Albanian agricultural sector faces a terminal decline within a decade and a half.

4. THE REMITTANCE OPPORTUNITY

4.1. Importance of Remittances

Despite the negative effects, migration has also brought an important financial source: remittances.

Key remittance data (2023):

- 2.34 billion USD total value
- 23% of Albanian households benefit from remittances
- 13% of GDP remittances represent
- More accessible than bank loans or foreign direct investment for small farmers

Remittances represent one of the most significant financial inflows into Albania and play a crucial stabilizing role in the national economy, particularly in rural areas. In 2023, remittances reached 2.34 billion USD, accounting for approximately 13% of GDP, which highlights their macroeconomic importance. At the household level, around 23% of Albanian families benefit directly from these transfers, making remittances a key source of income support, especially in rural communities where agricultural earnings are often unstable.

For small farmers, remittances are frequently more accessible than bank loans or foreign direct investment. While formal financing is often limited by collateral requirements, high interest rates, or administrative barriers, remittance income provides immediate liquidity without repayment obligations. This allows households to cover consumption needs, invest modestly in farming inputs, or improve living conditions.

However, although remittances strengthen household resilience and reduce poverty risks, they do not automatically translate into long-term structural development unless directed toward productive investment.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

4.2. How Remittances Support Agriculture

Remittances play a complementary yet increasingly strategic role in supporting agricultural activity, particularly in contexts where formal financing is limited.

1. Direct investment in greenhouses and farming equipment, remittance income enables families to purchase irrigation systems, tractors, greenhouses, and modern inputs. These investments can increase productivity, extend growing seasons, and improve product quality.

2. Land expansion and tree planting, households often use remitted funds to lease or purchase additional land and invest in long-term crops such as fruit trees and olive groves. This contributes to structural improvements and medium- to long-term income generation.

3. Risk insurance for entrepreneurial farming families, remittances function as an informal safety net. They reduce vulnerability to shocks such as crop failure, price volatility, or climate-related risks, thereby encouraging families to engage in more entrepreneurial and market-oriented farming activities.

4. Poverty reduction, empirical estimates suggest that remittance inflows are associated with an approximate 8% reduction in poverty, strengthening household consumption capacity and rural economic resilience.

5. THE DUAL IMPACT OF MIGRATION – ANALYTICAL FRAMEWORK

5.1 Negative Impacts

Factor	Evidence
Labor shortages	35% livestock decline; farmers unable to find harvest workers
Population aging	Youth emigration leaves elderly farmers
Production decline	Agriculture fell 2.5% in Q3 2024; 8 consecutive quarters of decline
Infrastructure abandonment	Farmers using mules due to unpaved roads
Import dependency risk	Milk and dairy import dependency growing

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

In the conclusion, these indicators demonstrate that sustained outmigration reduces labor availability, accelerates demographic aging, and undermines agricultural continuity. The contraction in production and rising import dependence suggest a gradual erosion of national food security and rural competitiveness. Structural underinvestment in infrastructure further compounds these vulnerabilities, reinforcing a cycle of stagnation.

5.2 Positive Impacts

Factor	Evidence
Investment capital	Remittances fund greenhouses and equipment
Poverty reduction	8 percentage point decrease
Return migration expertise	Farmers like Theodhori Bello investing savings in olive plantations
Agro-tourism potential	Some preservation in areas like Tepelena
Financial resilience	Remittances support 23% of households

On the other hand, remittance inflows enhance household liquidity, reduce poverty, and provide investment capital for agricultural modernization. Return migration introduces new skills, entrepreneurial approaches, and exposure to international market standards. In some regions, this has facilitated diversification into agro-tourism and higher-value crops, suggesting latent development potential.

This dual-impact framework illustrates that migration is not a unilaterally negative phenomenon. Rather, it presents a paradox: while it erodes the productive base, it also supplies the capital that could potentially revitalize the sector.

6. WHAT THIS MEANS FOR ALBANIA'S FUTURE

Albania has money from emigrants, but no people to work the land.

Albania faces a demographic and economic contradiction: it has financial resources from emigrants but lacks a workforce to cultivate the land. The unavoidable reality is that current

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

farmers will retire within 10–15 years, with no younger generation prepared to replace them. Remittances alone cannot resolve this structural crisis.

A paradigm shift in agricultural policy is urgently needed—one that moves beyond supporting existing production and instead creates a new model capable of attracting youth and effectively utilizing emigrant capital.

7. POLICY RECOMMENDATIONS

Based on the above analysis, the following policies are recommended:

7.1. Channel Remittances into Productive Investment

- Develop formal mechanisms to capture informal remittance flows
- Create financial products tailored to agricultural investment needs
- Encourage co-investment between emigrants and local farmers

7.2. Improve Rural Infrastructure

- Invest in roads, irrigation systems, and cold chain logistics
- Establish collection and marketing centers to reduce post-harvest losses

7.3. Support Return Migration Programs

- Provide training and certification for returning migrants
- Offer fiscal incentives for agricultural businesses established by returnees

7.4. Develop Financial Products for Small Farms

- Expand access to microcredit and guarantee schemes
- Design products aligned with agricultural cycles and seasonality

7.5. Promote Youth Engagement in Agriculture

- Enhance the attractiveness of farming through technology and innovation

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

- Implement targeted programs (grants, training, mentoring) for young farmers
- Link agriculture with tourism and agro-processing to increase value added

CONCLUSIONS

Migration has exerted a profound and dual impact on the Albanian agricultural sector. On one hand, it has caused a severe labor crisis, aging of the rural population, production decline, and land abandonment. On the other hand, remittances sent by emigrants constitute an important capital source that can support investments, modernization, and improvement of living conditions.

However, the potential of remittances remains untapped due to informality, lack of financial access, and insufficient supportive policies. Meanwhile, the demographic problem deepens, with farmers aging and young people leaving.

Without immediate and coordinated intervention, the Albanian agricultural sector risks collapse within the next 10-15 years. Future policies must focus on the productive utilization of remittances, improvement of rural infrastructure, support for emigrant return, and most importantly, the creation of a new agricultural model that attracts young people and uses technology to increase productivity and sustainability.

Only through an integrated approach that addresses both the challenges and opportunities brought by migration, Albania can save a sector vital to its economy and national identity.

REFERENCES

- Albanian Telegraphic Agency. (2025, October). Begaj: Long-term strategies needed to face wave of demographic change.
- Balkan Insight. (2025, January). Emigration and infrastructure woes hold back Albania's olive growers.
- Broka, K. (2024, December). Interview: Agriculture in decline. Panorama
- Business Networking Association. (2025). How do remittances aid in the growth of Albanian businesses?
- Finance4Development. (2025). Albania: Enhancing financial resilience and access to green and innovative finance.
- Gazeta Express. (2025). Dairy cows are "disappearing" in Albania, here are the counties with the biggest decline.
- INSTAT. (2023). Population statistics. Institute of Statistics of Albania.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

- INSTAT. (2024). Agricultural census data 2014-2024. Institute of Statistics of Albania.
- INSTAT. (2024). Foreign trade statistics 2020-2024. Institute of Statistics of Albania.
- INSTAT. (2024). Quarterly economic indicators, Q3 2024. Institute of Statistics of Albania.
- INSTAT. (n.d.). Official website. Institute of Statistics of Albania. Retrieved February 23, 2026.
- Miluka, J., Carletta, G., Davis, B., & Zezza, A. (2010). The vanishing farms? The impact of international migration on Albanian family farming. *Journal of Development Studies*, 46(1), 140-161.
- Monitor. (2024). The economy is growing, but the bases of production, agriculture and industry are being destroyed.
- Numani, V., Bezati, E., & Koçi, R. (2025). The impact of remittances on the economic development of the Western Balkan countries: The case of Albania. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 22, 45-58.
- Seidu, A., & Onel, G. (2024). Do remittances affect farm household productivity? New evidence from Albania. *AgEcon*.
- Semini, L. (2025, January). Emigration and infrastructure woes hold back Albania's olive growers. *Balkan Insight*.
- Shteg.org. (2025, November). Rrëfimi i fermerëve të Vlorës: emigracioni po shkretëron bujqësinë [Testimony of Vlora farmers: Emigration is devastating agriculture].
- World Bank. (2023). Albania poverty assessment. The World Bank Group.
- World Bank. (2023). Western Balkans regular economic report. The World Bank Group.
- World Bank. (n.d.). Albania overview. The World Bank Group. Retrieved February 23, 2026.

Hasankeyf’in Yavaş Şehir Potansiyelinin Yerel Halk Algıları Çerçevesinde Keşfi

Exploring Hasankeyf’s Slow City Potential through Local Residents’ Perceptions

Reşat ARICA⁴⁵
Perihan ÖZÇELİK⁴⁶

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Hasankeyf’in “Sakin Şehir (Cittaslow)” potansiyelinin yerel halkın algıları doğrultusunda ortaya koymak, kentin sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel özelliklerinin bu modele uygunluğunu belirlemek ve olası fırsat ile engelleri incelemektir. Hasankeyf; çok katmanlı tarihsel mirası, doğal çevresi, geleneksel üretim biçimleri ve düşük nüfus yoğunluğu ile sürdürülebilir turizm ve yerel kalkınma açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu bağlamda yerel halkın Cittaslow kavramına yönelik algılarının belirlenmesi, kentin korunarak gelişmesi, kültürel mirasın sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesi ve göçün azaltılması açısından kritik öneme sahiptir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş; Hasankeyf’te yaşayan veya çalışan toplam sekiz (8) katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla tematik olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları; Hasankeyf’in Cittaslow modeli açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu; ancak bu potansiyelin gerçekleşebilmesi için çevresel koruma, altyapı iyileştirmesi, yerel üretimin desteklenmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve planlı turizm politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini göstermektedir. Uygun stratejilerle yürütülecek bir Cittaslow sürecinin, kentin kültürel mirasını koruyarak ekonomik kalkınmayı destekleyebileceği ve yerel yaşam kalitesini artırabileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: *Sürdürülebilir gelişim, Sakin şehir, Yerel halk, Hasankeyf*

ABSTRACT

The aim of this study is to reveal Hasankeyf’s potential as a Slow City (Cittaslow) in line with local residents’ perceptions, to determine the compatibility of the city’s socio-cultural, economic, and environmental characteristics with this model, and to examine possible opportunities and barriers. With its multilayered historical heritage, natural environment, traditional production practices, and low population density, Hasankeyf holds significant potential for sustainable tourism and local development. In this context, identifying local residents’ perceptions of the Cittaslow concept is of critical importance for the city’s conservation-oriented development, the sustainable use of cultural heritage, and the reduction of migration. A qualitative research approach was adopted in the study, and semi-structured interviews were conducted with a total of eight participants living or working in Hasankeyf. The obtained data were thematically evaluated through descriptive analysis. The findings

⁴⁵ Batman Üniversitesi, Turizm Fakültesi, resatarica@gmail.com

⁴⁶ Batman Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yüksek Lisans Öğrencisi, periozcelik@gmail.com

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

indicate that Hasankeyf possesses a high potential in terms of the Cittaslow model; however, realizing this potential requires environmental protection, infrastructure improvement, support for local production, public awareness-raising, and the implementation of planned tourism policies. A properly managed Cittaslow process is expected to support economic development while preserving cultural heritage and enhancing local quality of life.

Keywords: *Sustainable development, Slow City (Cittaslow), Local residents, Hasankeyf.*

1. GİRİŞ

Turizm sektörünün temel amacı sürdürülebilir bir gelişim sağlamaktır. Ancak, turizm hareketlerinin belirli bölgeler ve zaman dilimlerine yoğunlaşması durumunda, turizmin sürdürülebilir gelişim perspektifiyle ele alınması ve yönetilmesi güçleşmektedir (Arıca, 2020). Bu durum, turizm sektörünün başlıca çekicilik bileşenleri olan doğal ve kültürel kaynakların tahrip olma riskini beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla yalnızca günümüz turistleri için değil, gelecekte farklı zaman dilimlerinde turizm faaliyetlerine katılacak olan turistler ve yerel halk için de bir endişe kaynağı oluşturmuştur (Coşar, 2014). Sonuç olarak, kent sakinleri, turistler ve günübirlik ziyaretçiler, turizmin sürdürülebilirlik çerçevesinde yönetilmesindeki zorluklarla karşı karşıya kalmakta ve bu durum sürdürülebilir gelişimi güçleştirmektedir (Yüksel vd., 2020).

Yavaş şehir yaklaşımı, sürdürülebilir gelişimi destekleyen akımlardan biridir. Bu anlayış, yerel değerlerin korunmasını ve bölgelerin kendine özgü özelliklerinin sürdürülebilir biçimde devam ettirilmesini temel almaktadır (Yurtseven vd., 2010). Kültür ve turizm odaklı bir perspektifle, doğal ve kültürel değerlerin korunmasını ve yerel ölçekte geliştirilmesini amaçlayan yavaş şehir uygulamaları, aynı zamanda bölgesel ekonomik gelişme ve kalkınmayı da desteklemektedir (Akman vd., 2013). Literatürde, destinasyonlarda özgünlük ve sürdürülebilirliğin sağlanması bağlamında yavaş şehir uygulamalarının benimsenmesi ilgi çekmiştir. Bu çerçevede, çalışmalarda yavaş şehir kavramı (Heitmann vd., 2011; Tiğiz vd., 2024), yavaş şehir potansiyeli (Baldemir vd., 2013), yavaş şehir kriterleri (Yurtseven ve Kaya, 2011), yavaş şehir olgusunun kentsel yaşam kalitesi üzerindeki etkisi (Coşar, 2014), halkın yavaş şehir algı ve tutumları (Çakıcı vd., 2014; Güleç ve Şahinalp, 2022; Tamer, 2025), yavaş şehirlerin internet sitelerinin tasarımı (Çoban ve Harman, 2016) ve paydaş perspektifiyle yavaş şehir değerlendirilmiştir (Yüksel vd., 2020).

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

Bu çıkış noktasından hareketle araştırmada Hasankeyf'in sakin şehir potansiyelinin anlaşılması amaçlanmış ve araştırma problemi "Hasankeyf'in "Sakin Şehir (Cittaslow)" potansiyeline ilişkin yerel halkın algıları, olası fırsat ile engeller nelerdir?" şeklinde belirlenmiştir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

"Sofranın zevklerini" ön plana çıkaran Yavaş Yiyecek (Slow Food) hareketi, Carlo Petrini liderliğinde 1989 yılında başlamıştır. Bu hareket, McDonald's fast food zincirinin Roma'daki Piazza di Spagna Meydanı'nda şube açma girişimine karşı bir protesto olarak ortaya çıkmış ve Yavaş Şehir (Cittaslow) hareketinin temelini oluşturmuştur (Sezgin ve Ünüvar, 2011). Her ne kadar Yavaş Şehir hareketinin temelleri Yavaş Yiyecek hareketiyle atılmış olsa da, hareket yalnızca yerel üretim ve yemek kalitesine odaklanmamaktadır. Yavaş Şehir anlayışı, aynı zamanda yerel yaşam kalitesinin artırılması, yerel özgünlüklerin korunması ve sürdürülebilir kentsel ekonomilerin desteklenmesi gibi yerel yönetim hedeflerini de kapsamaktadır (Pink, 2009). 1999 yılında İtalya'da, Greve in Chianti'nin eski belediye başkanı Paolo Saturnini'nin vizyonu ile kurulan Yavaş Şehir hareketi (Pink, 2008), Türkiye'de ise 28 Kasım 2009 tarihinde Seferihisar'ın ağa katılmasıyla resmî olarak başlamıştır (Sünnetçioğlu vd., 2014).

İtalyanca *Citta* (Şehir) ve İngilizce *Slow* (Yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow anlayışı, her şehrin yerel ve tarihi kaynaklarına öncelik veren planlama ve kentsel tasarım yaklaşımıyla küreselleşmeye ve şirket-merkezli gelişime karşı bir duruş sergileyen şehirlerin oluşturduğu küresel bir ağdır (Semmens ve Freeman, 2012). Mayer ve Knox (2006: 322), yavaş şehirleri "yerel halkın ve yöneticilerin yerel tarihi önemsedikleri, sürdürülebilir bir gelişim için farklı yerel kaynaklardan faydalandıkları yerler" olarak tanımlamaktadır. Yavaş Şehir hareketi, yerel farklılıkları ön plana çıkararak toplumun ve ziyaretçilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve yavaş yemek felsefesini küçük ölçekli şehirlerin tasarım ve planlamasında uygulamayı amaçlayan küresel bir ağdır (Yurtseven vd., 2010).

Yerel yaşam ve doğal çevrenin korunmasının yanı sıra kaynakların sürdürülebilirliğini destekleyen bu hareket, aşırı turizme karşı önemli bir tepki mekanizması oluşturmaktadır (Sezgin ve Ünüvar, 2011: 128–129). Başlangıçta daha çok yerel halkın yaşam kalitesini hedefleyen yavaş şehir kavramı, zamanla turizm açısından da bir çekicilik olarak tanıtılmıştır (Coşar, 2014). Yavaş şehir olmak isteyen şehirler, belirli bir geçiş sürecinden geçmektedir.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

Üyelik için şehir nüfusunun 50.000'den az olması ve şehir yönetiminin Yavaş Şehir felsefesini benimsemiş olması gerekmektedir (Yurtseven *vd.*, 2010). Yavaş Şehir olma kriterleri yedi ana başlık altında toplanmaktadır: çevre (11 kriter), altyapı (13), şehirsal kalite için teknolojiler (9), yerel üretim (11), misafirperverlik (5), farkındalık (3) ve Yavaş Yiyecek faaliyetleri ile projelere destek (7) olmak üzere toplam 59 kriter çerçevesinde şehirler projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır (Heitmann *vd.*, 2011). Hareket, belirlediği kriterler doğrultusunda üyeleri değerlendirir ve en az %50 puan alan şehirleri akredite ederek felsefesini küresel ölçekte yaymayı hedefler (Pink, 2008). Şehirlerin ağa üye olabilmesi altı aşamalı bir süreçten geçmektedir: (1) başvuru mektubunun hazırlanması, (2) bilgilendirme toplantısı ve değerlendirme ziyareti, (3) başvuru dosyasının hazırlanması ve teslimi, (4) başvuru dosyasının değerlendirilmesi, (5) başvuru dosyasının genel merkeze gönderilmesi ve (6) üyelik ilanı (Çoban ve Harman, 2016).

3. YÖNTEM

Araştırmanın amacı; Hasankeyf'in "Sakin Şehir (Cittaslow)" potansiyelinin yerel halkın algıları doğrultusunda ortaya koymak, kentin sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel özelliklerinin bu modele uygunluğunu belirlemek ve olası fırsat ile engelleri incelemektir. Araştırmada alan yazın taramasının ardından sorular belirlenmiştir. Görüşme formunda; yavaş şehir algısı, olası tehdit ve fırsatlarla ilgili sorular yer almaktadır. Görüşmelerde güvenilirlik sorununun çözümüne yönelik derinlemesine bilgi sahibi olabilmek için yarı yapılandırılmış görüşme tekniğine uygun olarak soru listesi oluşturulmuş, görüşme yapılacak kişilerle iletişime geçilmiş ve randevu alınmış ve yapılan görüşmeler görüşme esnasında ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Nitel araştırmaların güvenilirliğinin sağlanmasında temel ölçütler arasında, araştırmanın kim, kaç kişi ve kaç soru ile ne zaman ve nerede gerçekleştirildiği gelmektedir (Whittemore *vd.*, 2001). Görüşmeler, 28 Ağustos – 17 Eylül 2025 tarihleri arasında Hasankeyf'te yaşayan veya çalışan toplam sekiz (8) katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların gönüllü olarak araştırmaya katılması dikkate alınmış, görüşmeler katılımcıların kendi bulunduğu ortamda gerçekleştirilmiş, görüşme süreleri 10-20 dakika arasında değişmiştir. Görüşme yapılacak kişinin yavaş şehir kavramı ile nispeten bilgi sahibi olması dikkate alınmıştır.

Araştırmanın güvenilirliğine bir başka temeli oluşturacak olan veri analizinde şu süreç takip edilmiştir: Görüşme sırasında ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınan bilgiler bilgisayar ortamına

IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026

aktarılmış, ardından kayıtlar içerik analizi ve betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bu süreçte her görüşme için belirli başlıklar altında kodlama yapılmış ve birbirine benzeyen çok sayıdaki bilgi kümesi benzer başlıklar altında toplanmaya çalışılmıştır.

4. BULGULAR

Katılımcıların demografik verileri incelendiğinde meslek dağılımının oldukça çeşitli olduğu görülmektedir. Buna göre; öğretmen, öğretim elemanı, serbest meslek sahibi, mimar, öğrenci, ev hanımı, esnaf ve turizm sektöründe çalışan bireyler eşit oranlarda temsil edildiği belirlenmiştir. Katılımcıların yaş aralığı 19 ile 63 yaş arasında değişmekte olup, yaş dağılımı farklı kuşakların araştırmaya dahil olduklarını yansıtmaktadır. Hasankeyf'te bulunma süreleri incelendiğinde, katılımcıların 2 yıldan 36 yıla kadar değişen sürelerle bölgeyle bağ kurdukları görülmektedir. Ayrıca katılımcıların Hasankeyf'te çalışma süreleri 2 yıldan 15 yıla kadar çeşitlilik göstermekte olup, bir katılımcının ise çalışmadığı kaydedilmiştir. Genel olarak, örneklem farklı meslek gruplarını ve farklı yaş ile deneyim düzeylerini kapsayacak şekilde heterojen bir yapı sergilemektedir.

Tablo 1. Demografik Verilere İlişkin Bulgular

Demografik Bulgular					
Meslek	Frekans	Yüzde	Yaş	Frekans	Yüzde
Öğretmen	1	%12,5	19	1	%12,5
Öğretim Elemanı	1	%12,5	32	1	%12,5
Serbest Meslek	1	%12,5	34	1	%12,5
Mimar	1	%12,5	36	1	%12,5
Öğrenci	1	%12,5	37	1	%12,5
Ev Hanımı	1	%12,5	49	1	%12,5
Esnaf	1	%12,5	57	1	%12,5
Turizm	1	%12,5	63	1	%12,5
Hasankeyf'te Bulunma Süresi			Hasankeyf'te Çalışma Süresi		
2 yıl	1	%12,5	2 yıl	1	%12,5
3 yıl	1	%12,5	3 yıl	1	%12,5
5 yıl	1	%12,5	5 yıl	1	%12,5
15 yıl	1	%12,5	10 yıl	1	%12,5
16 yıl	1	%12,5	12 yıl	1	%12,5
32 yıl	1	%12,5	15 yıl	2	%12,5
34 yıl	1	%12,5	Çalışmıyor	1	%12,5
36 yıl	1	%12,5			%12,5
Toplam	8	100	Toplam	8	100

4.1. Sakin/Yavaş Şehir (Cittaslow) Kavramına Yönelik Algılar

Katılımcıların Cittaslow kavramına ilişkin ifadeleri incelendiğinde, algının büyük ölçüde (i) *huzur ve sakin yaşam*, (ii) *çevresel sürdürülebilirlik ve doğayla uyum*, (iii) *toplumsal ilişkiler*,

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

dayanışma ve yerel kültürün korunması ve (iv) mutluluk ve psikolojik iyi oluş etrafında şekillendiği görülmektedir. Görüşler bütüncül olarak değerlendirildiğinde, Cittaslow'un yerel halk zihninde yalnızca mekânsal bir özellikten ziyade yaşam kalitesini yükselten alternatif bir yaşam biçimi olarak konumlandığı anlaşılmaktadır. İlk tema olan *huzur*, sessizlik ve düşük kent temposu, katılımcı söylemlerinde en belirgin boyutu oluşturmaktadır. K1, K5, K6, K7 ve K8 kodlu katılımcılar; trafik gürültüsünün ve yoğun şehir temposunun olmadığı, insanların acele etmeden ve stressiz yaşadığı bir yer tasvir ederek Cittaslow'u doğrudan yaşam konforu ile ilişkilendirmiştir. Bu bulgu, yavaş şehir hareketinin insan ölçekli kent yaşamı ve yaşam doyumunu artırma hedefiyle örtüşmektedir. İkinci tema *çevresel sürdürülebilirlik ve doğayla uyum* başlığı altında toplanmaktadır. Özellikle K2, K5, K7 ve K8; çevre dostu uygulamalar, doğal kaynakların korunması, doğayla iç içe yaşam ve doğallık vurgusuyla Cittaslow'un ekolojik boyutunu öne çıkarmıştır. Bu durum, yerel halkın kavramı yalnızca sakinlik değil aynı zamanda çevresel sorumluluk çerçevesinde değerlendirdiğini göstermektedir. Üçüncü tema *toplumsal ilişkiler, dayanışma ve yerel kültürün korunmasıdır*. K3 ve K4'ün ifadelerinde komşuluk ilişkilerinin güçlülüğü, selamlaşma, dayanışma ve geleneklerin yaşatılması gibi unsurlar dikkat çekmektedir. Böylece Cittaslow'un sosyal sermayeyi güçlendiren ve kültürel sürekliliği destekleyen yönü yerel algıda karşılık bulmaktadır. Dördüncü olarak, katılımcıların bir kısmı Cittaslow'u *mutluluk ve psikolojik iyi oluş* ile ilişkilendirmiştir. Özellikle K6'nın "herkes mutlu gibi" ifadesi ile K5 ve K7'nin huzur vurguları, yavaş şehir anlayışının bireysel refah ve yaşam doyumuna işaret etmektedir.

K1: *Trafik gürültüsünden, yoğun şehir temposundan uzak; insanların acele etmeden, sakin ve stressiz bir şekilde yaşadığı bir yer hayal ettirir...*

K2: *Cittaslow, çevre dostu uygulamaları destekleyen, doğal kaynakları koruyan ve yerel üretimi teşvik eden şehirler...*

K3: *Komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğu, insanların birbirine selam verdiği, dayanışmanın olduğu bir yaşam biçimini çağırır...*

K4: *Her şeyin doğal olduğu, geleneklerin yaşatıldığı, küçük ama keyifli şehirler aklıma geliyor...*

K5: *Sakin veya yavaş şehir denilince aklıma ilk gelen şey huzurlu, gürültüsüz, doğayla iç içe, insanların acele etmeden yaşadığı bir yer oluyor. Trafik, kalabalık, stres yok; herkesin birbiriyle daha samimi, doğal ve yavaş bir yaşam sürdüğü bir ortam gibi geliyor...*

K6: *İlk duyunca böyle herkesin yavaş yavaş yaşadığı, acele etmeyen, sessiz sakin bir yer gibi geliyor. Hani gürültü yok, trafik yok, insanlar bağırıyor çağırıyor... Herkes mutlu gibi. Huzur yani, tatil köyü gibi bir şey sanki...*

K7: *Huzur, sessizlik ve doğallık, her şeyin yavaş ama güzel aktığı bir hayat. İnsanların acele etmediği, gürültüden uzak, geleneklerin yaşadığı bir şehir gibi düşünüyorum...*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

K8: *Daha sakin, sessiz, doğaya yakın yerler aklıma geliyor. Hani her şeyin daha yavaş olduğu, insanların daha huzurlu yaşadığı yerler olabilir diye düşünüyorum.*

4.2. Hasankeyf'in Gelecekte Yavaş Şehir Olmasına Yönelik Görüşler

Katılımcıların “Hasankeyf gelecekte yavaş şehir olmalı mı? Niçin?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, görüşlerin büyük ölçüde olumlu olduğu ve Cittaslow modelinin kent için uygun bir gelişim alternatifi olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bulgular tematik olarak; (i) *tarihsel ve doğal mirasın korunması*, (ii) *sürdürülebilir kalkınma ve yerel kimliğin güçlendirilmesi*, (iii) *turizm ve ekonomik canlanma* ve (iv) *mevcut yapısal uygunluk ile farkındalık düzeyi* başlıkları altında toplanmaktadır.

Tarihsel ve doğal mirasın korunması teması ile Hasankeyf'in yavaş şehir olması gerekliliğini öncelikle kentin çok katmanlı tarihsel birikimi ve doğal değerlerinin korunması üzerinden gerekçelendirmektedir. K1, Cittaslow felsefesinin hızlı yapılaşma ve modernleşme baskısını sınırlayarak tarihsel dokunun korunmasına katkı sağlayabileceğini vurgulamaktadır. Benzer şekilde K2, doğal güzelliklerin sürdürülebilir biçimde korunması için yavaş şehir modelinin gerekli olduğunu ifade etmektedir. K4 de bu yaklaşımı destekleyerek, modelin tarihsel ve doğal mirası koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edeceğini belirtmektedir. Bu bulgular, koruma odaklı gelişim beklentisinin yerel halk nezdinde güçlü olduğunu göstermektedir. *Sürdürülebilir kalkınma ve yerel kimliğin güçlendirilmesi* Cittaslow'un yalnızca koruma değil aynı zamanda yerel kalkınmayı destekleyen bütüncül bir yaklaşım olarak algılandığını ortaya koymaktadır. K3, yavaş şehir modelinin yerel üreticiler, esnaf ve zanaatkarlar için ekonomik fırsatlar yaratırken kültürel kimliği de güçlendireceğini belirtmektedir. K5 ise Hasankeyf'in sessizliği, doğallığı ve kültürel zenginliği sayesinde kimliğini koruyarak turizmle gelişebileceğini ifade etmektedir. Bu değerlendirmeler, yerel halkın Cittaslow'u kimlik temelli sürdürülebilir gelişim aracı olarak gördüğünü göstermektedir. *Turizm ve ekonomik canlanma beklentisi* yavaş şehir statüsünün turizm hareketliliğini artıracığı ve yerel ekonomiye katkı sağlayacağı yönündeki beklentidir. K6, böyle bir dönüşümün daha fazla ziyaretçi çekerek ekonomik canlanma yaratabileceğini ifade ederken; K7, hem koruma hem de ekonomik katkının birlikte gerçekleşebileceğini vurgulamaktadır. Bu bulgu, Cittaslow'un yerel refahı artırabilecek bir kalkınma stratejisi olarak değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. *Mevcut yapısal uygunluk ve farkındalık düzeyi* ise Hasankeyf'in mevcut özellikleri itibarı ile zaten yavaş şehir nitelikleri taşıdığını açıklamaktadır. K5, K6 ve K7; kentin kalabalık ve sanayileşmiş

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

olmaması, sessiz ve sakin yapısı gibi unsurları vurgulayarak Cittaslow için uygun bir zemin bulunduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte K8'in, yavaş şehir olmanın sonuçlarına ilişkin bilgi eksikliğini dile getirmesi, farkındalık ve bilgilendirme ihtiyacına işaret etmektedir. Bu durum, toplumsal kabulün yüksek olmasına karşın kavramsal bilginin homojen olmadığını göstermektedir.

K1: *Hasankeyf, binlerce yıllık geçmişiyle çok önemli bir kültürel mirasa sahip. Cittaslow felsefesi, hızlı yapılaşmayı ve modernleşme baskısını sınırlayarak bu tarihi dokunun korunmasına katkı sağlayabilir.*

K2: *Doğal güzelliklerini sürdürülebilir kılmak için yavaş şehir olmalıdır.*

K3: *Yavaş şehir modeli, yerel üreticilere, esnafa ve zanaatkârlara destek verir. Hasankeyf halkı için hem ekonomik kalkınma hem de kültürel kimliğin güçlenmesi sağlanabilir.*

K4: *Evet, Hasankeyf gelecekte "Yavaş Şehir" olmalıdır. Çünkü bu model, tarihi ve doğal mirasın korunarak sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmesini sağlar. Hasankeyf, binlerce yıllık tarihi, kültürel zenginliği ve doğal güzellikleriyle yavaş şehir felsefesine uygun güçlü bir adaydır.*

K5: *Evet, bence Hasankeyf kesinlikle gelecekte yavaş şehir olmalı. Hasankeyf zaten kalabalık ve sanayileşmiş bir yer değil. Sessizliği, doğallığı ve kültürel zenginliğiyle "yavaş şehir" olmak için gerekli pek çok özelliğe sahip. Böylece hem kimliğini koruyabilir hem de turizmle gelişebilir.*

K6: *Bence olabilir, niye olmasın? Zaten tarihi bir yer, çok güzel. Oralar zaten kalabalık değil, sessiz sakin yer. Eğer böyle bir şey olursa belki daha çok insan gider gezmeye, ekonomi canlanır falan.*

K7: *Kesinlikle olmalı. Zaten Hasankeyf hızlı, kalabalık bir yer değil. Tarihiyle, doğasıyla yavaş şehir kavramına çok uygun. Böylece hem korunur hem de daha çok insan burayı görmeye gelir. Ekonomiye de katkı olur.*

K8: *Olmalı, çünkü zaten çok kalabalık bir yer değil. Doğal, tarihi bir havası var. Ama yavaş şehir olmak tam olarak ne getirir, ne götürür, onu da çok iyi bilmiyorum açıkçası.*

4.3. Hasankeyf'in Yavaş Şehir Olmasının Önündeki Engeller

Katılımcıların Hasankeyf'in "yavaş şehir" olmasının gelişmenin önünde bir engel oluşturup oluşturmadığına ilişkin soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde, görüşlerin genel olarak bu durumun doğrudan bir engel olmadığı; ancak bazı yapısal, çevresel ve yönetsel sorunların süreci zorlaştırabileceği yönünde yoğunlaştığı görülmektedir. Bulgular tematik olarak; (i) çevresel etkiler ve tarihsel miras kaybı, (ii) kentsel yapı ve özgünlük sorunu, (iii) altyapı ve planlama eksiklikleri ve (iv) farkındalık ve kurumsal kapasite başlıkları altında toplanmaktadır. *Çevresel etkiler ve tarihsel miras kaybı* teması katılımcıların önemli bir kısmının kentin yakın geçmişte yaşadığı çevresel dönüşümlere dikkat çektiğini göstermektedir. Özellikle Ilısu Barajı'nın inşası sonucunda bazı tarihi ve kültürel alanların sular altında kalmasının, hem kentin özgün mirası hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir kayıp oluşturduğu ifade edilmektedir. K1, K5 ve K8 Benzer şekilde de baraj yapımının tarihi alanlar üzerinde olumsuz

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

etkiler yarattığını ve bu durumun kentin gelişim sürecini etkileyebileceğini ifade etmektedir. *Kentsel yapı ve özgünlük sorunu* teması özellikle yeni yerleşim alanlarının mimari karakterine ilişkin değerlendirmeleri kapsamaktadır. K2, yeni yerleşim alanının geleneksel mimari özelliklerden uzak ve daha modern bir görünüme sahip olduğunu belirterek bunun yavaş şehir estetiği ve özgünlüğü açısından sorun yaratabileceğini ifade etmektedir. *Altyapı ve planlama eksiklikleri* teması katılımcıların dikkat çektiği bir diğer önemli konudur. K3 ve K4 Cittaslow olmanın yalnızca sakin bir yaşam tarzını değil aynı zamanda sürdürülebilir altyapı ve planlama süreçlerini gerektirdiğini belirtmekte ve Hasankeyf'te bu alanda henüz yeterli gelişmenin sağlanmadığını ifade etmektedir. *Farkındalık ve kurumsal kapasite* teması ise yerel halkın ve yerel yönetimlerin Cittaslow modeli hakkındaki bilgi düzeyine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir. K4 ve K7, yerel yönetimlerin ve halkın bu modele ilişkin bilgi eksikliğinin süreci zorlaştırabileceğini belirtirken, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının bu engellerin aşılmasına katkı sağlayabileceğini ifade etmektedir.

K1: *Ilisu Barajı'nın inşası, hem tarihi dokunun bir kısmının sular altında kalmasına hem de ekosistemin değişmesine neden oldu. Bu durum, Cittaslow'un çevreye duyarlılık ilkesine ters düşebilir.*

K2: *Hasankeyf'in taşındığı yeni yerleşim bölgesi, geleneksel mimariden uzak, daha modern ve yapay bir görünümde. Bu da yavaş şehir estetiğine ve özgünlüğüne zarar verebilir.*

K3: *Cittaslow olmak sadece "sakin" olmakla değil, altyapının sürdürülebilirlik esaslarına göre düzenlenmesiyle mümkündür. Hasankeyf'te bu yönde henüz yeterli altyapı ve planlama yok gibi.*

K4: *Bazı yapısal engeller bulunmaktadır. Plansız yapılaşma, çevresel tehditler ve yeterli altyapı eksikliği gibi sorunlar süreci yavaşlatabilir. Ayrıca yerel yönetimlerin ve halkın bu modele dair bilgi eksikliği de bir diğer engeldir. Ancak bu engeller aşılabılır niteliktedir.*

K5: *Bazı engeller var. Özellikle çevresel tahribat, altyapı eksiklikleri, ulaşım sorunları ve yerel halkın bilinç düzeyi bu süreci zorlaştırabilir. Ayrıca baraj yapımı nedeniyle bazı tarihi bölgelerin su altında kalması da olumsuz etki yaratmıştır. Ancak doğru planlamayla bu engeller aşılabılır.*

K6: *Yani olabilir... Tam bilmiyorum ama mesela yolları iyi mi, oteller var mı, insanlar hazırlıklı mı, bilemiyorum. Bir de baraj falan yapıldı ya o şeyler engel olabilir.*

K7: *Bazı eksiklikler var tabii. Altyapı tam değil, bazı hizmetler yetersiz. Bir de herkes bu konuyu bilmiyor. Eğitim verilirse, belediye sahip çıkarsa bu engeller aşıılır bence.*

K8: *Mesela baraj meselesi büyük etki yaptı. Tarihi yerler sular altında kaldı. Bir de buradaki bazı şeyler yeterince gelişmiş değil. Ama belki bu modelle toparlanabilir, orasını bilemem.*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

4.4. Hasankeyf Ekonomik Açıdan Sakin Şehir Olabilme Potansiyeli

Mevcut kaynakların doğru değerlendirilmesi (K1, K2), yerel üretim ve küçük işletmeler (K4, K5, K6, K7), turizm ve ekonomik katkı (K4, K5, K6, K7, K8), kültürel ve doğal değerlerin korunması (K7), temkinli/eleştirel yaklaşım temaları (K8) Hasankeyf'in ekonomik açıdan sakin şehir olma potansiyelini açıklamaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu (K1–K7) Hasankeyf'in ekonomik açıdan “Sakin Şehir” (Cittaslow) olma potansiyeline olumlu bakmaktadır. *Mevcut kaynakların doğru değerlendirilmesi* teması K1 ve K2 tarafından güçlü biçimde vurgulanmış ve bu tema katılımcılar arasında önemli bir tekrar göstermektedir. *Yerel üretim ve küçük işletmeler* teması K4, K5, K6 ve K7 tarafından öne çıkarılmış; katılımcılar büyük sanayi yerine el sanatları, restoranlar ve yerel üretime dayalı küçük ölçekli ekonomik modellerin şehrin yapısına uygun olduğunu ifade etmiştir. *Turizm ve ekonomik katkı* teması K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından dile getirilmiş; K6 ve K7 turizmin ekonomik canlılık sağlayacağını belirtirken, K8 *temkinli yaklaşarak* turizmin sınırlı etkisine dikkat çekmiştir. *Kültürel ve doğal değerlerin korunması* teması yalnızca K7 tarafından öne çıkarılmış ve ekonomik gelişimin yerel kültür ve doğal ürünlerle entegre edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Genel olarak yanıtlar iyimser ve destekleyici bir ton taşımakta olup, Hasankeyf'in ekonomik potansiyelinin gerçekleşmesi için kaynakların etkin kullanımı, yerel üretimin desteklenmesi ve kültürel değerlerin ön plana çıkarılması gerektiği öne çıkmaktadır.

K1: *Hasankeyf'in ekonomik açıdan “Sakin Şehir” (Cittaslow) olabilme potansiyeli mevcuttur, ancak bu potansiyelin gerçekleşmesi için mevcut kaynakların doğru değerlendirilmesi gerekir.*

K2: *Hasankeyf'in “Sakin Şehir” (Cittaslow) olabilme potansiyeli mevcuttur, ancak bu potansiyelin gerçekleşmesi için mevcut kaynakların doğru değerlendirilmesi gerekir.*

K3: *Hasankeyf'in ekonomik açıdan “Sakin Şehir” (Cittaslow) olabilme potansiyeli mevcuttur.*

K4: *Evet, sahiptir. Turizm, el sanatları ve tarıma dayalı üretim açısından ciddi bir potansiyele sahiptir. Cittaslow modelinin desteklediği yerel üretim Hasankeyf'in ekonomik yapısına çok uygundur.*

K5: *Evet, ekonomik açıdan da bu modele uygun. Özellikle el sanatları ve yerel turizm alanında gelişebilir. Sakin şehir olmak, hem yerel ürünlerin değerini artırır hem de turistik ilgiyi çoğaltır.*

K6: *Bence olabilir. Turistler gelir, insanlar el yapımı bir şeyler satar, restoranlar falan açılır. Hani büyük şehir gibi fabrika kuramazsın ama küçük küçük işler olur.*

K7: *Evet, çünkü küçük işletmeler, el sanatları, turizm gibi alanlarda gelişebiliriz. Büyük fabrikalara gerek yok. Doğal ürünlerimizi ve kültürümüzü ön plana çıkarırsak, ekonomi zaten canlanır.*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

K8: *Turistler gelirse canlanır belki. Ama sadece turizmle ne kadar olur bilmiyorum. Herkes turizmden kazanmıyor sonuçta.*

4.5. Hasankeyf'in Geleneksel Geçim Kaynakları

Araştırma bulgularına göre Hasankeyf'in geçim kaynakları geçmişten günümüze çeşitlenmektedir. Bu bağlamda; Tarım ve organik tarım (K1, K2, K4, K5, K7, K8), hayvancılık (K1, K4, K5, K7, K8), balıkçılık (K2, K4, K5, K8), el sanatları/taş işçiliği/halıcılık/kilim (K3, K4, K5, K6), turizm ve turizme bağlı işler (K4, K5, K6, K7, K8), geleneksel ürünler (reçel, bal, kurutulmuş meyve) (K6) Hasankeyf'in geleneksel geçim kaynakları olarak nitelendirilmektedir. Hasankeyf'in *Tarım ve organik tarım*, özellikle buğday, arpa ve sebze üretimi K1, K2, K4, K5, K7 ve K8 tarafından öne çıkarılmış; organik tarım ve yerel pazarlar günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. *Hayvancılık*, koyun ve keçi yetiştiriciliği K1, K4, K5, K7 ve K8 tarafından vurgulanmış, bölge halkının sürekliliği olan bir gelir kaynağıdır. *Balıkçılık* K2, K4, K5 ve K8 tarafından dile getirilmiş, ancak K8 baraj nedeniyle azalma yaşandığını belirtmiştir. *El sanatları ve taş işçiliği, halıcılık ve kilim üretimi* K3, K4, K5 ve K6 tarafından ekonomik ve kültürel değer olarak vurgulanmış; K6 ayrıca reçel, bal ve kurutulmuş meyve gibi *geleneksel ürünlerin* de ekonomik katkı sağlayabileceğini belirtmiştir. *Turizm ve turizme bağlı işler*, rehberlik, hediyelik eşya ve kafe işletmeciliği K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından geçim kaynağı olarak belirtilmiştir.

K1: *Geçmişte ve bugün, Hasankeyf halkı tarım (buğday, arpa ve sebze gibi) ve hayvancılıkla (koyun ve keçi gibi) geçimini sürdürmektedir. Organik tarım uygulamaları ve yerel pazarlar desteklenirse bu alan güçlenebilir.*

K2: *Organik tarım uygulamaları ve yerel pazarlar, Dicle Nehri çevresinde geleneksel balıkçılık yaygındır.*

K3: *Hasankeyf'te yöreye özgü taş işçiliği ve el yapımı ürünler geçmişte önemliydi. Bu değerlerin yeniden canlandırılmasıyla hem ekonomik gelir hem de kültürel miras korunmuş olur.*

K4: *Tarım (buğday ve sebze gibi), hayvancılık, balıkçılık (Dicle Nehri'nde), el sanatları (taş işçiliği ve halıcılık gibi) ve turizm*

K5: *Tarım, hayvancılık, balıkçılık (Dicle Nehri çevresinde), el sanatları (taş işçiliği ve halıcılık gibi), turizm ve rehberlik*

K6: *Taş işçiliği, el yapımı şeyler, belki reçel, bal, kurutulmuş meyve... Halı kilim falan da olabilir. Turiste satılacak şeyler yani.*

K7: *Eskiden beri tarım ve hayvancılık vardı. Son zamanlarda turizmle uğraşanlar arttı. Rehberlik, hediyelik eşya, kafe işletmeciliği gibi işler çoğaldı.*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

K8: *Tarımla, hayvancılıkla geçinenler var. Balık tutanlar vardı ama barajdan sonra azaldı diye duydum. Turizmle uğraşan da çok var ama herkes değil.*

4.6. Hasankeyf'te Üretilen ve Satılan Yerel Ürünler

Katılımcılar, Hasankeyf'te üretilip satılan yerel ürünlerin kültürel ve ekonomik açıdan çeşitlilik gösterdiğini belirtmektedir. Buna göre; Taş işçiliği ve oyma ürünler (K1, K4, K5, K6, K7, K8), el dokuması ürünler (kilim, halı) (K4, K5, K6, K7, K8), gıda ürünleri (reçel, pekmez, bal, kurutulmuş meyve, tandır ekmeği, zeytinyağı, ev yapımı salça) (K2, K4, K5, K6, K7, K8), turistik ve kültürel ürünler (minyatür maketler, yerel kıyafetler, takılar, etnik motifli giysiler) (K3, K5), diğer yerel ürünler (organik sebzeler ve meyveler, süt ürünleri, doğal sabun) (K4, K5, K7, K8) Hasankeyf'te üretilen ve satılan yerel ürünler olarak tespit edilmiştir. *Taş işçiliği ve oyma ürünler* K1, K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından öne çıkarılmış; tarihi taş yapılarından esinlenerek yapılan süs eşyaları ve el işi taş ürünleri yerel ekonomiye katkı sağlamaktadır. *El dokuması ürünler* (kilim, halı) K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından vurgulanmış, hem geleneksel üretimi hem de turistik satışları kapsamaktadır. *Gıda ürünleri* K2, K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından belirtilmiş; ev yapımı reçel, pekmez, bal, kurutulmuş meyve, tandır ekmeği, zeytinyağı ve salçalar en yaygın ürünler arasındadır. *Turistik ve kültürel ürünler* K3 ve K5 tarafından öne çıkarılmış; minyatür maketler, yerel kıyafetler, takılar ve etnik motifli giysiler hem kültürel mirası yansıtmakta hem de ekonomik fayda sağlamaktadır. Ayrıca *diğer yerel ürünler* olarak organik sebzeler, süt ürünleri ve doğal sabunlar K4, K5, K7 ve K8 tarafından belirtilmiştir.

K1: *Taş İşçiliği ve Oyma Ürünler, Hasankeyf'in tarihi taş yapılarından ilham alınarak yapılan küçük süs eşyaları...*

K2: *Tandır ekmeği, pekmez ve reçeller, doğal meyvelerden üretilir; üzüm pekmezi yaygındır. Zeytinyağı ve ev yapımı salçalar...*

K3: *Minyatür Hasankeyf maketleri, tarihi yapıları sembolize eden turistik ürünler, yerel kıyafetler ve takılarla özellikle etnik motifler taşıyan geleneksel giyim ürünleri...*

K4: *Taş işçiliği ürünleri, el dokuması kilim ve halılar, organik sebzeler ve meyveler, yerel bal ve süt ürünleri, kurutulmuş meyve ve ev yapımı reçeller...*

K5: *Geleneksel hediyelik eşyalar ve yöresel kıyafetlerle birlikte; El yapımı taş ürünleri, halı ve kilim gibi dokuma ürünleri; Yerel yiyecekler: ev yapımı reçel, tandır ekmeği, kurutulmuş meyveler, bal, süt ürünleri, doğal sabun...*

K6: *Taş işçiliği el yapımı şeyler, reçel, bal ve kurutulmuş meyve... Halı ve kilim falan da olabilir...*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

K7: *Taş oymacılığı ürünleri, el dokuması halılar, kilimler, tandır ekmeği, doğal reçeller, bal, kurutulmuş meyve, ev yapımı sabunlar gibi ürünler satılıyor.*

K8: *El işi taş ürünleri, halı kilim gibi şeyler satılıyor. Bazı yerlerde reçel, doğal sabun gibi ürünler de gördüm ama herkes üretmiyor.*

4.7.Sakin Şehir Modelinde Desteklenmesi ve Öne Çıkarılması Gereken Ürünler

Katılımcılar, Sakin Şehir modelinde desteklenmesi gereken ürünlerin hem kültürel hem de ekonomik açıdan yerel değerleri yansıtması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda; Organik ve geleneksel gıda ürünleri (kurutulmuş meyveler, ev yapımı reçeller, doğal süt ürünleri, bal, salça, tandır ekmeği, yöresel yemekler) (K1, K2, K4, K5, K6, K7, K8), taş işçiliği ve oyma sanatları (K2, K3, K4, K5, K6, K7), el dokuması ürünler (halı, kilim, keçecilik, tekstil) (K3, K4, K5, K6, K7), turistik ve kültürel ürünler (minyatür tarihî yapılar, yerel motifli takılar ve kıyafetler) (K2, K3, K5, K6) desteklenmesi ve öne çıkarılması gereken ürünler olarak ifade edilmektedir. *Organik ve geleneksel gıda ürünleri* K1, K2, K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından öne çıkarılmış; kurutulmuş meyveler, ev yapımı reçeller, doğal süt ürünleri, bal, salça, tandır ekmeği ve yöresel yemeklerin hem yerel halk için gelir kaynağı sağladığı hem de turistik ilgiyi artırdığı belirtilmiştir. *Taş işçiliği ve oyma sanatları* K2, K3, K4, K5, K6 ve K7 tarafından desteklenmiş; el emeği ve tarihi değer taşıyan taş ürünlerinin tanıtılması hem kültürel mirası korumakta hem de ekonomik katkı sağlamaktadır. *El dokuması ürünler* (halı, kilim, keçecilik ve tekstil ürünleri) K3, K4, K5, K6 ve K7 tarafından öne çıkarılmış, özellikle özgün motifli ürünlerin turistlerin ilgisini çektiği vurgulanmıştır. *Turistik ve kültürel ürünler* (minyatür tarihî yapılar, yerel motifli takılar ve kıyafetler) K2, K3, K5 ve K6 tarafından belirtilmiş, kültürel mirasın ekonomik değerle birleştiği alan olarak öne çıkmaktadır.

K1: *Organik meyve-sebze üretimi (örneğin: kurutulmuş meyveler, ev yapımı reçeller gibi). Doğal süt ürünleri ve tandır ekmeği gibi geleneksel tatlar...*

K2: *Taş oyma sanatları ve minyatür tarihî yapılar, doğal süt ürünleri ve tandır ekmeği gibi geleneksel tatlar...*

K3: *Taş oyma sanatları, el dokuması halı, kilim ve keçecilik ürünleri, yerel motifli takılar ve tekstil ürünleri...*

K4: *El sanatları ve geleneksel taş oymacılığı, organik tarım ürünleri (örneğin; doğal domates, biber, salça), yerel mutfak (Hasankeyfkebabı, tandır ekmeği), doğal bal ve süt ürünleri, el yapımı tekstil ürünleri (halı, kilim)...*

K5: *Bence el emeği olan tüm ürünler desteklenmeli. Özellikle taş oymacılığı, halıcılık, doğal gıda ürünleri (bal, salça, reçel), yerel yemekler ve yöresel kıyafetler tanıtılmalı. Hem kültür korunur hem de ekonomik katkı sağlanır...*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

K6: *El emeği ürünler. Halı ve kilim olur, reçel olur, doğal sabun olur. Bir de yöresel yemekler mesela... Oraya özgü bir şey varsa o tanıtılmalı. Turist geldi mi bunları görmek ister zaten....*

K7: *El emeği olan her şey desteklenmeli. Özellikle taş işçiliği, halıcılık, organik yiyecekler. Bunlar hem doğal hem de buraya özgü. Gelen turistin en çok ilgisini bunlar çekiyor...*

K8: *Bilemiyorum ama herhalde el emeği olanlar desteklenmeli. Doğal olanlar yani. Ama bunları üretmek kolay değil, destek lazım. Herkes bu işin içine giremiyor çünkü....*

4.8.Hasankeyf'in Sakin Şehir Modelinde Gösterebileceği Yerel Özellikler ve Üstün Yönler

Katılımcılar, Hasankeyf'in Sakin Şehir modelinde öne çıkarabileceği özelliklerin hem kültürel hem doğal hem de toplumsal değerleri içerdiğini belirtmektedir. Bu bağlamda; Tarihi ve kültürel miras (K1, K4, K5, K6, K7, K8), doğal zenginlikler ve çevre (Dicle Nehri, mağaralar, sessiz çevre, doğal yaşam) (K2, K4, K5, K6, K7, K8), el sanatları ve yerel üretim (taş oyma, ahşap süs eşyaları, yerel motifli tekstil, geleneksel gıda ürünleri) (K3), düşük nüfus ve sakin yaşam (K4, K5, K6, K7), kültürel ve dinsel çeşitlilik (K4, K5), ziyaretçilere sunulan deneyim ve misafirperverlik (K5, K6, K7) Hasankeyf'in Sakin Şehir modelinde öne çıkarabileceği özellikler olarak belirlenmiştir. *Tarihi ve kültürel miras* K1, K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından vurgulanmış; Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan açık hava müzesi niteliğindeki kent, mağaralar, köprüler, kale ve türbeler sayesinde ziyaretçilere eşsiz bir tarih deneyimi sunmaktadır. *Doğal zenginlikler ve çevre* K2, K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından öne çıkarılmış; Dicle Nehri, doğal yürüyüş yolları, kuş gözlemi, balıkçılık ve sessiz, huzurlu çevre sakin şehir kimliğine uygun doğal avantajlar olarak belirtilmiştir. *El sanatları ve yerel üretim* K3 tarafından öne çıkarılmış; taş oyma, ahşap süs eşyaları, yerel motifli tekstil ürünleri ile tandır ekmeği, keçi peyniri, reçel ve pekmez gibi geleneksel gıda ürünleri Sakin Şehir kriterlerini desteklemektedir. *Düşük nüfus ve sakin yaşam* K4, K5, K6 ve K7 tarafından avantaj olarak vurgulanmış; küçük nüfus, düşük trafik ve geleneksel yaşam biçimi ile şehrin sessiz ve bozulmamış doğası ön plana çıkmaktadır. *Kültürel ve dinsel çeşitlilik* K4 ve K5 tarafından belirtilmiş, bölgenin zengin toplumsal ve mutfak kültürü ile entegre bir deneyim sunduğu ifade edilmiştir.

K1: *Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı gibi medeniyetlerin izlerini taşıyan bir açık hava müzesi niteliğindedir. Mağaralar, köprüler, kale ve türbeler yavaş şehir kimliğine uygun şekilde ziyaretçiye tarihî bir yolculuk sunar. Bu kadar derin tarihî katmanlara sahip çok az kent vardır.*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

K2: *Dicle Nehri kıyısında konumlanmış olması, doğayla iç içe yaşamı teşvik eder. Nehir kenarında sakin yürüyüş yolları, kuş gözlemi ve balıkçılık gibi doğa temelli faaliyetler için uygun alanlar vardır.*

K3: *Tandır ekmeği, keçi peyniri, ev yapımı pekmez ve reçeller gibi geleneksel gıda ürünleri. El sanatları: Taş oyma işleri, ahşap süs eşyaları, yerel motifli tekstil ürünleri gibi el emeği ürünler. Bu ürünler Cittaslow'un desteklediği el yapımı ve yerel üretim kriterlerini karşılar...*

K4: *12.000 yıllık tarihi miras, Dicle Nehri gibi doğal zenginlikler, düşük nüfus yoğunluğu ve doğal yaşam, zengin mutfak kültürü, kültürel ve dinsel çeşitlilik mirası...*

K5: *12 bin yıllık tarihi mirasıyla kültürel bir zenginlik, Dicle Nehri sayesinde doğal güzellikler ve görsel cazibe, sessiz, sakin ve bozulmamış bir çevre, geleneksel yaşam biçimi halen sürüyor, küçük nüfus, düşük trafik ve doğal yaşam avantajı, ziyaretçilere farklı bir kültürel deneyim sunabilme potansiyeli...*

K6: *Tarihi çok eski, mağaralar falan var ya. Doğa desen, nehir geçiyor içinden. Sessiz bir yer zaten. Yani şehir kalabalığı yok. Zaten insanlar misafirperver. Bunlar hep avantaj...*

K7: *Tarihi çok güçlü. 12 bin yıllık geçmişi, Dicle Nehri, mağaralar, kale, taş evler... Bunlar başka yerde yok. Doğası da çok güzel, insanları da misafirperver. Sessiz, huzurlu bir ortam var. Bunlar büyük avantaj...*

K8: *Tarihi çok zengin, orası kesin. Doğası da güzel. Ama biraz bakım lazım, bazı yerler bakımsız gibi. Eğer düzenleme olursa, potansiyel var diyebilirim ama emin de değilim açıkçası....*

**4.9.Sakin Şehir Modelinde Hasankeyf'in Tanıtılmaya Değer Görülen Yerel Ürünleri,
Kültürel ve Tarihi Değerler**

Katılımcılar, Hasankeyf'in sakin şehir modelinde tanıtılmaya değer çok yönlü kültürel ve tarihsel değerlere sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu kapsamda belirlenen temalar; tarihi yapılar ve arkeolojik miras (K1, K4, K5, K6, K7, K8), geleneksel mimari ve yerleşim dokusu (K4, K5, K6, K8), yerel kültür ve sözlü gelenekler (K2, K4, K6, K7), toplumsal yaşam ve geleneksel yaşam biçimi (K3), yöresel yemekler ve gastronomi (K4, K5, K7), el sanatları ve dokuma ürünleri (K4, K5, K7), doğal çevre ve Dicle Nehri çevresidir (K5, K6). *Tarihi yapılar ve arkeolojik miras* teması en güçlü şekilde öne çıkmış; K1, K4, K5, K6, K7 ve K8 özellikle Hasankeyf Kalesi, Zeynel Bey Türbesi, El-Rızk Camii ve mağara yerleşimlerini kentin en önemli simgeleri olarak belirtmiştir. *Geleneksel mimari ve yerleşim dokusu* K4, K5, K6 ve K8 tarafından vurgulanmış; taş ev mimarisi ve tarihî yerleşim dokusunun bölgenin özgün kimliğini

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

yansıttığı ifade edilmiştir. *Yerel kültür ve sözlü gelenekler kapsamında* K2, K4, K6 ve K7 dengbêj kültürü, halk hikâyeleri, yöresel halk oyunları, müzik ve geleneksel kıyafetlerin tanıtılması gerektiğini belirtmiştir. *Toplumsal yaşam ve geleneksel yaşam biçimi* K3 tarafından özellikle vurgulanmış; küçük nüfus, güçlü komşuluk ilişkileri, misafirperverlik ve sade yaşam biçiminin modern şehirlerde kaybolan değerleri temsil ettiği ifade edilmiştir. *Yöresel yemekler ve gastronomi* K4, K5 ve K7 tarafından öne çıkarılmış; keşkek, lebeniye çorbası ve Hasankeyf kebabı gibi yerel yemeklerin kültürel tanıtım açısından önemli olduğu belirtilmiştir. *El sanatları ve dokuma ürünleri* K4, K5 ve K7 tarafından vurgulanmış; el dokuması halılar ve diğer geleneksel el sanatlarının hem kültürel mirası koruduğu hem de ekonomik değer taşıdığı ifade edilmiştir. *Doğal çevre ve Dicle Nehri çevresi* K5 ve K6 tarafından önemli bir unsur olarak dile getirilmiş; nehir kıyısındaki tarihî köprü kalıntıları ve doğal manzaranın ziyaretçiler için çekici bir ortam sunduğu belirtilmiştir.

K1: *Hasankeyf Kalesi, Zeynel Bey Türbesi, El-Rızk Camii, Mağara yerleşimleri var...*

K2: *Yerel halk hikâyeleri, dengbêj kültürü, geleneksel kıyafetlerimiz bu konuda önemli...*

K3: *Nüfusun küçük ve yaşamın sakin olması, Geleneksel misafirperverlik, komşuluk ilişkileri ve sade yaşam biçimi hâlâ canlıdır. Modern şehirlerde kaybolan insan ve huzur burada doğal olarak mevcuttur...*

K4: *Hasankeyf Kalesi, Zeynel Bey Türbesi, mağara yerleşimleri, geleneksel taş ev mimarisi, yöresel halk oyunları ve müzik, yerel yemekler (keşkek, lebeniye çorbası), el sanatları ve dokuma ürünleri bu konuda bölge için avantaj oluşturmaktadır...*

K5: *Hasankeyf Kalesi, Zeynel Bey Türbesi, mağara yerleşimleri, geleneksel taş ev mimarisi, yöresel yemekler (lebeniye çorbası, Hasankeyf kebabı), el dokuması halılar ve Dicle Nehri kenarındaki tarihi köprü kalıntıları tanıtılmaya değerdir...*

K6: *Kaleler, türbeler... Eski taş evler çok güzel. Nehir kenarında oturmak bile olay. Belki halk oyunları, müzik, geleneksel kıyafet falan da tanıtılabilir.*

K7: *Zeynel Bey Türbesi, kale, mağara evleri, eski taş köprü kalıntıları çok önemli. Yöresel yemeklerimiz, halk oyunlarımız, geleneksel kıyafetlerimiz tanıtılmalı. Bir de unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız tekrar canlandırılmalı...*

K8: *Kale, türbe, mağaralar... Bunlar zaten çok etkileyici. Ama bazıları artık ziyaret edilemiyor ya da taşındı. Ne kadar tanıtılır bilemiyorum. Eski taş evler güzeldi, onlar da yok şimdi pek...*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

4.10. Hasankeyf'in Sakin Şehir Olmasını Engelleyen Unsurlar

Hasankeyf'in sakin şehir modeline geçişini zorlaştırabilecek çeşitli çevresel, sosyal ve altyapısal sorunlara dikkat çekmektedir. Çevresel kirlilik (toprak, su ve atık sorunları) (K1, K2, K4, K5, K6, K7, K8), Ilısu Barajı'nın çevresel ve kültürel etkileri (K1, K4, K5, K6, K7, K8), altyapı yetersizlikleri ve plansız yapılaşma (K4, K5, K7), bilinçsiz veya aşırı turizm baskısı (K3, K4, K5, K7, K8), çevre bilinci ve eğitim eksikliğidir (K4, K5, K6, K7, K8). *Çevresel kirlilik* teması en çok vurgulanan sorunlardan biri olup K1, K2, K4, K5, K6, K7 ve K8 özellikle toprak ve su kirliliği ile çöp sorununu önemli bir risk olarak ifade etmiştir; K2 ayrıca Dicle Nehri'ne karışabilecek atıklar ve tarımsal ilaç kullanımının su kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtmiştir. *Ilısu Barajı'nın çevresel ve kültürel etkileri* K1, K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından önemli bir engel olarak görülmüş; baraj nedeniyle bazı tarihi alanların sular altında kalması, doğal dengenin değişmesi ve durgun sularda oluşabilecek kirlilik riskleri vurgulanmıştır. *Altyapı yetersizlikleri ve plansız yapılaşma* K4, K5 ve K7 tarafından dile getirilmiş; temiz su, kanalizasyon, ulaşım ve bazı yolların yetersizliği gibi sorunların sakin şehir kriterlerini olumsuz etkileyebileceği ifade edilmiştir. *Bilinçsiz veya aşırı turizm baskısı* K3, K4, K5, K7 ve K8 tarafından potansiyel bir tehdit olarak görülmüş; kontrolsüz ziyaretçi artışı, gürültü, trafik ve kalabalıklaşmanın sakin şehir kimliğini zedeleyebileceği belirtilmiştir. *Çevre bilinci ve eğitim eksikliği* K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından vurgulanmış; yerel halkın ve ziyaretçilerin sürdürülebilirlik, çevre koruma ve turizm bilinci konusunda daha fazla farkındalığa ihtiyaç duyduğu ifade edilmiştir.

K1: *Toprak ve su kirliliği, özellikle Ilısu Barajı'nın inşasıyla birlikte bölgedeki doğal dengeyi etkilemiştir...*

K2: *Dicle Nehri'ne atık karışımı veya tarımsal ilaç kullanımından kaynaklanan kirlenme engel oluşturabilecektir...*

K3: *Gürültü ve hızlı turizm baskısı tehlike oluşturabilir. Aşırı kalabalık turizm dönemlerinde gürültü, araç trafiği ve kalabalıklaşma olabilir...*

K4: *Ilısu Barajı'nın etkileriyle oluşan çevresel tahribat, toprak ve su kirliliği (özellikle baraj sonrası oluşan durgun sularda), gürültü kirliliği düşük düzeyde olsa da, bilinçsiz turizm artarsa sorun olabilir, altyapı yetersizlikleri (temiz su, kanalizasyon, ulaşım), halkın sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularında eğitime ihtiyaç duyması...*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

K5: *Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalan tarihi yapılar, toprak ve su kirliliği riski, plansız yapılaşma ve altyapı yetersizliği, yerel halkın çevre bilincinin zayıf olması ve aşırı turizm baskısı sonucu bozulabilecek doğal denge...*

K6: *Barajdan sonra sular altında kalan yerler oldu. O kötü oldu. Doğa biraz zarar gördü bence. Bir de yolları iyi mi bilmiyorum. Herkes bilinçli mi o da önemli. Çöp atan olur, bağırın çağırın olur, işte o zaman yavaş şehir olmaz...*

K7: *Barajdan sonra bazı yerler sular altında kaldı, bu üzücü. Altyapı eksikliği, bazı yolların kötü olması, çevre temizliğine dikkat edilmemesi gibi şeyler var. Bir de bilinçsiz turizm olursa doğaya zarar verebilir...*

K8: *Baraj kesin büyük engel oldu. Su seviyesi yükseldi, bazı yerler yok oldu. Bir de çöp sorunu var bazen, turizm sezonunda kalabalık olunca çöpler birikiyor. Eğitim eksikliği de olabilir, herkes çevreye duyarlı değil...*

4.11. Toprak, Hava, Su ve Gürültü Kirliliğinin Hasankeyf'in Sakin Şehir Olma Potansiyeline Etkisi

Katılımcılar genel olarak Hasankeyf'te şu an için büyük ölçekli bir toprak, hava, su veya gürültü kirliliği bulunmadığını, ancak gelecekte çeşitli faktörler nedeniyle çevresel sorunların ortaya çıkabileceğini belirtmektedir. Buna göre; mevcut çevresel kirliliğin düşük düzeyde olması (K1, K2, K3, K6, K7, K8), gelecekte oluşabilecek çevresel kirlilik riski (toprak, su, hava ve gürültü) (K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8), Ilısu Barajı'nın su kalitesi üzerindeki olası etkileri (K5, K6, K7, K8), turizm ve nüfus artışına bağlı gürültü ve çevre baskısı (K3, K5, K6, K8), altyapı eksikliği ve çevre yönetimi sorunları (K1, K2, K4), sakin şehir kriterleri açısından çevre temizliğinin önemi (K5, K6, K8). *Mevcut çevresel kirliliğin düşük düzeyde olması K1, K2, K3, K6, K7 ve K8 tarafından dile getirilmiş; bölgenin şu an için görece temiz ve sakin bir çevreye sahip olduğu ifade edilmiştir. Gelecekte oluşabilecek çevresel kirlilik riski K2, K3, K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından vurgulanmış; özellikle gerekli önlemler alınmadığı takdirde toprak, su, hava ve gürültü kirliliğinin zamanla artabileceği belirtilmiştir. Ilısu Barajı'nın su kalitesi üzerindeki olası etkileri K5, K6, K7 ve K8 tarafından dile getirilmiş; baraj sonrası suyun yapısında değişim yaşanabileceği ve bunun uzun vadede çevre üzerinde etkiler oluşturabileceği ifade edilmiştir. Turizm ve nüfus artışına bağlı gürültü ve çevre baskısı K3, K5, K6 ve K8 tarafından potansiyel bir risk olarak görülmüş; özellikle turizm sezonlarında artabilecek kalabalık ve gürültünün sakin şehir anlayışıyla çelişebileceği belirtilmiştir. Ayrıca altyapı eksikliği ve çevre yönetimi sorunları K1, K2 ve K4 tarafından vurgulanmış; temiz su, kanalizasyon ve doğal kaynak yönetimi gibi alanlarda eksiklikler olması durumunda çevresel kirlilik riskinin artabileceği*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

ifade edilmiştir. Katılımcılar çevre temizliğinin sakin şehir modelinin unsuru olduğu belirtilmiş, K5, K6 ile K8 özellikle çevre kirliliğinin artması durumunda Hasankeyf'in sakin şehir olma sürecinin olumsuz etkilenebileceğini vurgulamıştır.

K1: *Hasankeyf şu an için büyük çevre kirliliği sorunu yaşamıyor, ancak altyapı eksiklikleri, gelecekte hem çevre kalitesini bozabilir hem de sakin şehir olma sürecini engelleyebilir...*

K2: *Şu an yok ancak altyapı eksiklikleri, doğal kaynak yönetimi sorunları, plansız turizm ve bilinçsizlik gibi unsurlar, gelecekte hem çevre kalitesini bozabilir hem de sakin şehir olma sürecini engelleyebilir...*

K3: *Henüz yok ama ilerleyen zamanlara toprak, su ve gürültü kirliliği olabilir. Evet etkileyebilir...*

K4: *İlerleyen süreçler için birtakım önlemler alınmazsa oluşacaktır, kaçınılmazdır. Evet...*

K5: *Baraj nedeniyle su kalitesinde düşüş yaşanmış olabilir. Toprak ve hava kirliliği çok yüksek seviyede değil, ama zamanla artabilir. Gürültü şimdilik fazla değil ama turizm artarsa bu bir sorun olabilir. Bu kirlilikler yavaş şehir sürecini zorlaştırır, çünkü temiz ve doğal bir çevre bu modelin temel şartıdır...*

K6: *Çok yok, şehir gibi değil çünkü. Ama baraj falan suyu bozdu mu bilemem. Gürültü fazla yoktur ama eğer çok turist gelirse belki olur. Evet tabii etkiler. Çünkü sakin şehir demek doğaya zarar verilmemesi demek. Yani çevre kirliliği varsa olmaz o iş...*

K7: *Toprak ve hava temiz sayılır, gürültü de pek yok. Ama baraj sonrası suyun yapısı değişti. Bu tür şeyler dikkat edilmezse ileride sorun olur. O yüzden çevre temizliği ve doğa koruması şart.*

K8: *Toprak ve hava temiz gibi geliyor bana ama su eskisi gibi değil sanki. Gürültü de normalde yok ama yazın kalabalık olunca biraz oluyor. Yine de çok büyük kirlilik yok gibi. Evet olabilir. Özellikle çevre sorunları varsa etkiler bence. Çünkü yavaş şehir demek temiz bir yer demek. Ama bazı şeyler düzeltilebilir diye düşünüyorum.*

4.12. Yavaş Şehir Olmanın Hasankeyf'e Sağlayacağı Faydalar

Katılımcıların büyük çoğunluğu Hasankeyf'in yavaş şehir olması durumunda önemli faydalar sağlayacağını düşünmektedir. Bu faydalar; Kültürel ve tarihi mirasın korunması (K1, K6, K7), yerel ekonomi ve üretimin güçlenmesi (K2, K5, K6, K7, K8), sürdürülebilir turizm gelişimi (K3, K5, K6, K7, K8), göçün azalması ve yerel istihdamın artması (K4, K5, K6, K7, K8), doğal çevrenin korunması ve yaşam kalitesinin artması (K3, K4, K5, K6, K7), temkinli yaklaşım ve planlama gerekliliği (K8) olarak ifade edilmektedir. *Kültürel ve tarihi mirasın korunması teması* K1, K6 ve K7 tarafından özellikle vurgulanmış; Hasankeyf'in 12 bin yıllık tarihi geçmişinin yavaş şehir ilkeleri doğrultusunda korunabileceği, plansız yapılaşma ve hızlı turizmin yaratabileceği tahribatın önlenebileceği ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi ifade edilmiştir. *Yerel ekonomi ve üretimin güçlenmesi* K2, K5, K6, K7 ve K8 tarafından dile getirilmiş; el emeği ürünler, organik tarım ve yöresel lezzetlerin markalaşarak

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

satılabileceği, kooperatifler ve küçük işletmelerin desteklenmesiyle yerel üreticilerin ekonomik olarak güçlenebileceği belirtilmiştir. *Sürdürülebilir turizm gelişimi* K3, K5, K6, K7 ve K8 tarafından vurgulanmış; çevreye duyarlı, yerel halkla etkileşim içinde olan ve daha bilinçli ziyaretçileri çeken bir turizm modelinin gelişebileceği ifade edilmiştir. *Göçün azalması ve yerel istihdamın artması* K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından önemli bir fayda olarak görülmüş; gençlerin göç etmek yerine kendi bölgelerinde iş kurabileceği ve ekonomik fırsatların artabileceği belirtilmiştir. Ayrıca *doğal çevrenin korunması ve yaşam kalitesinin artması* K3, K4, K5, K6 ve K7 tarafından dile getirilmiş; sakin yaşam, doğayla uyumlu bir çevre ve daha huzurlu bir toplumsal yaşamın mümkün olabileceği ifade edilmiştir. Bununla birlikte K8, temkinli yaklaşım ve planlamanın yavaş şehir modeli için faydalı olabileceğini vurgulamıştır.

K1: *Hasankeyf'in 12 bin yıllık geçmişi, yavaş şehir ilkeleriyle korunur ve tanıtılır. Plansız yapılaşma ve hızlı turizmin yaratacağı tahribat önlenir. Tarihi kimlik korunurken kültürel değerler gelecek nesillere aktarılır...*

K2: *Evet düşünüyorum. El emeği ürünler, organik tarım ürünleri ve yöresel lezzetler markalaştırılarak satılabilir. Kooperatifler ve küçük işletmeler desteklenir. Büyük zincirler yerine yerel üreticiler kazanır. Köylüler, kadın üreticiler ve esnaf ekonomik olarak güçlenir...*

K3: *Evet düşünüyorum. Sürdürülebilir turizm, doğa dostu, çevreyi koruyan, yerel halkla etkileşim içinde olan yavaş turizm modeli gelişir. Daha bilinçli, uzun süreli ve nitelikli ziyaretçiler gelir. Kalabalıktan değil, kalite ve deneyimden kazanç elde edilir. Turizm çevreye zarar vermeden ekonomik katkı sağlar...*

K4: *Evet olacaktır. Göç azalır, halk yerinde kalkınır, kültür ve doğa korunur, insanlar daha huzurlu bir yaşam sürer...*

K5: *Bence sağlar. İnsanlar orayı daha çok tanır, ziyaret eder. Gençler göç etmez. Turizm potansiyeli artar. Yerel ekonomi canlanır. Gençler için iş fırsatları oluşur, ekonomi canlanır, doğa korunur, insanlar daha mutlu yaşar...*

K6: *Sağlayacaktır. İnsanlar orayı daha çok tanır, ziyaret eder. Esnaf para kazanır. Gençler göç etmez belki. Kültürleri, tarihi şeyleri kaybolmaz. Turizm artar, ekonomi canlanır, doğa korunur, insanlar daha mutlu yaşar. Çocuklar bile doğada oynar, bilgisayardan kurtulur biraz. Her şey sakin olur, stres azalır...*

K7: *Evet. Hem kültürel değerler korunur hem de ekonomik olarak canlanır. Gençler dışarı gitmek zorunda kalmaz, burada iş kurabilir. Turizm artar, doğal yaşam korunur, gelenekler yaşatılır.*

K8: *Belki sağlar... ama nasıl bir sistem olacak, insanlar nasıl etkilenecek, o kısmını bilmiyorum. Yani güzel olabilir ama herkes için mi faydalı olur emin değilim. Turizm artar, yerel ürünler daha değerli olur. İnsanlar dışarı gitmek zorunda kalmaz belki. Ama bu işler planlı olmalı. Yoksa tam tersine zarar da verebilir.*

4.13. Hasankeyf'in Sakin Şehir Modeline Uyarlanması Sürecinde Önerilen Eylem Planı

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

Hasankeyf'in sakin şehir modeline uyarlanabilmesi için çok yönlü bir eylem planının gerekli olduğu katılımcılar tarafından ifade etmektedir. Farkındalık ve eğitim çalışmaları (K4, K5, K6, K7, K8), tarihi ve kültürel mirasın korunması (K1, K4), yerel üretim ve ekonomik kalkınma (K2, K4, K5, K6, K7, K8), çevre koruma ve altyapı geliştirme (K3, K4, K5, K6, K7, K8), sürdürülebilir ve kontrollü turizm geliştirme (K3, K4, K5, K7, K8), kurumsal süreç ve Cittaslow başvurusu (K4, K5) çok yönlü bir eylem planı için gereklidir. *Farkındalık ve eğitim çalışmaları* K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından özellikle vurgulanmış; yerel halkın ve yöneticilerin sakin şehir kavramı hakkında bilgilendirilmesi, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konusunda eğitimler verilmesi gerektiği belirtilmiştir. *Tarihi ve kültürel mirasın korunması* K1 ve K4 tarafından öne çıkarılmış; özellikle taşınan tarihî yapıların restorasyonu, kültürel değerleri yaşatmaya yönelik atölyeler ve geleneksel mutfak gibi uygulamalarla kültürel mirasın korunmasının önemli olduğu ifade edilmiştir. *Yerel üretim ve ekonomik kalkınma* K2, K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından dile getirilmiş; yerel ürünlerin markalaştırılması, kooperatiflerin kurulması, kadın ve genç üreticilerin desteklenmesi, el sanatları ve köy pazarlarının geliştirilmesi gibi adımların yerel ekonomiyi güçlendireceği belirtilmiştir. *Çevre koruma ve altyapı geliştirme* K3, K4, K5, K6, K7 ve K8 tarafından vurgulanmış; atık yönetimi, kanalizasyon sistemleri, çevre temizliği, yürüyüş ve bisiklet yollarının planlanması gibi uygulamaların çevre kalitesini artıracığı ifade edilmiştir. *Sürdürülebilir ve kontrollü turizm geliştirme* K3, K4, K5, K7 ve K8 tarafından önerilmiş; doğa ve kültür temelli turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi, pansiyon ve yerel konaklama imkânlarının desteklenmesi ve turizmin planlı şekilde yönetilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bununla beraber *kurumsal süreç ve Cittaslow başvurusu* K4 ve K5 tarafından dile getirilmiş; Cittaslow Uluslararası Ağı'na başvuru için gerekli dosyanın hazırlanması, yerel ve bölgesel iş birliklerinin kurulması ve ulusal ile uluslararası tanıtım çalışmalarının yürütülmesi önerilmiştir.

K1: *Tarihî eserlerin restorasyonu ve korunması (özellikle taşınan yapılar) ve yerel halkla kültürel değerleri yaşatma atölyeleri (geleneksel mutfak) bu konuda önemli olacaktır...*

K2: *Hasankeyf'in yavaş ekonomi modeline uygun yerel üretimini canlandırmak. Kadın ve genç kooperatiflerinin kurulması. Yerel ürünler için markalaşma ve coğrafi işaret çalışmaları. el sanatları pazarı ve köy pazarı kurulması, yerli tohum ve geleneksel tarım destek programları oluşturulması...*

K3: *Dicle Nehri ve çevresinde çevre koruma ve temizlik kampanyaları, atık su ve katı atık yönetimi altyapısının güçlendirilmesi, yürüyüş, bisiklet yollarının planlanması, konaklamanın (pansiyon, yerel evler) desteklenmesi, doğayı koruyarak sürdürülebilir turizm geliştirmek mümkün kılınabilir.*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

K4: Yerel halka ve yöneticilere Cittaslow kavramının anlatılması, kültürel değerlerin önemi hakkında eğitimler, atık yönetimi ve kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi, doğal çevrenin korunması için önlemler alınması, kooperatiflerin kurulması, kadın ve genç girişimciliğinin desteklenmesi, eko-turizm ve kültür turizmi temelli projelerin geliştirilmesi, konaklama ve rehberlik gibi hizmetlerde yerel istihdam, Cittaslow Uluslararası Ağı'na resmi başvuru için dosya hazırlanması, sürecin yerel ve bölgesel iş birlikleriyle desteklenmesi...

K5: Halk ve yöneticilere Cittaslow'un ne olduğu anlatılmalı, atık yönetimi, çevre temizliği, ulaşım gibi konular geliştirilmeli, kooperatifler kurulmalı, kadın ve genç üreticiler desteklenmeli, kalabalık ve zarar verici turizm yerine kültür ve doğa temelli turizm geliştirilmeli ve Cittaslow ağına başvuru yapılmalı, ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmaları yürütülmelidir...

K6: İlk önce herkesin bilgilendirilmesi lazım. Belediye falan eğitim verebilir. Sonra temizlik, çöp işleri düzeltilir. El işi ürünler desteklenir. Küçük kafeler, dükkânlar açılır. Herkes yavaş yaşamaya teşvik edilir. Bir de tabelalar güzel olur, turist kaybolmaz...

K7: Önce halka eğitim verilmeli, bu model anlatılmalı, Belediye çevre düzenlemeleri yapmalı, yerel üreticilere destek verilmeli, kültürel etkinlikler düzenlenmeli ve turizm kontrollü bir şekilde planlanmalı...

K8: Valla çok teknik şeyler bilmiyorum ama... Önce insanlara anlatılması lazım bu sistem nedir diye. Temizlik işleri ve çevre düzenlemesi yapılmalı. El işi yapanlara destek verilmeli. Turizm düzenli yapılmalı, karmaşaya izin verilmemeli. Ama bunları kim yapacak, nasıl olacak, işte o konuda pek fikrim yok.

5. SONUÇ

Araştırmada Hasankeyf'in "Sakin Şehir (Cittaslow)" potansiyelinin yerel halkın algıları doğrultusunda ortaya koymak, kentin sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel özelliklerinin bu modele uygunluğunu belirlemek ve olası fırsat ile engelleri incelemektir. Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, Hasankeyf'in sahip olduğu tarihî, kültürel ve doğal değerler ile sakin yaşam biçimi bakımından Cittaslow modeline uyum sağlayabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Özellikle zengin tarihsel miras, Dicle Nehri çevresindeki doğal çevre, geleneksel yaşam biçimi ve yerel üretim kültürü bu potansiyelin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Buna ek olarak; Ilısu Barajı'nın etkileri, altyapı eksiklikleri, çevresel riskler ve turizmin plansız gelişme ihtimali gibi bazı engellerin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Bundan ötürü; Hasankeyf'in sakin şehir sürecine dâhil olabilmesi için çevresel koruma, yerel kalkınma ve sürdürülebilir turizm ilkelerini temel alan planlı bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

5.1. Teorik Sonuçlar

Araştırma sonuçları, Cittaslow modelinin küçük yerleşimlerin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir alternatif yaklaşım sunduğunu desteklemektedir. Katılımcı görüşleri, yavaş şehir anlayışının yalnızca turizm odaklı bir gelişim modeli olarak değil; çevresel koruma, kültürel mirasın yaşatılması, yerel kimliğin güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması gibi çok boyutlu bir sürdürülebilirlik yaklaşımı olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Bu durum, Cittaslow modelinin yerel kalkınma literatüründe bütüncül bir kalkınma paradigması olarak ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Araştırma aynı zamanda kültürel miras ve doğal çevre bakımından zengin ancak ekonomik açıdan sınırlı gelişim olanaklarına sahip küçük yerleşimlerin alternatif kalkınma yolları geliştirebileceğini göstermektedir. Hasankeyf örneğinde olduğu gibi tarihî ve kültürel kimliği güçlü yerleşimlerin, kitle turizmine dayalı hızlı büyüme modelleri yerine sürdürülebilir ve yerel odaklı kalkınma yaklaşımlarını benimseyebileceği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda çalışma, kültürel mirasın korunması ile yerel ekonomik gelişim arasında denge kurulabileceğini ve bu dengenin Cittaslow modeli aracılığıyla sağlanabileceğini göstermesi açısından literatüre katkı sağlamaktadır.

Araştırma bulguları ayrıca Cittaslow modelinin yerel kimlik ve toplumsal aidiyet duygusunu güçlendirme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcıların önemli bir kısmı, sakin şehir yaklaşımının yerel kültürün korunması, geleneksel yaşam biçimlerinin sürdürülmesi ve toplumsal ilişkilerin güçlenmesi açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini ifade etmiştir. Bu durum, Cittaslow modelinin yalnızca ekonomik bir kalkınma aracı değil aynı zamanda sosyo-kültürel sürdürülebilirliği destekleyen bir yaklaşım olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte araştırma bulguları, Cittaslow modelinin uygulanabilmesi için yalnızca doğal ve kültürel potansiyelin yeterli olmadığını, aynı zamanda çevresel yönetim, altyapı, yerel farkındalık ve yönetim gibi faktörlerin de belirleyici olduğunu göstermektedir. Bu durum literatürde yer alan “yerel kapasite” ve “katılımcı yönetim” kavramlarının Cittaslow uygulamaları açısından önemini desteklemektedir. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma ve yavaş şehir literatürü açısından değerlendirildiğinde bu çalışma, yerel potansiyelin yanında kurumsal kapasite ve toplumsal bilinç düzeyinin de önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

5.2. Yönetimsel Sonuçlar

Araştırma bulguları, Hasankeyf'in Cittaslow modeline uyarlanabilmesi için yerel yönetimler ve ilgili paydaşlar tarafından planlı ve bütüncül bir yönetim sürecinin yürütülmesi gerektiğini göstermektedir. Bu süreçte öncelikle yerel halkın ve yerel yöneticilerin Cittaslow kavramı hakkında bilgilendirilmesi ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi önem taşımaktadır. Katılımcı görüşleri, modelin yerel halk tarafından yeterince bilinmediğini ancak anlatılması durumunda destek görebileceğini göstermektedir. Bu nedenle eğitim programları, çalıştaylar ve yerel toplantılar aracılığıyla toplumun sürece dâhil edilmesi gerekmektedir. Yönetimsel açıdan bir diğer önemli unsur, Hasankeyf'in tarihî ve kültürel mirasının korunmasına yönelik politikaların güçlendirilmesidir. Özellikle taşınan veya zarar gören tarihî yapıların korunması, restorasyon çalışmalarının sürdürülmesi ve kültürel mirasın tanıtılması bu süreçte önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte geleneksel taş mimarisi, mağara yerleşimleri ve tarihî yapılar gibi unsurların turizm açısından değerlendirilmesi, kültürel mirasın korunarak kullanılması yaklaşımına uygun şekilde planlanmalıdır.

Araştırma sonuçları ayrıca yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik politikaların önemini ortaya koymaktadır. Yerel üretimin desteklenmesi, kooperatiflerin kurulması, kadın ve genç girişimcilerin teşvik edilmesi ve yerel ürünlerin markalaştırılması bu süreçte önemli stratejiler olarak değerlendirilebilir. El sanatları, geleneksel gıda ürünleri ve yöresel üretim faaliyetlerinin desteklenmesi hem kültürel değerlerin korunmasına hem de yerel ekonominin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bunun yanında yerel pazarların kurulması, el sanatları üretiminin teşvik edilmesi ve yerel ürünlerin turizmle entegre edilmesi de ekonomik sürdürülebilirliği destekleyebilecek uygulamalar arasında yer almaktadır. Çevresel yönetim açısından değerlendirildiğinde ise doğal çevrenin korunması ve çevresel altyapının güçlendirilmesi önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Dicle Nehri ve çevresinin korunmasına yönelik çevre politikalarının geliştirilmesi, atık yönetimi sistemlerinin iyileştirilmesi, çevre temizliği çalışmalarının artırılması ve sürdürülebilir çevre yönetimi uygulamalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve doğa temelli turizm faaliyetlerinin planlanması, hem çevre dostu turizmi teşvik edecek hem de kentin sakin şehir kimliğini güçlendirecektir.

Turizm yönetimi açısından ise plansız ve yoğun turizm faaliyetlerinin yaratabileceği olumsuz etkilerin önüne geçilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Hasankeyf'te kitle turizmi

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

yerine kültür ve doğa temelli sürdürülebilir turizm anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir. Yerel rehberlik hizmetlerinin desteklenmesi, küçük ölçekli konaklama işletmelerinin teşvik edilmesi ve ziyaretçi yönetimi politikalarının uygulanması bu süreçte önemli bir rol oynayacaktır. Son olarak Hasankeyf'in Cittaslow ağına dâhil olabilmesi için yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel halk arasında güçlü bir iş birliği mekanizmasının kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda gerekli kriterlerin karşılanması, stratejik planların hazırlanması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Tüm bu hazırlıkların ardından Cittaslow Uluslararası Ağı'na yapılacak başvuru süreci, Hasankeyf'in ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırarak hem kültürel mirasın korunmasına hem de sürdürülebilir yerel kalkınmaya katkı sağlayabilecektir.

KAYNAKÇA

- Akman, E., Negiz, N., ve Akman, Ç. (2013). Sürdürülebilir Bir Kalkınma için Yavaşça Acele Et (Festina Lente), (Ed. Özer, B. ve Şeker, G.) İçinde *Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları*, ss. 37-54, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Matbaa Birimi.
- Arıca, R. (2020). Travellife üyesi seyahat acentalarının sürdürülebilirlik faaliyetleri üzerine bir araştırma. *Journal of Recreation and Tourism Research*. 7(3), 350-374
- Baldemir, E., Kaşmer Şahin, T., ve Kaya, F. (2013). Yavaş şehir olma durumunun analitik hiyerarşi süreci ile değerlendirilmesi. *Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 29-50.
- Coşar, Y. (2014). Yavaş şehir olgusunun kentsel yaşam kalitesi üzerindeki algılanan etkisi. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 25(2), 226-240.
- Çakıcı, C., Yenipınar, U., ve Benli, S. (2014). Yavaş şehir hareketi: Seferihisar halkının tutum ve algıları ile yaşam doyumları. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 11(3), 26-41.
- Çoban, Ö., ve Harman, S. (2016). Yavaş Şehir (Cittaslow) Türkiye ağı'na üye olan şehirlerin internet sitelerinde yavaş şehir temasının görünürlüğü üzerine bir araştırma. *İşletme Fakültesi Dergisi*, Cilt 17(2), 235-253.
- Güleç, M. ve Şahinalp, M. S. (2022). Yavaş şehirlerde yaşayan halkın “yavaş şehir” statüsüne bakışı. *Coğrafya Dergisi*, 45, 15-32.
- Heitmann, S., Robinson, P., ve Povey, G. (2011). Slow Food, Slow Cities and Slow Tourism, (Ed: Robinson, P., Heitmann, S. ve Dieke, P. U. C.) İçinde *Research Themes for Tourism*, ss. 114-127, London: CAB International.
- Mayer, H., ve Knox, P.L. (2006). Slow cities: Sustainable places in a fast World, *Journal of Urban Affairs*, 28(4), 321-334.
- Pink, S. (2008). Sense and sustainability: The case of the slow city movement. *Local Environment*, 13(2), 95-106.
- Pink, S. (2009). Urban social movements and small places- Slow cities as sites of activism, *City*, 13, (4), 451-465.

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

- Semmens, J. ve Freeman, C. (2012). The value of cittaslow as an approach to local sustainable development: A New Zealand perspective. *International Planning Studies*, 17(4), 353-375.
- Sezgin, M. ve Ünüvar, Ş. (2011). *Sürdürülebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde Yavaş Şehir*, Konya: Çizgi Kitabevi.
- Sünnetçioğlu S., Korkmaz H., ve Özkök, F. (2014). Yerel halkın sürdürülebilir yerel kalkınma açısından sakin şehir değerlendirmesi Seferihisar örneği. *Eko-Gastronomi Dergisi*, 1, (1), 143-161.
- Tamer, M. (2025). Sakin şehir unvanının sürdürülebilirliğine yönelik yerel halkın algısı: Foça Örneği. *Journal of Tourism and Technologies Research*. 1(1), 1-20.
- Tiğiz, M., Arıca, R. ve Şeyhanlıoğlu, H. Ö. (2024). Slow turizm konulu araştırmaların bibliyometrik analizi. *II. Uluslararası Mezopotamya İnanç ve Kültür Turizmi Kongresi*. Mardin, Türkiye.
- Whittemore, R., Chase, S. K., ve Carol, L. M. (2001). Validity in qualitative research, *Qualitative Health Research*, 11(4), 522–537.
- Yüksel, F., Ön Esen, F., Kılıç, B., ve Akçay, S. (2020). Paydaşların gözüyle yavaş şehir Akyaka’da aşırı turizm, *Turizm Akademik Dergisi*, 7(1), 257-268.
- Yurtseven, H. R. Kaya, O. ve Harman, S. (2010). *Yavaş Hareketi*, Ankara: Detay Yayıncılık.
- Yurtseven, H. R., ve Kaya, O. (2011). Slow tourists: A comparative research based on Cittaslow principles. *American International Journal of Contemporary Research*, 1(2), 91-98.

Demographic Influences on Green Consumption Behavior: Evidence from a Cross-Country Survey on Organic Food Products

Chems Eddine BOUKHEDIMI⁴⁷

Ermelinda SATKA⁴⁸

Tamar BARBAKADZE⁴⁹

Jyoti GUPTA⁵⁰

Mevlüde Feyza ATAŞ⁵¹

ABSTRACT

This study examines consumer attitudes and behaviors toward green products, with particular attention to natural milk and olive oil. The analysis is based on survey data collected from 333 respondents across selected countries between 2022 and 2024. The research investigates the influence of demographic variables including gender, age, educational level, and nationality on green consumption behavior, willingness to pay premium prices for organic products, ecological engagement, and perceptions of environmental responsibility.

Reliability analysis indicates acceptable internal consistency of the measurement scale, with a Cronbach's alpha coefficient of 0.673. The findings reveal high levels of green product consumption and intention to consume environmentally friendly products, with 92.2% of respondents reporting consumption of green products and 71.8% expressing willingness to pay a price premium.

Statistical analyses further demonstrate that gender differences are significant in ecological seminar participation and financial support for ecological associations, suggesting stronger participatory engagement among women. In contrast, age differences significantly influence ecological consideration in food purchasing decisions and satisfaction with organic product prices, indicating varying levels of price sensitivity among age groups.

Overall, the findings contribute to a deeper understanding of how demographic characteristics shape sustainable consumption behavior. The study provides valuable insights for policymakers

⁴⁷ Ph.D. in Marketing Management, Department of Commerce Studies, University of Tizi Ouzou, Algeria, chemsrko@gmail.com, ORCID: 0000-0003-1728-1809

⁴⁸ Ph.D., Assistant Lecturer, Faculty of Economics & Agribusiness, Agricultural University of Tirana, Albania, esatka@ubt.edu.al, ORCID: 0009-0003-5736-127X

⁴⁹ Ph.D. Candidate in Business Administration, Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, tamarbarbakadze14@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6563-9070

⁵⁰ Ph.D. Scholar, Department of African Studies, University of Delhi, Delhi, India, jgupta@as.du.ac.in, ORCID: 0009-0005-9009-2176

⁵¹ Gender and Women Studies, Ankara University, Türkiye, feyzal_07@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-9872-401X

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

and marketers seeking to promote environmentally responsible consumption in emerging and multicultural markets.

Keywords: *Green consumption; Organic food; Willingness to pay; Sustainable consumer behavior; Demographic factors; Environmental awareness; Organic product pricing.*

INTRODUCTION

The growing environmental crisis and increasing awareness of sustainability have significantly influenced consumer behavior in recent decades. One of the most visible outcomes of this shift is the rising demand for environmentally friendly and organic products. Green consumption refers to purchasing decisions that consider environmental protection, resource conservation, and sustainable production practices (Peattie & Crane, 2005). Consumers are increasingly motivated by concerns about personal health, environmental protection, food safety, and ethical treatment of animals when choosing organic or ecological products (Rana & Paul, 2020).

Organic food consumption is driven by multiple factors, including health consciousness, taste preferences, environmental awareness, and animal welfare considerations (Cavdar & Dilek, 2015; Gundala & Singh, 2021). In many developed economies, consumers demonstrate growing willingness to pay premium prices for organic products due to perceived benefits related to safety and quality (Aertsens et al., 2009). However, despite this positive trend, several barriers still hinder widespread adoption. High prices, limited availability, and insufficient consumer knowledge remain key obstacles, particularly in emerging and developing markets (Dangi et al., 2020; Wu & Takács-György, 2022).

In regions often referred to as the Global South, consumer awareness of environmental issues is increasing, but purchasing behavior does not always align with positive attitudes toward sustainable consumption. This phenomenon is commonly described as the “attitude–behavior gap,” where individuals express environmental concern but fail to translate it into consistent purchasing actions (Joshi & Rahman, 2015). Understanding the determinants of this gap is crucial for policymakers and marketers seeking to promote sustainable consumption patterns.

Demographic factors such as age, gender, education, and income have frequently been identified as important predictors of green consumer behavior (Diamantopoulos et al., 2003). Younger consumers, for example, often display higher environmental awareness due to greater

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

exposure to sustainability education and social media campaigns. In contrast to the findings of Boukhedimi et al. (2025), several studies suggest that women tend to exhibit stronger pro-environmental attitudes and behaviors than men (Zelezny et al., 2000).

By synthesizing the results presented in this study, it becomes evident that understanding both demographic and psychographic determinants of organic food consumption is essential for designing effective marketing strategies and environmental policies. Therefore, this research aims to examine the prevalence of green product consumption, the willingness of consumers to pay premium prices for ecological products, levels of ecological involvement behavior, and the influence of demographic variables on green consumption patterns.

1. LITERATURE REVIEW

Previous research has extensively examined the determinants of organic food consumption and consumers' willingness to pay (WTP) for environmentally friendly products. Numerous studies emphasize the role of demographic and socioeconomic factors in shaping consumer preferences for organic food.

For example, the study conducted by Vapa-Tankosić et al. (2018) investigated the relationship between consumption patterns, socio-demographic variables, and willingness to pay for organic products in Serbia. Using survey responses from 398 individuals and applying the chi-square statistical test, the authors identified several factors influencing willingness to pay, including higher disposable income, gender, urban residence, larger household size, and higher education levels. The study revealed that consumers living in urban areas with higher education and monthly incomes ranging from €500 to €2,000 were willing to pay a premium of up to 20% for organic products on a weekly basis. These findings provide valuable insights into consumer behavior in developing economies and highlight the importance of socioeconomic characteristics in shaping sustainable consumption patterns.

However, while demographic variables can influence willingness to pay, several studies suggest that psychographic factors may play a more significant role in determining organic food purchasing behavior. Attributes such as health consciousness, environmental concern, perceived product quality, and personal values often serve as primary motivations for consumers who choose organic food products. These psychological and value-based

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

motivations reflect consumers' desire to adopt healthier lifestyles and contribute to environmental sustainability (Rana & Paul, 2020).

Despite the growing interest in organic food consumption, high prices remain the most frequently cited barrier preventing consumers from purchasing organic products. Several studies highlight price sensitivity as a major constraint in organic food markets (Dangi et al., 2020; Rodríguez-Bermúdez et al., 2020; Gundala & Singh, 2021; Soroka & Wojciechowska-Solis, 2019; Vehapi & Mitić, 2021; Vega-Zamora et al., 2014; Kushwah et al., 2019). In many developing economies, organic products remain niche items with limited market penetration due to higher production costs and lower consumer purchasing power (Wu & Takács-György, 2022).

Another important barrier relates to limited consumer knowledge and trust. Many consumers lack sufficient information about organic food characteristics, certification systems, and production processes. As a result, uncertainty about authenticity and quality can reduce consumer confidence in organic products (Gundala & Singh, 2021; Janssen, & Hamm, 2012). Effective communication and transparency in certification systems are therefore essential for strengthening consumer trust.

Nevertheless, global demand for organic food has increased considerably over the past decades. According to the Research Institute of Organic Agriculture and the International Federation of Organic Agriculture Movements, the global organic food market continues to expand as consumers increasingly seek healthier and more environmentally friendly products (Willer et al., 2026). One of the most important drivers of organic food consumption is rising health consciousness among consumers.

Organic food is often associated with several functional product attributes, including higher nutritional value, better taste, freshness, absence of harmful chemicals, and environmentally sustainable production practices (Brata et al., 2022; Rana & Paul, 2020; Vega-Zamora et al., 2014). Building on this perspective, Kushwah et al. (2019) categorize these product-related motivations as “functional value,” which includes product quality, safety, natural content, sensory attributes, and health benefits. Within this framework, health represents the most significant functional value motivating consumers to purchase organic food.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

Consumer characteristics and cultural contexts also influence organic food consumption behavior. For instance, Caliskan Cavdar, & Aydin, (2015) found that health awareness and environmental concerns are the primary factors influencing organic food purchasing decisions among Turkish consumers. Similarly, Haghjou et al. (2013) reported that approximately 95% of respondents in their study were willing to pay a higher price for organic products, with 55% willing to pay between 5% and 24% more than the price of conventional food.

However, the influence of income on willingness to pay varies across countries. For example, Bhavsar et al. (2018) emphasized that household income plays a significant role in determining willingness to pay for organic food in the United States. These variations highlight the importance of considering regional and cultural contexts when analyzing organic food consumption patterns.

Overall, the literature indicates that while demographic variables may influence certain aspects of green consumption behavior, psychographic factors such as health consciousness, environmental values, and perceived product quality often represent the most important drivers of organic food purchasing decisions.

2. METHODOLOGY

This study adopts a quantitative research design to examine consumer attitudes and behaviors toward green product consumption. Data were collected through a structured survey administered to 333 respondents from selected countries during the period from 2022 to 2024. The survey aimed to explore consumers' purchasing behaviors, willingness to pay for organic products, and levels of ecological engagement.

2.1. Sample Characteristics

The initial sample consisted of 391 respondents from 19 different countries, **including** India (100), Albania (85), Georgia (50), Algeria (53), Türkiye (45), Argentina (15), Pakistan (24), Egypt (3), Ethiopia (2), Iraq (5), and one participant each from France, Libya, Mali, the Czech Republic, Nepal, Italy, the United Kingdom, and Canada.

However, responses from countries with very small representation were excluded as statistical outliers due to their limited significance for comparative analysis. After this data-cleaning

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

process, the final sample consisted of 333 respondents, including participants from India, Albania, Georgia, Algeria, and Türkiye.

The gender distribution of respondents indicates that 202 participants were women (60.7%) and 131 were men (39.3%). This result suggests a higher level of participation and interest among women in the survey, resulting in a female majority within the sample. The age distribution of respondents is presented in Table 1:

Table1. Age distribution of participants

Age Group	Frequency (n)	Percentage (%)
1946–1964	1	0.3
1965–1985	38	11.41
1986–2002	239	71.77
2003 and above	55	16.52
Total	333	100

Source: Survey data

The mean age category score is 4.05 with a standard deviation of 0.539, indicating that the majority of respondents belong to the younger age groups, particularly those born between 1986 and 2002, who represent 71.77% of the sample.

56.8% of participants hold undergraduate or graduate degrees, while 43.2% have postgraduate qualifications. The standard deviation of 0.496 indicates relatively low variation in educational attainment among respondents, suggesting a fairly homogeneous educational background within the sample.

2.2. Measurement Instrument

The questionnaire consisted of eleven items designed to measure key aspects of green consumption behavior. The survey items focused on five primary dimensions:

1. Green product consumption and purchase intention,
2. Willingness to pay a price premium for organic products,
3. Ecological engagement behaviors, such as participation in environmental seminars or financial support for ecological associations,
4. Satisfaction with the prices of organic products, including natural milk and olive oil, and
5. Perceptions of environmental responsibility and personal involvement in environmental protection.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

These measures were designed to capture both behavioral and attitudinal dimensions of sustainable consumption.

2.3. Reliability and Data Analysis

To assess the internal consistency of the measurement scale, a reliability analysis was conducted using Cronbach's alpha. The resulting coefficient of $\alpha = 0.673$ indicates acceptable reliability for exploratory research, suggesting that the items demonstrate a reasonable level of internal consistency (Hair et al., 2019).

Several statistical techniques were applied to analyze the data. Descriptive statistics were used to summarize general patterns of green consumption behavior among respondents. Chi-square **tests** were conducted to examine differences in green consumption behaviors across demographic groups, particularly gender and age. In addition, McNemar tests were applied to evaluate the consistency between respondents' current green consumption behaviors and their stated intentions to engage in such behaviors in the future.

These analytical approaches provide a comprehensive framework for examining both the prevalence of green consumption and the demographic factors that may influence sustainable purchasing decisions.

3. RESULTS

3.1. Descriptive Findings

The descriptive analysis indicates a high level of engagement with green consumption among respondents. A large majority of participants (82.6%) reported that they are consumers of green products, while an even higher proportion (92.2%) expressed an intention to consume such products in the future. In addition, 71.8% of respondents indicated their willingness to pay an additional price for environmentally friendly products. Ecological considerations also appear to play an important role in food purchasing behavior, as 77.2% of respondents reported taking ecological issues into account when buying food products. Furthermore, 84.1% of participants believe that they are personally involved in protecting the environment.

Despite these positive attitudes, some forms of ecological engagement remain limited. Only 25.5% of respondents reported participating in the financing of ecological associations,

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

suggesting that while environmental awareness is high, financial commitment toward environmental organizations is comparatively low. Regarding price satisfaction, responses were relatively moderate. For organic olive oil, the most frequent response category was neutral (34.2%), indicating neither satisfaction nor dissatisfaction with the price. A similar pattern was observed for natural milk, where neutral responses accounted for 32.7% of participants. These findings suggest that although consumers demonstrate positive attitudes toward green products, price perceptions remain a relevant factor influencing satisfaction.

3.2. Gender Differences

The chi-square analysis revealed several statistically significant gender differences in specific ecological behaviors. Women demonstrated significantly greater engagement in ecological seminars compared to men ($\chi^2 = 7.714$, $p = 0.005$). Similarly, participation in financing ecological associations also differed significantly by gender ($\chi^2 = 6.052$, $p = 0.014$). Another significant difference was observed in satisfaction with the price of natural milk, where gender influenced respondents' perceptions ($\chi^2 = 17.492$, $p = 0.002$).

However, no statistically significant gender differences were found for several key variables related to green consumption. These include overall green product consumption, willingness to pay a premium price for green products, perceived environmental self-involvement, and ecological considerations during food purchasing decisions. In addition, effect sizes calculated using Cramer's V were generally small, ranging from 0.013 to 0.229, indicating weak to moderate associations between gender and the examined variables.

3.3. Age Differences

Age was found to significantly influence several aspects of ecological behavior. Specifically, a significant relationship was observed between age group and ecological consideration in food purchase decisions ($\chi^2 = 17.191$, $p = 0.001$). Age differences were also significant in participation in financing ecological associations ($\chi^2 = 9.326$, $p = 0.025$) and satisfaction with the price of natural milk ($\chi^2 = 23.018$, $p = 0.028$).

The analysis shows that younger cohorts, particularly those born between 1986 and 2002, represent the largest segment of the sample and demonstrate relatively high levels of ecological awareness and engagement. Nevertheless, this group also reported mixed levels of satisfaction

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

with the price of organic products, suggesting a degree of price sensitivity despite their environmental commitment.

Conversely, no significant age differences were observed for other variables, including green product consumption, willingness to pay a premium price, and perceived environmental involvement. This indicates that while age influences certain ecological behaviors and perceptions, it does not significantly affect overall green consumption patterns.

3.4. McNemar Test Results

The McNemar test was used to examine consistency between related behavioral variables. The analysis revealed a statistically significant difference between current consumption of green products and the intention to consume them in the future ($p < 0.05$). This result suggests that some respondents express positive intentions toward green consumption that are not fully reflected in their current behavior.

In contrast, the comparison between accepting an extra price and willingness to pay an extra price was not statistically significant ($p = 0.427$). This finding indicates consistency between respondents' attitudes and stated willingness regarding paying a premium for green products.

4. DISCUSSION

The findings of this study reveal generally positive attitudes toward green consumption among respondents. A large majority of participants reported consuming green products, intending to continue consuming them, and considering ecological factors in their purchasing decisions. These results confirm the growing importance of environmentally responsible consumption patterns observed in recent sustainability research (Joshi & Rahman, 2015; Rana & Paul, 2020). However, despite these positive attitudes, behavioral engagement in certain environmental activities such as financing ecological associations remains relatively limited. This discrepancy highlights the well-documented attitude behavior gap in sustainable consumption, where consumers express environmental concern but do not always translate it into concrete actions (Young et al., 2010).

The analysis also reveals several gender-related differences in ecological engagement. Women demonstrate significantly higher participation in ecological seminars and financial support for

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

environmental associations. These findings align with earlier studies indicating that women often exhibit stronger environmental concern and pro-environmental behavior than men (Zelezny et al., 2000; Diamantopoulos et al., 2003). Women's greater involvement may be associated with higher emotional sensitivity toward environmental protection and social responsibility, which can influence sustainable purchasing decisions and participation in environmental initiatives.

Age also appears to play an important role in shaping ecological purchasing behavior. Younger respondents, particularly those belonging to the cohort born between 1986 and 2002, represent the largest proportion of the sample and show high levels of ecological awareness. This result supports previous research suggesting that younger generations tend to demonstrate stronger environmental consciousness and sustainability-oriented attitudes (Yadav & Pathak, 2016). Nevertheless, the results also indicate moderate dissatisfaction among younger consumers regarding the price of organic products. This finding suggests that while younger consumers may be environmentally aware, financial constraints and price sensitivity remain important barriers to sustainable consumption.

Another important finding concerns the reliability of the measurement scale used in the study. The Cronbach's alpha coefficient obtained ($\alpha = 0.673$) indicates acceptable internal consistency for exploratory research (Hair et al., 2019). Although this level of reliability is sufficient for preliminary analysis, future studies could improve the scale by refining or expanding the measurement items in order to enhance reliability and capture additional dimensions of green consumer behavior.

Overall, the results highlight that environmental awareness and positive attitudes toward green consumption are widespread among respondents. However, the transition from attitudes to consistent behavioral engagement remains limited, particularly when financial contributions or price considerations are involved. These findings emphasize the importance of addressing both psychological and economic factors when promoting sustainable consumption practices.

4.1. THEORETICAL IMPLICATIONS

This study contributes to several streams of academic literature. First, it contributes to the growing body of research on green consumer behavior by providing empirical evidence on

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

consumer attitudes, ecological engagement, and willingness to pay for environmentally friendly products. The findings reinforce previous studies suggesting that environmental concern plays an important role in shaping consumption behavior (Joshi & Rahman, 2015; Rana & Paul, 2020).

Second, the study contributes to research on demographic segmentation in sustainability marketing. The results indicate that demographic factors such as gender and age influence specific dimensions of green behavior—particularly ecological participation and price perceptions rather than overall green consumption. This finding supports earlier studies suggesting that demographic variables alone may not fully explain sustainable consumption patterns (Diamantopoulos et al., 2003).

Third, the research adds to the literature on cross-cultural ecological consumption by examining consumer attitudes toward green products within a diverse sample of respondents. By analyzing ecological awareness, willingness to pay, and demographic influences, the study provides insights into how sustainable consumption behaviors manifest across different socio-demographic groups.

Overall, the findings confirm that demographic variables shape certain aspects of environmentally responsible behavior, but they do not necessarily determine whether individuals engage in green consumption. Instead, psychological factors such as environmental awareness, personal values, and perceived product benefits may play a more significant role in motivating sustainable purchasing decisions.

4.2. Managerial Implications

The findings of this study provide several practical implications for marketers, policymakers, and organizations seeking to promote green consumption and environmentally responsible behavior.

First, the results suggest that women should be considered a key target group in ecological communication strategies. The analysis indicates that female respondents show significantly higher participation in ecological seminars and greater involvement in financing ecological associations. This implies that women may act as important advocates for environmental initiatives within their communities and households. Consequently, environmental campaigns

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

and sustainability programs could be designed to leverage this higher level of engagement by encouraging women's leadership in ecological awareness activities.

Second, the findings highlight the importance of addressing consumer price sensitivity toward organic products. Although a large proportion of respondents expressed willingness to pay a premium for green products, satisfaction with the prices of products such as natural milk and olive oil remained moderate. Marketers and producers should therefore focus on improving communication regarding the value proposition of organic products, emphasizing their health benefits, environmental advantages, and product quality. Providing clearer information about production methods, certification, and long-term benefits may help justify higher prices and increase consumer acceptance.

Third, the results emphasize the strategic importance of younger consumers in the green product market. Individuals belonging to younger age cohorts represent the largest proportion of the sample and demonstrate relatively strong environmental awareness. This demographic group is highly active on digital platforms, suggesting that environmental campaigns and green marketing strategies should increasingly rely on digital communication channels, social media engagement, and interactive educational content to strengthen sustainable consumption behaviors.

Finally, organizations should aim to transform positive environmental attitudes into more concrete behavioral commitment. Although respondents generally expressed strong ecological awareness, participation in environmental financing activities remained relatively low. Initiatives such as community-based environmental programs, incentives for sustainable consumption, and opportunities for direct consumer participation in environmental projects could help bridge the gap between environmental attitudes and actual behavior.

4.3. Limitations and Future Research

Despite its contributions, this study has several limitations that should be considered when interpreting the results. First, the findings are based on a specific sample of respondents and therefore may have limited generalizability across different countries or cultural contexts. Future studies should examine green consumption behavior across broader geographic regions to provide more comprehensive cross-cultural comparisons.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

Second, the reliability coefficient obtained for the measurement scale was moderate. Although the Cronbach's alpha value indicates acceptable internal consistency for exploratory research, future studies could improve measurement reliability by refining questionnaire items or incorporating additional indicators that capture a wider range of green consumption behaviors.

Third, the study relies on a cross-sectional research design, which limits the ability to analyze changes in consumer attitudes and behaviors over time. Longitudinal research designs could provide deeper insights into how environmental awareness and green consumption patterns evolve as sustainability issues become more prominent in public discourse.

Another limitation concerns the relatively limited analysis of nationality differences within the sample. While demographic factors such as age and gender were examined in detail, potential cultural and national influences on green consumption behavior were not extensively explored. Future research could investigate how cultural values, national policies, and environmental awareness levels influence consumer attitudes toward green products.

Future studies could also employ more advanced analytical techniques, such as structural equation modeling (SEM), to examine complex relationships between environmental attitudes, demographic characteristics, and green purchasing behavior. Additionally, researchers could explore mediating or moderating variables—such as environmental knowledge, perceived consumer effectiveness, and social norms—that may influence sustainable consumption decisions. Expanding the diversity of the sample population would further enhance the robustness and generalizability of future findings.

CONCLUSION

This study examined consumer attitudes and behaviors toward green product consumption, focusing on ecological awareness, willingness to pay for environmentally friendly products, and the influence of demographic factors such as gender and age. The results indicate that green consumption is widely accepted among respondents, with high levels of environmental awareness and strong intentions to purchase sustainable products.

However, the findings also reveal that positive environmental attitudes do not always translate into consistent behavioral engagement. Participation in activities such as financing ecological

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

associations remains relatively limited, indicating the persistence of an attitude–behavior gap in sustainable consumption.

The analysis further demonstrates that demographic factors influence certain aspects of green consumption behavior. Gender differences were observed in ecological participation, with women displaying higher levels of engagement in environmental activities. Age also influenced ecological purchasing considerations and price satisfaction, with younger consumers showing greater environmental awareness but also greater sensitivity to organic product prices.

Overall, the results suggest that policymakers and marketers should adopt targeted sustainability strategies that consider demographic differences while addressing barriers such as price perceptions and limited behavioral engagement. By strengthening environmental education, improving communication about the benefits of organic products, and encouraging greater consumer participation in sustainability initiatives, it may be possible to convert positive environmental attitudes into more consistent pro-environmental behaviors.

REFERENCES

- Aertsens, J., Verbeke, W., Mondelaers, K., & Van Huylenbroeck, G. (2009). Personal determinants of organic food consumption: a review. *British food journal*, 111(10), 1140-1167. <https://doi.org/10.1108/00070700910992961>.
- Bhavsar, H., Tegegne, F., Baryeh, K., & Illukpitiya, P. (2018). Attitudes and willingness to pay more for organic foods by Tennessee consumers. *Journal of Agricultural Science*, 10(6), 33.
- Boukhedimi, C. E., Batache, A., Sahali, N., & Redjouani, Y. (2025). Exploring the awareness of organic food consumption in Algeria: a gender based-study.. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 2(32), 177-186. eISSN 2522-1566. <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2025-2/32-14>.
- Brata, A. M., Chereji, A. I., Brata, V. D., Morna, A. A., Tirpe, O. P., Popa, A., ... & Muresan, I. C. (2022). Consumers' perception towards organic products before and after the COVID-19 pandemic: a case study in bihor county, Romania. *International Jour of Environmental Research and Public Health*, 19(19), 12712. <https://doi.org/10.3390/ijerph191912712>.
- Dangi, N., Gupta, S. K., & Narula, S. A. . (2020). Consumer buying behaviour and purchase intention of organic food: a conceptual framework. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 31(6), 1515-1530. <https://doi.org/10.1108/MEQ-01-2020-0014>.
- Diamantopoulos, A., Schlegelmilch, B. B., Sinkovics, R. R., & Bohlen, G. M. (2003). Can socio-demographics still play a role in profiling green consumers? A review of the evidence and an empirical investigation. *Journal of Business research*, 56(6), 465-480. [https://doi.org/10.1016/S0148-2963\(01\)00241-7](https://doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00241-7).

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

- Gundala, R. R., & Singh, A. (2021). What motivates consumers to buy organic foods? Results of an empirical study in the United States.. *Plos one*, 16(9), e0257288. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257288>.
- Haghjou, M., Hayati, B., Pishbahar, E., Mohammadrezaei, R., & Dashti, G. (2013). Haghjou, M., Hayati, B., Pishbahar, E., Mohammadrezaei, R., & Dashti, G. Factors Affecting Consumers' Potential Willingness to Pay for Organic Food Products in Iran: Case Study of Tabriz.. *JAST*, 15(2), 191-202. <http://dorl.net/dor/20.1001.1.16807073.2013.15.2.7.6>.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. . *European business review*, 31(1), 2-24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>.
- Janssen, M., & Hamm, U. (2012). Product labelling in the market for organic food: Consumer preferences and willingness-to-pay for different organic certification logos. . *Food quality and preference*, 25(1), 9-22. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2011.12.004>.
- Joshi, Y., & Rahman, Z. (2015). Factors affecting green purchase behaviour and future research directions. *International Strategic management review*, 3((1-2),), 128-143. ISSN: 23067748. <https://doi.org/10.1016/j.ism.2015.04.001>.
- Kushwah, S., Dhir, A., Sagar, M., & Gupta, B. (2019). Determinants of organic food consumption. A systematic literature review on motives and barriers. . *Appetite*, 104402. doi: <https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.104402>.
- Peattie, K., & Crane, A. . (2005). Green marketing: legend, myth, farce or prophesy?. . *Qualitative market research: an international journal*, 8(4), 357-370. <https://doi.org/10.1108/13522750510619733>.
- Rana, J., & Paul, J. (2020). Health motive and the purchase of organic food: A meta-analytic review. . *International Journal of Consumer Studies*, 44(2), 162-171. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12556>.
- Rana, J., & Paul, J. (2020). Health motive and the purchase of organic food: A meta-analytic review.. *International Journal of Consumer Studies*, , 44(2), 162-171. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12556>.
- Rodríguez-Bermúdez, R., Miranda, M., Orjales, I., Ginzo-Villamayor, M. J., Al-Soufi, W., & López-Alonso, M. . (2020). Consumers' perception of and attitudes towards organic food in Galicia (Northern Spain). *International Journal of Consumer Studies*, 44(3), 206-219. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12557>.
- Seyma Caliskan Cavdar, Alev Dilek Aydin. ((2015). Consumer Attitudes Towards Organic Food Applications, Environmental Issues and Genetically Modified Organisms (GMOs). *Food Science and Quality Management*, 41, 115-128. <https://doi.org/10.3390/jrfm8030337>.
- Soroka, A., & Wojciechowska-Solis, J. (2019). Consumer motivation to buy organic food depends on lifestyle. *Foods*, 8(11), 581. <https://doi.org/10.3390/foods8110581>.
- Vapa-Tankosić, J., Ignjatijević, S., Kranjac, M., Lekić, S., & Prodanović, R. . (2018). Willingness to pay for organic products on the Serbian market. *International Food and Agribusiness Management Review*, 21(6), 791-801. <https://doi.org/10.22434/IFAMR2017.0068>.
- Vega-Zamora, M., Torres-Ruiz, F. J., Murgado-Armenteros, E. M., & Parras-Rosa, M. (2014). Organic as a heuristic cue: What Spanish consumers mean by organic foods. *Psychology & Marketing*, 31(5), 349-359. <https://doi.org/10.1002/mar.20699>.

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

- Vehapi, S., & Mitic, S. (2021). Generation Z consumers' motives and barriers to purchasing organic food products in Serbia. *Економика пољопривреде*, 68(4), 985-1000. doi: 10.5937/ekoPolj2104985V.
- Willer, H., Trávníček, J., & Schlatter, B. (2026). *The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends. 2026.*
- Wu, Y., & Takács-György, K. . (2022). Comparison of consuming habits on organic food—is it the same? Hungary versus China. *Sustainability*, 14(13), 7800. <https://doi.org/10.3390/su14137800>.
- Yadav R, Pathak GS. (2016). Intention to purchase organic food among young consumers: evidences from a developing nation. *Appetite*, 96, 122-128.
- Young, W., Hwang, K., McDonald, S., & Oates, C. J. (2010). Sustainable consumption: green consumer behaviour when purchasing products.. *Sustainable development*, 18(1), 20-31. <https://doi.org/10.1002/sd.394>.
- Zelezny, L. C., Chua, P. P., & Aldrich, C. . (2000). New ways of thinking about environmentalism: Elaborating on gender differences in environmentalism.. *Journal of Social issues*, 56(3), 443-457. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00177>.

Yerli Turist Perspektifinden Batman’da Güvenlik Algısı Perception of Safety in Batman from the Perspective of Domestic Tourists

Reşat ARICA⁵²

Abdurrahman DENİZ⁵³

ÖZET

Çalışmada, yerli turistlerin Batman iline yönelik güvenlik algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre katılımcının Batman’ı birden fazla kez ziyaret ettiği, şehirde genel güvenlik düzeyini yeterli ve tatmin edici bulduğu belirlenmiştir. Kolluk kuvvetlerinin görünürlüğü, uyarı levhalarının varlığı, toplumsal huzur ortamı ve kamusal alanlardaki insan sirkülasyonunun yüksekliğinin güvenlik göstergeleri olduğu bulgusuna erişilmiştir. Yaya dolaşımı, araç trafiği, konaklama tesisleri ve turistik ziyaret alanlarının güvenli olduğu yönündeki görüşler, destinasyonun aile ziyaretleri açısından da uygun algılandığını göstermektedir. Bununla birlikte konaklama işletmelerindeki güvenlik sistemleri, kamera uygulamaları ve personelin misafir odaklı yaklaşımı güven duygusunu pekiştiren unsurlar arasında yer almaktadır. Sonuç olarak; Batman’ın yerli turistler açısından güvenli bir destinasyon olarak algılandığı ve bu algının turizm talebini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: *Güvenlik algısı, Yerli turist, Destinasyon güvenliği, Batman, Turizm.*

ABSTRACT

This study aims to determine domestic tourists’ perceptions of safety regarding the province of Batman. The data obtained through a semi-structured interview form prepared in line with the qualitative research approach were evaluated using descriptive analysis. According to the research findings, the participant visited Batman more than once and considered the overall level of safety in the city to be adequate and satisfactory. The visibility of law enforcement, the presence of warning signs, a socially peaceful environment, and high levels of human

⁵² Batman Üniversitesi, Turizm Fakültesi, resatarica@gmail.com

⁵³ Batman Üniversitesi, Turizm Fakültesi, cevik_56@hotmail.com

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

circulation in public spaces were identified as key indicators of safety. Opinions indicating that pedestrian mobility, vehicular traffic, accommodation facilities, and tourist attraction sites are safe also demonstrate that the destination is perceived as suitable for family visits. In addition, security systems in accommodation establishments, camera surveillance practices, and the guest-oriented approach of staff were found to reinforce the sense of safety. Consequently, Batman is perceived as a safe destination by domestic tourists, and this perception positively influences tourism demand.

Keywords: *Safety perception, domestic tourists, destination safety, Batman, tourism.*

1. GİRİŞ

Turizm sektörü, farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen bireylerin yoğun etkileşim içinde bulunduğu dinamik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle güvenlik, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve turistlerin seyahat kararları açısından kritik bir unsur olarak kabul edilmektedir. Güvenlik, bireylerin temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra önem kazanan temel gereksinimlerinden biridir (McSweeny, 1999). Turizm bağlamında ise bireylerin kendilerini güvende hissetme beklentisi yüksek olduğundan, destinasyonda güvenlikle ilgili yaşanan en küçük olumsuzluklar dahi turist davranışlarını doğrudan etkileyebilmektedir (Uslu, 2017). Bu durum, güvenliğin turizm hareketlerinin ortaya çıkmasında etkili olan içsel ve dışsal faktörlerin başında geldiğini göstermektedir (Seçilmiş ve Ünlüöner, 2009).

Turistler, seyahat etmeyi planladıkları destinasyonlar hakkında karar verirken öncelikle can ve mal güvenliklerinden emin olmak istemektedirler. Bu nedenle potansiyel turistler, seyahat öncesinde destinasyon hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi edinmektedir (Aymankuy vd., 2016). Yazılı ve görsel medya, arkadaş tavsiyeleri ve geçmiş seyahat deneyimleri turistlerin bilgi edinme sürecinde başvurduğu başlıca kaynaklar arasında yer almaktadır. Turistler, bu kanallar aracılığı ile edindikleri bilgiler doğrultusunda seyahat kararlarını şekillendirmekte ve destinasyona yönelik olumlu veya olumsuz tutum geliştirebilmektedir (Uslu, 2017). Bu bağlamda turistlerin seyahat eğilimlerinin çoğunlukla güvenlik riskinin daha düşük olduğu destinasyonlara doğru gerçekleşmektedir (Seçilmiş ve Ünlüöner, 2009; Bilgiçli, 2022). Sürekli suç olaylarının yaşandığı bir destinasyon, sahip olduğu turistik çekiciliklere rağmen turist talebini sürdürülebilir düzeyde tutmakta zorlanabilmektedir (Uslu, 2017). Ayrıca turistler

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

seyahat deneyimleri sırasında güvenlik riski ile karşılaştıklarında söz konusu destinasyonu yeniden ziyaret etme veya başkalarına tavsiye etme davranışından kaçınabilmektedir.

İlgili literatür incelendiğinde turizm ve güvenlik ilişkisinin değerlendirildiği birçok araştırma mevcuttur. Bu çalışmaların bir kısmı turizmde güvenlik riski oluşturan unsurları incelemekte (Hall *vd.*, 2003), bir kısmı turistlerin güvenlik algısını ele almakta (George, 2009; Seçilmiş, 2009; Seçilmiş ve Ünlüöner, 2009; Aymankey *vd.*, 2016; Bilgiçli, 2022), diğery bir kısmı ise güvenlik algısı ile hizmet çıktıları arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır (Bayhan ve Ünlüöner, 2016; Bahar ve Bilen, 2020). Bunun yanı sıra güvenliğın turistlerin satın alma karar sürecine etkisini inceleyen çalışmalar da literatürde yer almaktadır (Mthembu, 2009; Ayob ve Masron, 2014). Söz konusu çalışmaların genel bulguları, güvenliğın turistlerin destinasyon tercihi, tatmin düzeyi, kalış süresi ve yeniden ziyaret etme niyeti gibi davranışsal çıktılar üzerinde önemli bir belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte literatürde güvenlik algısına ilişkin çalışmaların büyük ölçüde turistik açıdan gelişmiş destinasyonlara odaklandığı, turizm potansiyeli gelişme sürecinde olan ve özellikle güvenlik algısı açısından hassasiyet barındıran destinasyonlara yönelik çalışmaların sınırlı olduğu dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, son yıllarda turizm potansiyelinin giderek daha fazla ön plana çıktığı destinasyonlardan biri olan Batman ili önemli bir örnek oluşturmaktadır (Tiğiz *vd.*, 2025; Yıldırım, 2025). Batman, sahip olduğu kültürel ve doğal turizm değerleri ile dikkat çekerken, coğrafi konumu ve bölgesel algılar nedeniyle özellikle yerli turistler açısından zaman zaman güvenlik kaygılarıyla ilişkilendirilebilmektedir. Bu bağlamda, Batman destinasyonuna yönelik güvenlik algısının incelenmesi hem literatürdeki boşluğın doldurulması hem de destinasyonun turizm gelişim dinamiklerinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır.

Bu çıkış noktasından hareketle hazırlanan araştırmada: “Yerli turistlerin Batman destinasyonuna yönelik güvenlik algıları nasıldır?” sorusuna yanıt aranmıştır. Bu araştırmanın, turizm literatüründe güvenlik algısı ve destinasyon tercihi ilişkisine yönelik çalışmalara farklı bir destinasyon örneği sunarak teorik katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca elde edilecek bulguların, Batman’da turizm planlaması ve destinasyon yönetimi süreçlerinde görev alan yerel yöneticiler, turizm paydaşları ve politika yapıcılar açısından yol gösterici nitelikte olması öngörülmektedir. Bu kapsamda araştırmanın, destinasyonun güvenlik algısını güçlendirmeye

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

yönelik stratejilerin geliştirilmesine ve turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine katkı sunması beklenmektedir.

1.1. Literatür Taraması

Güvenlik, genel anlamda bireyin kendisini mevcut tehlikelere karşı korunmuş ve huzur içinde hissetmesi durumu olarak tanımlanmaktadır (Seçilmiş, 2009). Kılıç'a (2000) göre güvenlik, bireylerin yaşamlarını sürdürürken korku ve tedirginlik unsurlarından uzak olmaları ve kendilerini emniyet içinde hissetmeleri anlamına gelmektedir. Güvenlik kavramı, "güven" sözcüğünden türetilmiş olup tehlikesizlik hali, emniyet içinde olma ve bireyin kendisini güvende hissetmesi gibi anlamlar taşımaktadır (Payam, 2015). Günümüzde güvenlik kavramının kapsamı giderek genişlemiş ve yalnızca fiziksel güvenlik boyutuyla sınırlı kalmayarak toplumsal huzur ve refah ile ilişkili çok boyutlu bir yapı kazanmıştır (Aymankuy vd., 2016). Bu bağlamda sağlık, eğitim, insan hakları, çevre sorunları, savaş, terör, göç, hava kirliliği, kaynak kıtlığı ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok küresel olgu güvenlik kavramı kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla güvenlik, toplumsal huzur ve istikrarın sağlanması endeksli bir boyut kazanmıştır (McSweeny, 1999; Hall vd., 2003).

Turizm sektörü ise sosyo-ekonomik, kültürel, doğal ve siyasal gelişmelere hızlı tepki veren yapısı nedeni ile oldukça kırılgan bir sektördür. Bu nedenle bir destinasyonun güvenli bir imaja sahip olması, bölgenin turizm açısından tercih edilmesinde ve tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır (Aymankuy vd., 2016; Arıca, 2019). Turizm; sağlık, hijyen, konfor ve güvenlik gibi unsurların ön planda olduğu sektörlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda güvenlik unsuru, turistlerin destinasyon tercihlerinde belirleyici bir faktör olarak öne çıkmaktadır (Seçilmiş ve Ünlüönen, 2009). Turistlerin seyahat ettikleri destinasyonlarda kendilerini güvende hissetme beklentisi, turizm ile güvenlik arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Nitekim güvenliğin sağlanmadığı veya güvenli olmadığı düşünülen ortamlarda turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir biçimde gelişmesi oldukça güçtür (Bilgiçli, 2022). Bu nedenle emniyet ve güvenlik unsurları, turistlerin bir destinasyonu ziyaret etme kararında önemli rol oynayan faktörler arasında yer almakta ve turistik talebin şekillenmesinde etkili olmaktadır (Seçilmiş ve Ünlüönen, 2009; Bahar ve Bilen, 2020).

Turizm faaliyetlerine katılan bireyler, sürekli yaşadıkları yerlerin dışındaki destinasyonlara seyahat ederek dinlenme, eğlenme, farklı kültürleri tanıma, doğal ve tarihi değerleri

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

deneyimleme gibi çeşitli amaçlarla konaklama ve diğer turistik hizmetlerden yararlanmaktadır (Bilgiçli, 2022). Ancak turistlerin seyahat kararlarını etkileyen önemli unsurlardan biri de tercih edilen destinasyonun güvenlik düzeyidir. Destinasyonlarda meydana gelen güvenlik problemleri ve istikrarsızlıklar; terör eylemleri, salgın hastalıklar, doğal afetler ve çatışmalar gibi olaylar turistlerin güvenlik algısını doğrudan etkileyerek seyahat kararlarını yönlendirebilmektedir (Hayta, 2008). Bununla birlikte turizm ve güvenlik ilişkisi yalnızca büyük ölçekli krizler veya kitlesel olaylarla sınırlı değildir. Kuveloğlu'na (2004) göre münferit olaylar da güvenlik algısını olumsuz etkileyerek turizm talebi üzerinde önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin bir hava yolu şirketine ait uçağın düşmesi ya da kaçırılması gibi olaylar yalnızca ilgili şirketi değil, aynı zamanda ülkenin genel turizm imajını da olumsuz etkileyebilmektedir.

Turistler, seyahat ettikleri destinasyonlar hakkında çoğu zaman sınırlı bilgiye sahip olduklarından, seyahat sürecinde karşılaşılabilecekleri riskler konusunda belirli düzeyde çekinceler yaşayabilmektedir (McIntosh *vd.*, 1995). George'a (2003) göre bir turist tatil yaptığı destinasyonda kendisini güvensiz veya tehdit altında hissetmesi durumunda söz konusu destinasyon hakkında olumsuz algılar oluşmakta ve bu durum turizm faaliyetlerinin azalmasına yol açabilmektedir (Uslu, 2017). Öte yandan turistlerin beklentilerinin karşılanması ve güvenli bir ortamda turizm deneyimi yaşamaları, tatmin düzeylerinin artmasına katkı sağlamaktadır. Turistlerin taleplerinin karşılanması ve güvenli bir ortamda tatil yapmaları, turistik deneyimden elde edilen faydanın artmasına ve memnuniyet düzeyinin yükselmesine yardımcı olmaktadır (Bayhan ve Ünlüöner, 2016). Buna karşın turistlerde güvensiz bir ortam algısının oluşması, turistik deneyimden elde edilen faydanın hızla olumsuz yönde değişmesine ve turist tatmininin düşmesine neden olabilmektedir (Bayhan ve Ünlüöner, 2016).

2.YÖNTEM

Çalışmada, yerli turistlerin Batman iline yönelik güvenlik algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma teknikleri arasında sıkça kullanılan derinlemesine yarı yapılandırılmış tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği; araştırılan konunun tüm boyutlarını içerisine alan ve çoğunlukla açık uçlu soruların yöneltilerek kapsamlı yanıtların elde edilmesine imkân tanıyan birebir ve yüz yüze görüşülerek enformasyon toplanmasına imkân veren veri toplama yöntemidir. Bu yöntem başta sosyal bilimler olmak

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

üzere; tıp ve iş dünyasında da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır (Tekin, 2006: 101). Derinlemesine mülakat tekniğinde araştırmacı, araştırdığı konuyla ilgili daha önceden oluşturduğu soruları katılımcılara yöneltmekte, böylece konuyla ilgili bilgi ya da verileri sistematik bir şekilde toplayabilmektedir (Türkünlü, 2000: 544).

Araştırmada şehirdeki güvenlik algısı turistlerin bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Bundan hareketle araştırmanın örneklemini Batman'ı ziyaret eden turistler arasından seçilmiştir. Araştırma çerçevesinde 10 turist ile 10.09.2025-20.09.2025 tarihleri arasında yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiş ve konuyla ilgili sorulara doğru cevaplar verdikleri varsayılmıştır. Görüşmeler turistlerin onayı alındıktan sonra ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır.

Araştırmada turistlerin güvenlik algısını tespit etmek amacıyla literatür taraması yapılmış ardından hazırlanan sorular tespit edilmiştir. Görüşme formunda toplamda 14 farklı soru yer almaktadır. Bunların 6'sı (altı) turistlerin demografik bilgilerinin tespitine yönelik iken, 8'i (sekiz) de turistlerin güvenlik algısını belirlemesi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen her bir görüşme, belirlenen amaç doğrultusunda ve karşılıklı sohbet ortamında, yaklaşık 10-15 dakika sürmüştür.

Görüşmelerin ardından toplamda 10 turistten elde edilen veriler, ilk aşamada çözümlenmiştir. Çözümleme işlemi ses kayıt cihazından yazılı ortama aktarılma biçiminde gerçekleşmiştir. İkinci aşamada veriler okunmuş, her bir soru ayrı ayrı değerlendirilerek bulgu olarak sunulmuştur. Bu süreçte betimsel analiz tekniğinden faydalanılmıştır. Betimsel analiz, farklı veri toplama teknikleri ile derlenmiş verilerin önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür. Betimsel analizde temel amaç, elde edilen verilerin, bulguya dönüştürülmesi, bulguların okuyucuya özetlenmesi ve yorumlanarak sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Söz konusu analiz tekniği vasıtasıyla veriler tanımlanır, birbirine benzeyen ve birbiri ile ilişkili veriler literatür ekseninde tespit edilen kavram ve temalar ekseninde bir araya getirilerek yorumlanır (Altunışık vd., 2010: 322).

3. BULGULAR

Bulgulara göre çalışmaya katılan 10 kişi eşit sayıda erkek ve kadından oluşmaktadır, bu da cinsiyet açısından dengeli bir örneklem sağlamaktadır. Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında, çoğunluk orta yaş grubunda (36–55 yaş, %50) yer almakta olduğu bulgusuna

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

erişilmektedir. Meslek grupları incelendiğinde, kamu sektörü (%50) deneyimine sahip katılımcıların ağırlıklı olduğunu göstermektedir. Eğitim düzeyi incelendiğinde örneklemin genel olarak yüksek eğitim düzeyine sahip bireylerden oluştuğu bulgusuna erişilmiştir. Katılımcıların ikamet ettikleri şehirler ise çeşitlilik göstermektedir. Bu durum, örneklemin farklı coğrafi bölgelerden geldiğini ve Batman'ı ziyaret eden turistlerin mekânsal olarak çeşitlilik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Batman'ı ziyaret sıklığı açısından, turistlerin önemli bir bölümünün Batman ile daha önce deneyim sahibi olduğunu, dolayısıyla güvenlik ve turizm algılarının kişisel deneyimlere dayalı olarak oluştuğunu göstermektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Cinsiyet	Frekans	Yüzde	Meslek	Frekans	Yüzde
Erkek	5	50,0	Kamu Sektörü	5	50,0
Kadın	5	50,0	Özel Sektör	1	10,0
Yaş Grubu			Serbest Meslek	2	20,0
18-25	3	30,0	Emekli	1	10,0
36-55	5	50,0	Öğrenci	1	10,0
55 ve üzeri	2	20,0	İkamet Yeri		
Eğitim Düzeyi			Kocaeli	2	20,0
İlk ve ortaöğretim	-	-	Tunceli	2	20,0
Lise	2	20,0	Antalya	1	10,0
Ön lisans	2	20,0	Burdur	1	10,0
Lisans	5	50,0	İstanbul	1	10,0
Lisansüstü	1	10,0	Mardin	1	10,0
Batman'ı Ziyaret Sayısı			Samsun	1	10,0
1-2	3	30,0	Sivas	1	10,0
3-4	4	40,0			
5'den fazla	3	30,0			
Toplam	10	100	Toplam	10	100

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

3.1. Turizm faaliyetlerine katılım konusunda güvenliğin önemine ilişkin turistlerin görüşleri

Katılımcıların turizm faaliyetlerine katılım sürecinde güvenliğe ilişkin görüşleri incelendiğinde ifadelerin üç temel tema etrafında toplandığı görülmektedir. Bunlar: (i) Turizmde güvenliğin önemi, (ii) ailenin güvenliği ve (iii) güvenliğin turizm deneyimine etkisidir. *Turizmde güvenliğin önemi* temasını destekleyen katılımcılar K3 (“gitmek istediğim şehirde güvenlik olmazsa olmazımızdır”), K5 (“güvenlik benim için önemli bir faktördür”), K6 (“güvenlik ilk unsurumuz”), K7 (“güvenlik benim için çok önemli”), K8 (“güvenlik benim olmazsa olmazımdır”) ve K10 (“benim için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum”) olarak belirlenmiştir. *Aile güvenliği* temasını destekleyen katılımcılar K1 (“ailemin güvenliliği çok çok önemlidir”), K2 (“ailemi daha güvenli ortamlarda gezdirmek için önemli”), K4 (“iki çocuğum var... güvenlik benim için ön planda”), K6 (“ailem ve çocuğum için”), K8 (“ailemle kendimin güvenlik içinde olmasını isterim”), K9 (“ailemin güvende olması birinci önceliğim”) ve K10 (“kendimin ve ailemin güven içinde olmasını arzu ederim”) şeklinde ifade edilmiştir. *Güvenliğin turizm deneyimine etkisi* temasını destekleyen katılımcılar ise K1 (“güvenlik konusunda herhangi bir problem görmedim... şehir sakin ve kolluk kuvvetleri yeterliydi”), K7 (“kendimi güvenli hissetmediğim yerlerde seyahat etmek pek eğlenceli ve rahat olmaz”) ve K9 (“insan kendini güvende hissettiğinde daha mutlu hisseder”) olarak tespit edilmiştir.

K₁: Ben birkaç defa batmana geldim, üç defa yani güvenlik konusunda herhangi bir problem görmedim yaşamadım. Genellikle sakin bir şehir, uyarı levhaları olsun, kolluk kuvvetleri olsun, gayet olması gerektiği düzeydeydi... Benim için çok önemli ailemin güvenliliği çok, olması çok çok önemlidir. Dostlarımla ailemin...

K₂: Güvenlik benim için çok önemli eee yani ailemi daha güvenli ortamlarda gezdirmek için, daha rahat hareket etmelerini sağlamak için bunun için önemli benim için evet...

K₃: Elbette her insan için güvenlik çok önemli benim için de aynı şey geçerli, gitmek istediğim şehirde güvenlik olmazsa olmazımızdır. Kendi can ve mal güvenliğimiz için bunları düşünüp o ile gitmek isterim tabi ki...

K₄: Güvenlik benim için önemlidir öncelikli aşamalardan bir tanesidir çünkü evliyim iki çocuğum var çocuklarım küçük onları da düşünürsem güvenlik benim için ön planda...

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

K₅: *Güvenlik benim için önemli bir faktördür. Bunun için gittiğim yerde kendimi güvende hissetmek benim için önemli...*

K₆: *Tabi ki güvenlik ilk unsurumuz ailem ve çocuğum için, bunun da yeterli olduğunu düşünüyorum Batman için...*

K₇: *Güvenlik benim için çok önemli çünkü kendimi güvenli hissetmediğim yerlerde seyahat etmekte açıkçası pek eğlenceli ve rahat olmaz da...*

K₈: *Güvenlik benim olmazsa olmazımdır. Gittiğim yerlerde de ailemle kendimin güvenlik içinde olmasını isterim...*

K₉: *Bence de güvenlik önemli. İnsan kendini güvende hissetmek ister güvende olduğunda da kendini daha mutlu hisseder. Gittiğim yerde eş dost akraba ya da ailemin güvende olması birinci önceliğim...*

K₁₀: *Herkes gibi benim içinde oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. İnsan en çok kendini güvende hissettiği anda rahatlar, mutlu hisseder. Açıkçası bende kendimin ve ailemin güven içinde olmasını arzu ederim...*

3.2. Batman'da güvenlik problemi ile karşılaşma durumuna ilişkin görüşler

Katılımcı görüşleri, Batman'da güvenlik sorununun yaşanmadığını göstermektedir. Katılımcılar, şehrin genel olarak sakin yapısı, görünür kolluk kuvvetleri, güvenlik kameraları ve uyarı levhaları gibi önlemler sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini belirtmişlerdir. Örneğin, K1 ve K2 şehirdeki sakin ortam ve kolluk kuvvetlerinin varlığına; K8 ve K9 Mobese kameraları ve modern altyapıya; K6 ve K10 ise polis devriyeleri ve özel güvenlik birimlerinin aktif olmasına vurgu yapmıştır. Bu ifadeler, katılımcıların Batman'da fiziksel ve gözlemlenebilir güvenlik unsurlarının güven algısını güçlendirdiğini düşündüklerini ortaya koymaktadır.

K₁: *Hayır, karşılaşmadım, sakin bir şehir. Uyarı levhaları olsun, kolluk kuvvetleri olsun, halkın sosyolojik açıdan sakinliği olsun gayet yerinde gördüm.*

K₂: *Hayır. Batman'da kendimi güvende hissettim, gayet güvenli bir şehir gezilebilir bir yer rahat arkadaşlarıyla çoluğunla çocuğunla aynen vakit geçirebileceğin bir yer..*

K₃: *Hayır, güvenli olduğunu düşündüğüm bir şehir şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım...*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

K₄: *Hayır, hiç karşılaşmadım ziyaretlerim aşamasında, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşamadım...*

K₅: *Batman'da herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadım gayet düzenli bir il olduğunu ve güvenli olduğunu düşünüyorum...*

K₆: *Karşılaşmadım, polis asker olsun her yerde, her gittiğimiz yerlerde noktalar mevcut şehrin merkezinde dahil kendimi güvenli hissettim her daim...*

K₇: *Hayır, karşılaşmadım, zaten gittiğim yerlerde de polis ekiplerini de görmek mümkündür...*

K₈: *Hayır, hiç karşılaşmadım şehrin birçok yerinde gerek güvenlik güçleriyle karşılaştım gerekse Mobese kameralarıyla buda beni güvende hissettirdi...*

K₉: *Batman'da herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadık. Şehir oldukça modern, birçok yerinde Mobese kameralarını gördük. Geceleri de dolaşırken şehrin ışıl ışıl olduğunu gördük...*

K₁₀: *Batman'da güvenlik sorunu ile hiç karşılaşmadım. Batman'ın birçok noktasında güvenlik kameralarının olduğunu gördüm. Alışveriş merkezlerinde özel güvenlik birimlerinin aktif olduklarını gördük. Kent merkezinin birçok yerinde güvenlik birimlerinin devriye attıklarına şahit oldum...*

3.3. Batman'da aile ile beraber yaya olarak gezmenin güvenli olma durumuna ilişkin görüşler

Katılımcı görüşleri, Batman'da yaya olarak gezmenin güvenli olduğuna yönelik algının öne çıktığını göstermektedir. Buna göre görüşlerin (i) yaya altyapısının uygunluğu, (ii) görünür güvenlik unsurları ve (iii) trafik kaynaklı endişeler olmak üzere üç tema etrafında toplandığı görülmektedir. *Yaya altyapısının uygunluğu* temasını destekleyen katılımcılar, şehirdeki geniş kaldırımlar, yaya yolları, üst geçitler ve yürüyüşe elverişli alanların varlığına vurgu yapmıştır. Bu kapsamda K3 ve K8 yayalar için ayrılan alanlar, yaya geçitleri ve üst geçitlerin varlığına; K5 ve K9 ise geniş kaldırımlar ve yayaların rahatça dolaşabileceği alanların bulunmasına dikkat çekmiştir. *Görünür güvenlik unsurları* temasında ise katılımcılar şehirdeki kolluk kuvvetleri, güvenlik kameraları ve kamusal alanlardaki hareketliliğin güven duygusunu artırdığını ifade etmiştir. Bu temayı K1, K2, K4 ve K6 desteklemekte olup, özellikle şehirdeki yoğun insan sirkülasyonu, polis ve bekçi varlığı ile güvenlik kameralarının varlığına vurgu yapılmıştır.

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

Trafik kaynaklı endişeler temasında ise bazı katılımcılar yayaların güvenliği açısından sürücü davranışlarının zaman zaman risk oluşturabileceğini dile getirmiştir. Bu kapsamda K7 sürücülerin yayalara yol verme konusunda yeterince duyarlı olmadığını ve bazı bölgelerde hız sınırlarının aşılabilildiğini ifade ederek bu temayı destekleyen görüş ortaya koymuştur.

K₁: Düşünüyorum, zaten Turgut Özal bulvarında sirkülasyonun yüksek olduğundan dolayı güvenlidir.. Gayet sirkülasyonu yüksek olan caddeler var güvenli olmasa zaten bu kadar sirkülasyon olmaz bence gayet güvenli bir yer... Sadece ben değil topluma baktığınız zaman zaten ailecek akşamları özellikle turlama amacıyla baya insanlar gezebiliyor bu yüzden Batman'ı gayet güvenli görüyorum ailem açısından da çocuklar açısından da gayet güvenli görüyorum...

K₂: Tabiki düşünüyorum yaya olarakta gezdim birçok yerinde bulundum gayette güvenli bir şehir, ailemle gezebileceğim bir yer, bu konuda bana güven veriyor.

K₃: Düşünüyorum, gerek yayalar için ayrılan alan yollar olsun gerek trafiğin düzeni olsun yürüyerek gezebileceğiniz bir şehir. Geniş caddelerde yürüyerek alışveriş yapabilirsiniz, stres atabilirsiniz geniş caddelerde yani yaya trafiğini engelleyecek herhangi bir durumla karşılaşmadım.

K₄: Batman'da yaya olarak gezdiğim esnada gerek polis memuru olsun gerekse çarşın ve mahalle bekçileri olsun çok kez rastladım ve güvenlik kameralarıyla KGS ler ile incelendiği için kendimi güvende hissettim...

K₅: Düşünüyorum, ailemle gidiyorum sevdiğilerimle gidiyorum sürekli yayalar kaldırımlar daha doğrusu geniş ve gezmeye elverişli vatandaşlarda sağ olsunlar yardımcı oluyorlar zaten...

K₆: Elbette, Batman gayet modern ve insanların iç içe huzurla yaşadığı bir şehir. Seyahat süresinde benim ve ailemin güvenliğini risk altında hissetmedim. Rahatça gezebildiğim bir yerdi...

K₇: Kısmen evet çünkü yine ülkemizde yaşanan olayların endişesi oluyordu. Batman'da trafik konusunda endişeler yaşadım maalesef sürücüler yayalara yol vermekte pek istekli değiller ve bazı yerlerde hız sınırlarını geçtiklerini de gördüm...

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

K₈: *Evet, düşünüyorum, Batman’da yayaların rahatça yürüyebilmeleri için gezebilecekleri birçok ortak alan mevcut. Gerek üst geçitler gerekse yaya geçidi olmak üzere batmanda çok sayıda çok fazla gördüm ve bu beni güvende hissettirdi...*

K₉: *Evet bence güvenli. Batman’da yayaların rahatça gezebileceği birçok alan mevcut şehrin merkezinde parkları ve yayaların rahatça dolaşabileceği kaldırımları var. O yüzden çocuklarla birlikte oldukça rahat gezilebileceğini düşünüyorum...*

K₁₀: *Batman’da gördüğüm en enteresan şeylerden bir tanesi aslında yayalarla ilgili, şehrin birçok noktasında yayalara sürücüler tarafından yol verme konusunda çok duyarlı olduklarını gördüm. Yaya geçitlerinde sürücüler yayaların geçiş üstünlüğüne çok riayet ediyorlar. Bide yayaların çok rahat yürüyüş yapabileceği geniş kaldırımları var Batman’ın. Bu yüzden yaya olarak gezmek güvenli bence.*

3.4. Batman’da araç trafiğinin turistler için güvenli olma durumuna ilişkin görüşler

Katılımcı görüşleri incelendiğinde ifadelerin Batman’da araç trafiğinin güvenliği algısının (i) güvenli trafik ortamı, (ii) sürücü davranışları ve kurallara uyum ve (iii) trafik yoğunluğu ve risk algısı olmak üzere üç alt tema etrafında şekillendiğini göstermektedir. *Güvenli trafik ortamı* temasını destekleyen katılımcılar K1 (“Batman’da araç trafiğinin güvenli olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim”) ve K2 (“Kısmen de olsa güven veriyor”) olarak öne çıkmaktadır. *Sürücü davranışları ve kurallara uyum* temasını destekleyen katılımcılar K3 (“Sürücülerin keyfi davranışlarından ötürü trafik güvenliği tehlikeli”), K5 (“Sürücüler dikkatsizdi, levha okumuyorlar”), K6 (“Park etmeyi bilmiyorlar, hatalar gözle görülüyor”), K7 (“Bazı sürücüler hız sınırını aşıyor ve canımız tehlikeye giriyor”) ve K10 (“Araç sürücüleri trafik kurallarına pek riayet etmiyor, araçlarını gelişi güzel park ediyorlar”) olarak belirlemiştir. *Trafik yoğunluğu ve risk algısı* temasını ise K4 (“Dar sokaklarda yoğunluk var, turist açısından tehdit unsuru olabilir”), K8 (“Araç yoğunluğu fazla ama sürücüler dikkatliydi, beni çok etkilemedi”) ve K9 (“Araç trafiği güvenli değil, gereksiz yoğunluk ve korna kullanımı insanı ürkütüyor”) desteklemektedir. Bu bulgular, katılımcıların genel olarak Batman’da araç trafiğinin kısmen güvenli olduğunu düşündüklerini, ancak sürücü davranışları ve trafik yoğunluğu gibi faktörlerin güvenlik algısını sınırlı da olsa etkilediğini göstermektedir.

K₁: *Hayır, cazibe alanlarının biraz daha trafik yoğunluğunu fazla olduğunu kabul ederim ama dünyanın her yerin de cazibe alanlarının olur yani trafik sorunları vardır zamanla*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

çözüleceğini düşünüyorum yeni yeni trafik ışıklarıyla çözülecektir. Batman'da araç trafiğinin güvenli olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim...

K₂: Bu konuda tam emin değilim ama kısmen de olsa güven veriyor.. İnsanların biraz duyarsız şekilde araç kullanmaları ve çoğu trafik kurallarına uymamaları endişe yaratıyor...

K₃: Maalesef düşünüyorum. Sürücülerin araç kullanımlarında keyfi davranışlarından ötürü ve yayalara bazı yerlerde yol vermemelerinden ötürü trafik güvenliğinin tehlikeli olduğunu düşünüyorum...

K₄: Bazı yerlerde tehdit unsuru olabilir buda dar sokaklarda yerel halkın yoğunlukta olduğu yani turistin ya da ana arterlerin olmadığı yerlerde olduğunu düşünüyorum, sıkıntı olduğunu düşünüyorum...

K₅: Araç trafiğini sevmedim çünkü sürücüler dikkatsizdi levha okumuyorlar. Bu yüzden trafik konusunda biraz sıkıntı yaşadım onun dışında herhangi bir olumsuzluk yok...

K₆: Kısmen diyebilirim oda şundan kaynaklı park etmeyi bilmiyorlar doğu doğuda olduğundan mı dolayı bilemiyorum ama hatalar gözle görülmeyecek kadar da az değil...

K₇: Kısmen de olsa evet...Bazı sürücüler hız sınırını aşarak bizim de canımızı tehlikeye atıyorlar...

K₈: Kısmen de olsa evet zaten şu an ülkenin her yerinde araç yoğunluğu fazla her yerde de hissedebileceğim bir tedirginlik var ama sürücülerde dikkatliydi ve yaya geçitlerindeki yayalara önem gösteriyorlardı bu yüzden beni de çok etkilemedi açıkçası...

K₉: Yani açıkçası çokta güvenli değil. Batman'da araç trafiği çok fazla sürücüler kurallara çokta uymuyor gereksiz bir yoğunluk oluşturuyorlar bide çok fazla kornaya basıyorlar, buda insanı ürkütüyor bazen...

K₁₀: Kısmen de olsa evet. Araç trafiği biraz fazla Batman'da. Araç sürücüleri trafik krallarına pek riayet etmiyorlar bide araçlarını çok fazla gelişi güzel park ediyorlar buda trafiğin kilitlenmesine sebep olduğunu düşünüyorum.

3.5. Batman'da konaklama işletmelerinin güvenli olma durumuna ilişkin görüşler

Katılımcı görüşleri incelendiğinde Batman'da konaklama güvenliğinin, (i) güvenlik algısının görünür güvenlik önlemleri, (ii) kamera ve denetim sistemleri ve (iii) çalışanların ve güvenlik personelinin yaklaşımı olmak üzere üç alt tema etrafında kümelenildiği görülmektedir. *Görünür*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

güvenlik önlemleri temasını destekleyen katılımcılar K1, K5 ve K8 olup, otel girişlerindeki güvenlik görevlileri ve devriye uygulamalarına vurgu yapmıştır. Kamera ve denetim sistemleri temasını destekleyen katılımcılar K1, K3, K4, K6, K8, K9 ve K10 olarak belirlenmiş; katlarda ve girişlerde kameraların varlığı ve giriş çıkışların kayıt altına alınmasının güvenlik algısını güçlendirdiğine dikkat çekilmiştir. Çalışanların ve güvenlik personelinin yaklaşımı temasını destekleyen katılımcılar K1, K2, K4 ve K7 olup, otel çalışanlarının misafirlere ilgisi ve konukların yalnızca kayıtlı olarak kabul edilmesinin güven duygusunu artırdığı vurgulanmıştır. Bu bulgular, katılımcıların genel olarak Batman'da konaklamayı güvenli bulduklarını ve görünür güvenlik önlemleri ile çalışan davranışlarının güven algısında belirleyici rol oynadığını ortaya koymaktadır.

K₁: Gayet düşünüyorum. Konaklamanın yani daha önce böyle bir duyum da almadım. Ben de gittiğim zaman da gayet güvenliydi. Mesela şunu söyleyebilirim işletmelere gelişi güzel insanların girmemesi direk otele gelen insanların hoş karşılanması, herhangi bir talebinin olup olmadığının yani insanlara olan ilgileri gayet iyi bir durumda. Ayrıca kamera açısından ve güvenlik sisteminin olması güvenlik güçleri kendi özel sektörde olmaları gayet bence iyiydi...

K₂: Düşünüyorum tabiki gayet güvenli olduğunu düşünüyorum. Çalışanların yaklaşımının güvenli olduğunu düşünüyorum.

K₃: Evet kokladığım süre içerisinde de kalmış olduğum otelin güvenliği olsun, her katta kameraların olması, güvenliğin olması şehrin merkezin de huzur için de iyi bir mekân olması elbette güzel güvenli olduğunu düşünüyorum...

K₄: Batman'da konakladığımda kendimi evimdeymiş gibi hissettim, bu nedenle konaklamanın güvenli olduğunu düşünüyorum, konakladığım otelerde ya da herhangi bir yerde güvenlik var katlarda kameralar vardı. Birde konakladığım yerlerde kayıtlı, hiçbir şekilde içeriye giriş çıkış yapılmıyor kayıtlı olmadan, yüzden güvenli...

K₅: Batman'da konaklamanın gayet güvenli olduğunu düşünüyorum, kaldığım otelde güvenlik kameraları olsun bulunduğu yer olsun sürekli devriye ekiplerinin gezdiği bir yer olduğu için kendimi güvende hissettim...

K₆: Gayet tabi, sürekli gittiğim zaman kaldığım otelerde girişlerde çıkışlarda kameralar, katlarda kameralar sürekli önlemler mevcut kendimi de güvenli hissediyorum...

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

K₇: *Evet bence güvenli çünkü kaldığımız otel gayet güvenliydi bizde rahat etmiştik...*

K₈: *Evet, bence güvenilir. Kaldığımız otelimiz şehrin merkezindeydi ve her katında ve girişlerinde kameralar bulunmaktaydı ve kapıların giriş kapısının önünde de güvenlik görevlileri mevcuttu...*

K₉: *Kaldığımız otellimiz çok iyiydi yeri de çok güzeldi. Şehrin en işlek caddesinde olmak gece çıkıp gezme konforu sunuyordu. Otelin girişinde hep bir görevli bulunuyordu, otelin her yerinde güvenlik kameraları vardı katlarda olsun giriş çıkışlarda kameraların varlığı çok iyi bence...*

K₁₀: *Evet bence güvenli. Konaklama yaptığımız otel şehrin en merkezi yerindeydi, etrafında Mobese kameraları vardı. Otelin girişinde sürekli bir güvenlik personeli vardı. Otelin birçok noktasında güvenlik kameraları bulunuyordu buda bizi güvende hissettiriyordu.*

3.6. Batman'da turistik alanların güvenliği olma durumuna ilişkin görüşler

Katılımcı görüşleri incelendiğinde güven algısının (i) kolluk kuvvetlerinin varlığı, (ii) özel güvenlik ve yerel destek ve (iii) alanların yoğunluğu ve düzeni olmak üzere üç alt tema etrafında şekillendiğini göstermektedir. *Kolluk kuvvetlerinin varlığı* temasını K3, K4, K7, K8, K9 ve K10 desteklemekte olup, polis ve jandarma ekiplerinin turistik alanlarda sıkça bulunması güvenlik algısını güçlendirmiştir. *Özel güvenlik ve yerel destek* temasını K1, K6, K8 ve K9 desteklemekte; özel güvenlik görevlileri ve yerel halkın turistlere yardım etmesi güven duygusunu artıran unsurlar olarak öne çıkmaktadır. *Alanların yoğunluğu ve düzeni* temasını K1 ve K2 desteklemekte, özellikle hafta sonları insan yoğunluğunun, uyarı levhalarının ve turistik alanların temiz ve düzenli olmasının güvenlik algısını olumlu etkilediği vurgulanmıştır. Bu bulgular, katılımcıların genel olarak Batman'daki turistik alanları güvenli bulduklarını ve kolluk kuvvetleri, özel güvenlik ve alan düzeninin güvenlik algısında belirleyici rol oynadığını göstermektedir.

K₁: *Güvenli olduğunu düşünüyorum özellikle hafta sonları insanların sayısının çok olması bunun güvenli olduğunu da gösterir. Yani insanları özel sektörden de olsa özel güvenliklerinin olması insanların birbirine anlayışla karşılaşması uyarı levhalarının olması kolluk kuvvetlerinin turistik yerlere yakın bir yerde olması haliyle orayı güvenli kılmaktadır.*

K₂: *Güvenli olduğunu düşünüyorum. Gezdiğim yerlerde güvenliydi gayet iyiydi. Turistik alanı açıktı gayette temizdi...*

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

K₃: *Evet, kolluk kuvvetleri olsun ören yerlerine giderken dönüşte kontrol mekanizmaları, kontrol noktaları mevcuttu. Güvenli olduğunu düşünüyorum...*

K₄: *Düşünüyorum, herhangi bir sıkıntı yaşamadım yollarda olsun ören terlerinde olsun turistik yerlerde olsun jandarma, polis kolluk kuvvetleri devletin kolluk kuvvetleri gibi herhangi bir şey ve güvenlik konusun da sıkıntı yaşamadım ve bunları gördüm sık sık gördüm...*

K₅: *Gezip gördüğüm yerler benim için gayet güvenliydi. Herhangi bir güvenlik zafiyetinin olduğunu görmedim, düşünmüyorum...*

K₆: *Düşünüyorum, genelde şehir merkezi ve en çok Hasankeyf'e gittik burada da yerel halk ile sürekli muhatap olduk sürekli bize yardımcı olmaya çalışıyorlar zaten her gittiğimiz noktada güvenlik unsurları mevcut. Onun için güvenli hissediyorum...*

K₇: *Evet, düşünüyorum çünkü gittiğimiz ve gezdiğimiz birçok yerde jandarma ve polis ekiplerini gördük...*

K₈: *Evet, düşünüyorum, gezdiğimiz birçok yerde polisler ve jandarmalar gördük bazı yerlerde de özel güvenlik görevlileri de vardı gezdiğimiz hiçbir yerde bir sorunla karşılaşmadık buda beni güven içinde hissettirdi...*

K₉: *Batman'da birçok yere gittik. Gittiğimiz yerde hep birileri vardı o yüzden bir sıkıntı yaşamadık. Yollarda jandarmaları gördük devri atıyorlardı. Gezdiğimiz bazı yerlerde özel güvenlik görevlileri de vardı...*

K₁₀: *Gittiğimiz gezdiğimiz birçok yerde polisleri ve jandarmaları gördük. Bazı yerlerde özel güvenlik personeli dahi vardı. Yerel halkta bu konuda oldukça duyarlıydı. Gezdiğimiz hiçbir yerde bir sorunla karşılaşmadık...*

3.7. Turistlerin güvenlik problemi ile karşılaştığında haklarının korunmasına/korunacağına ilişkin görüşleri

Katılımcı görüşleri incelendiğinde Batman'da güvenlik sorunları karşısında hakların korunması hakkında; (i) hukukun üstünlüğüne güven, (ii) kolluk kuvvetleri ve adli mekanizmalar ve (iii) yerel halkın desteği ve misafirperverliğinden ötürü herhangi bir sıkıntı duymayacaklarını ifade ettikleri görülmektedir. *Hukukun üstünlüğüne güven* temasını K1, K3 ve K7 desteklemekte, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının geçerliliği ve adil uygulamalarına inanç ön plana çıkmaktadır. *Kolluk kuvvetleri ve adli mekanizmalar* temasını K2, K4, K5, K6, K8 ve K10 desteklemekte

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

olup, polis, jandarma, hâkim ve savcılarının haklarının korunmasında etkin rol oynayacağına dair güven vurgulanmıştır. *Yerel halkın desteği ve misafirperverliği* temasını ise K3, K4, K6, K7, K9 ve K10 desteklemekte; halkın hoşgörüsü, yönlendirme ve yardım etme tutumunun güven algısını artırdığı ifade edilmiştir. Bu bulgular, katılımcıların genel olarak Batman'da herhangi bir güvenlik problemi ile karşılaşmaları durumunda haklarının korunacağına dair yüksek düzeyde güven hissettiklerini ve hem resmi mekanizmaların hem de yerel halkın bu güven algısında belirleyici rol oynadığını göstermektedir.

K₁: Bence, bende hukukun üstünlüğüne inanan bir insanlardanım o yüzden kesinlikle halkın sosyolojik açıdan değerlendirdiğimiz zaman benim hakkımı savunacaklarını gereken yasal işlemlerin başlatılacağını ben inanıyorum. Öyle gördüm öylede duyum aldım ve o yüzden batmanı tercih ediyorum...

K₂: Korunacağını düşünüyorum çünkü halkın bu konuda duyarlı davranacağını düşünüyorum ve kolluk kuvvetlerinin de bu konuda yararlı olacağını düşünüyorum...

K₃: Batman da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili bu ilde de Türk ceza kanunu kanunların geçerli olduğu belli burada herhangi bir haksızlık oldu mu hukuka uygun bir şekilde kim haklı kim haksız adil davranılacağını düşünüyorum. Yerel halkın beni koruyacağını düşünüyorum, yardımcı oluyorlar konuda misafirperver ve kimin haklı kimin haksız olduğunu kendilerince bir yorum yapabiliyorlar.

K₄: Korunur herhangi bir şeyim olmadı herhangi bir endişem olmadı. Çünkü her yerde polise jandarmaya kolluk kuvvetlerine güvenliğe her türlü her şekilde ulaşılabilecek rahat, rahatlıkla ulaşılabilecek şekilde. Şehirde halka birkaç kez ihtiyacım oldu sağ olsunlar yönlendirdiler ve hiç çekinmeden tanımadan beni tanımadan rahatlıkla yönlendirdiler hakkında haklarımı koruyacağından hiçbir şüphem yok.

K₅: Batman da hakkımın korunması yönün de herhangi bir problem yok kendimiz Türkiye'de yaşadığımız için haklarımızı biliyoruz bundan dolayı da herhangi bir problemle karşılaştığımız da kolluk kuvvetlerinin gereğini yapacağınızdan şüphem olmadığı için problemle karşılaşmadım...

K₆: Türkiye sınırı bir bütün burada da polis asker jandarma hâkim ve savcısı mevcut ve haklarımı savunacaklarını düşünüyorum. Ayrıca doğunun samimiyeti mevcut her gittiğim yerde ikramlar sohbetler sürekli oluyor ve bir adres sorduğum zaman adrese kadar

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

yardımcı olacak insanlar gördüm...Bu nedenle halkın bile haksızlığa karşı olacağını düşünüyorum....

K₇: Hakkımın korunacağını düşünüyorum çünkü devletimiz haklarımızı yasalarla güvence altına aldığı için bu batmanda da geçerli olur. Yerel halkın hoşgörülü ve misafirperver özellikleri olduğundan herhangi bir sıkıntıda bana yardım edeceklerine inanıyorum...

K₈: Zaten ülkemizin hiçbir yerinde hakkımın korunması konusunda sorun yaşayacağımı düşünmüyorum biz sorunla da karşılaşırsam elbette genel kolluk kuvvetlerimiz gerekse de adli makamların hakkımı sonuna kadar koruyacağına eminim. Batman'daki esnaflarında bu konuda yardımcı olacağından yüzde yüz eminim ve hakkımın korunacağına da çok eminim...

K₉: Batman'da herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım ama karşılaşsaydım da konuyla ilgili haklarımın sonuna kadar korunacağını biliyorum. Haklarımın korunması konusunda da birçok yere başvurabileceğimi biliyorum ve haklarımın da sonuna kadar korunacağına da eminim. Yerel halkında bu konuda bizi sonuna kadar destekleyeceklerine eminim çok cana yakın çok misafirperver insanlarla karşılaştık o yüzden hiç endişe duymadık...

K₁₀: Ülkemin hiçbir yerinde hakkımın korunması konusunda sorun yaşayacağımı sanmıyorum. Eğer bir sorunla karşılaşırsam da gerek polis ya da jandarma olsun savcılar, hakimler tarafından olsa hakkımın sonuna kadar korunacağını düşünüyorum. Gezip dolaştığımız yerlerde de hakkımın korunması konusunda oradaki esnaflarında bana yardımcı olacağını izlenimini batmanda aldım yani...

3.8. Turistlerin Batman'ı yeniden ziyaretine ilişkin düşünceleri

Katılımcı görüşleri incelendiğinde genel olarak Batman'a tekrar gelme niyetlerinin yüksek olduğu ve bu kararın hem güvenli ortam hem de olumlu turistik deneyimler ile desteklendiğini göstermektedir. Şehrin güvenli oluşu (K2 ve K7) ve gezilen yerlerin düzenli, turistik ve keyifli olmasının (K2, K3, K5, K6, K8 ve K10) katılımcıların şehri tekrar ziyaret kararını olumlu etkilediği belirlenmiştir. Buna ek olarak katılımcılar (K1, K3, K4, K6, K8 ve) hem kendi ziyaretlerini olumlu bulduklarını hem de yakın çevrelerini Batman'a gelmeye teşvik ettiklerini ifade etmişlerdir.

K₁: Kesinlikle tekrar gelmek istiyorum sadece ben değil çevreme de tavsiye ediyorum...

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

K₂: *Tabi ki de düşünürüm. Eee gezdiğim beğendiğim bir yer oldu güvenli bir yer olduğunu düşünüyorum. Şehrin yapısı düzenli, oluşu turistik oluşu beni şehre tekrar gelmem konusunda teşvik edecektir...*

K₃: *Düşünüyorum, Yakın çevreme de tavsiye ediyorum çevresinde ki illere nazaran, Diyarbakır'ı saymazsak gelişmiş olduğunu düşünüyorum ve yakın çevreme de tavsiye ediyorum...*

K₄: *Düşünüyorum, hatta eşime dostuma arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum gelebilirler hiçbir problem yaşamazlar...*

K₅: *Batman'a yolum düşerse seve seve tekrar gelmeyi düşünüyorum ben batmandan gezmiş olduğum süre boyunca gayet memnun kaldım...*

K₆: *Tabiki gelmeyi düşünüyorum süreklide tavsiye ediyorum sevdiğime, Geldiklerinde de hepsini gezdiriyorum...*

K₇: *Evet, düşünüyorum. Çünkü çok güvenli ve eğlendik gezdiğimiz zaman...*

K₈: *Evet, düşünüyorum. Batman'a tekrar gelip göremediğim yerleri ve gezdiğim yerleri bir daha görmek istiyorum ve arkadaşlarıma ve çevreme önermek istiyorum ve onlarla da gezmek istiyorum...*

K₉: *Batman'a kesinlikle tekrardan geleceğim. Yakın çevreme de batmanı gidip görmeleri için tavsiyede bulunacağım...*

K₁₀: *Batman'a tekrardan geleceğim. Hem göremediğimiz yerleri görmek hem de gördüğümüz yerleri de tekrardan görmeyi çok isterim. Çevremdeki arkadaşlarıma da Tarihin başlangıç yerlerini gidip görmeleri yönünde tavsiyelerde bulunacağım...*

SONUÇ

Çalışmada, yerli turistlerin Batman iline yönelik güvenlik algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Sonuçlar; Batman'a yönelik turist algılarında güvenliğin merkezî bir unsur olduğunu göstermektedir. Buna göre; turistlerin, şehre ziyaretleri sırasında genel olarak kendilerini güvenli hissettiklerini, güvenlik sorunlarıyla karşılaşmadıklarını ve bu durumun seyahat deneyimlerini olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır. Bir diğer sonuca göre turistler yaya olarak şehirde dolaşırken, kaldırımların genişliği, üst geçitler ve yaya yollarının yeterliliğinin kendilerini hem bireysel hem de aileleriyle güvende hissetmelerine katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bunun yanında araç trafiği bazı turistler tarafından zaman zaman

*IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026*

risk unsuru olarak algılanmış, özellikle sürücü davranışları ve hız kontrolü konularında endişeler dile getirilmiştir.

Konaklama ve turistik alanlar açısından ise turistlerin, otellerdeki kameralar, giriş-çıkış kontrolleri ve güvenlik personelinin varlığını güven algısını artıran temel unsurlar olarak değerlendirdiği tespit edilmiştir. Turistik alanlarda ise kolluk kuvvetlerinin düzenli varlığı, özel güvenlik uygulamaları ve yerel halkın yardımseverliği, turistlerin kendilerini güvende hissetmelerine katkı sağladığı araştırmada ulaşılan bir diğer sonuçtur. Ayrıca, alanların temizliği, düzeni ve yoğun insan sirkülasyonu gibi sosyal ve fiziksel faktörler, güvenlik algısını olumlu yönde pekiştiren unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Turistler, güvenlik konusunda herhangi bir problemle karşılaşmaları durumunda haklarının korunacağına dair yüksek düzeyde güvene sahiptir. Bu sonuç araştırmada hem resmi mekanizmaların işleyişine hem de yerel halkın misafirperverliğine duyulan güvenle yakından ilişkilendirilmiştir. Ayrıca bu durum turistlerin şehirdeki deneyimini destekleyen ve tekrar ziyaret niyetini artıran önemli bir unsur olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu sonuçlar, güvenlik algısının turist deneyimini bütüncül bir şekilde şekillendirdiğini ve hem fiziksel hem sosyal unsurların bir arada değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Son olarak, katılımcıların büyük çoğunluğu Batman'a tekrar gelmeyi planlamakta ve çevrelerine de şehri tavsiye etmektedir. Bu durum, güvenli ve olumlu bir turizm deneyiminin, destinasyonun çekiciliğini artıran, tekrar ziyaret ve olumlu ağızdan ağıza iletişim yoluyla tanıtım sağlayan bir mekanizma olarak işlediğini göstermektedir.

Teorik açıdan değerlendirildiğinde, çalışma güvenliğinin sadece fiziksel önlemlerle sınırlı kalmadığını; sosyal ve kurumsal destek unsurlarıyla birlikte turist deneyiminin bütüncül bir güvenlik çerçevesinde şekillendiğini ortaya koymaktadır. Aile odaklı güvenlik ihtiyaçları, tekrar ziyaret niyeti ve destinasyon seçimi üzerindeki etkileriyle, literatürde vurgulanan risk algısı yaklaşımına somut bir örnek sunmaktadır. Yönetimsel açıdan ise, şehir ve turistik alanlarda görünür güvenlik önlemlerinin artırılması, yaya ve araç trafiğinin düzenlenmesi, konaklama tesislerinde güvenlik sistemlerinin sürdürülmesi ve aile odaklı güvenlik bilgilendirmelerinin sunulması önerilmektedir. Ayrıca, yerel halkın turistlerle güvenlik konusunda iş birliği yapması, rehberlik ve destek sağlaması, sosyal güven unsurunu güçlendiren önemli bir mekanizma olarak ön plana çıkmaktadır. Bu stratejiler, Batman'ın güvenli bir

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

destinasyon olarak algılanmasını desteklerken, turist memnuniyetini ve tekrar ziyaret niyetini artıran kritik yönetim uygulamaları olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKÇA

- Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2010). *Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (6. Baskı)*. Sakarya Yayıncılık.
- Arica, R. (2019). Turistik bölge seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Batman ilinde yaşayan gençler üzerine bir araştırma. *Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri*. 5(8), 434-453.
- Aymankuy, Ş., Güdü Demirbulat, Ö., ve Aymankuy, Y. (2016). Yerli turistlerin güvenlik algılarının belirlenmesi - Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği. *International Journal of Human Sciences*, 13(1), 965-981.
- Ayob, N.M., ve Masroni, T. (2014). Issues of safety and security: new challenging to Malaysia tourism industry. *SHS Web of Conferences* 12, 1-10.
- Bahar, O., ve Bilen, K. (2020). Turizmde güvenlik algısının Türkiye ekonomisine etkisi. *Güvenlik Bilimleri Dergisi, Özel Sayısı*, 185-206
- Bayhan, İ., ve Ünlüöner K. (2016). Turist tercihlerinde güvenliğe ilişkin tutumlarının etkisi: Bir alan araştırması. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(56), 1-20.
- Bilgiçli, İ. (2022). Yerli turistlerin güvenlik algılarının incelenmesi: Taraklı örneği. *International Journal of Tourism and Destination Studies (IJOTADS)*, 1(1), 25-39.
- George, R., (2009). Visitors perceptions of crime-safety and attitudes towards risk: The case of Table Mountain National Park, Cape Town. *Tourism Management*, 31, 806-815.
- Hall, C.M., Timothy, A.J., ve Duval, D.T. (2003). Security and tourism: Towards a new understanding. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 15(2/3), 1-18.
- Hayta, B. A. (2008). Turizm pazarlamasında tüketici satın alma süreci ve karşılaşılan sorunlar. *Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi*, 16(1), 31-48.
- Kılıç, Ö. (2000). Terörün Türk turizmine etkileri, I. *Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Huzur ve Güvenlik Sempozyumu*, Elazığ, Türkiye.
- Kuveloğlu, D., (2004). *Turizm@gelecek.tr*, Ankara: Elips Kitap
- McIntosh, R.W., Goeldner, C.R., ve Ritchie, J.R.B., (1995). *Tourism Principles, Practices, Philosophies (7. Baskı)*. New York: Wiley & Sons, Inc.
- McSweeney, B. (1999). *Identity and Interests: A Sociology of International Relations*. Newyork: Cambridge University Press.
- Mthembu, N. (2009). *Tourism Crime, Safety and Security in the Umhlathuze District Municipality, Kwazulu-Natal*. Unpublished Masters' Thesis. Kwadlangezwa: University of Zululand.
- Payam, M. M. (2015). Turizm bölgelerinde emniyet ve güvenliğin sağlanması. *I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015)* bildiri kitabı içinde (s. 316-326). Konya: Aybil Yayınları.
- Seçilmiş, C., ve Ünlüöner, K. (2009). İstanbul'u ziyaret eden turistlerin güvenlik algılamaları üzerine bir araştırma. *İşletme Araştırmaları Dergisi*. 1(1)65-84.

**IV. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(USSMAK-2026)
13-14 March 2026**

- Seçilmiş, C. (2009). Turistlerin kişisel değişkenlerinin güvenlik algulamalarındaki rolü. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(30), 152-166.
- Tekin, H. H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri tekniği olarak derinlemesine görüşme. *İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi*, 13, 101-116.
- Tiğiz, M., Arıca, R., ve Şeyhanlıoğlu, H.Ö. (2025). Sosyal iletişim ağlarında yiyecek ve içecek işletmelerine yönelik paylaşımların incelenmesi: Batman Örneği. *IX. International Academic Studies Congress Spring 2025*. ss: 307-332. İstanbul, Türkiye.
- Türkünlü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilir nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi*, 24, 543-559.
- Uslu, S. (2017). *Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Kapadokya'ya Gelen Yabancı Turistlerin Türkiye'ye Bakışı ve Güvenlik Algısı*. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye.
- Yıldırım, L. (2025). Batman yerel gastronomi rotası ve lezzet haritası. *Journal of Tourism and Technologies Research*. 1(1), 62-86.
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2003). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin.

USSMAK - ICSPFR

Congress

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi

International Congress of Social, Political and Financial Researches

ISBN 978-625-94540-5-4

9 786259 454054

PLENILUNE PUBLISHING

